

Universidad Católica de Córdoba

RENUNCIA, INICIACIÓN Y ÉXTASIS

Elementos para el estudio histórico de la
mística a partir de la obra de Mircea Eliade

Trabajo final para optar al grado de Magíster en Filosofía, Religión
y Culturas Contemporáneas

Presentado por
Patricio Iván Pantaleo

2018

RENUNCIA, INICIACIÓN Y ÉXTASIS

Elementos para el estudio histórico de la mística a partir de la obra
de Mircea Eliade

Universidad Católica de Córdoba

Facultad de Filosofía y Humanidades

Maestría en Filosofía, Religión y Culturas Contemporánea

RENUNCIA, INICIACIÓN Y ÉXTASIS

Elementos para el estudio histórico de la mística a
partir de la obra de Mircea Eliade

Presentado por

Patricio Iván Pantaleo

Bajo la dirección de

Dr. Emmanuel Ginestra

2018

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
SIGLAS Y ACLARACIONES	13
CAPÍTULO 1: ENTRE LO UNIVERSAL Y LO NACIONAL. CONSIDERACIONES BIOBIBLIOGRÁFICAS ENTORNO A MIRCEA ELIADE Y SU CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA DE LAS RELIGIONES	15
1.1 EL AUTOR Y SU OBRA EN EL CONTEXTO	16
1.1.1 <i>Eliade. Religión, nacionalismo e historia (1907-1945)</i>	17
1.1.2 <i>Eliade. Religión, universalismo y fenomenología (1945-1986)</i>	34
1.2 PRINCIPALES LECTURAS Y SIGNIFICACIONES CULTURALES	41
CAPÍTULO 2: ENTRE ESTE MUNDO Y EL OTRO. ALCANCES Y DEFINICIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA EL ESTUDIO HISTÓRICO DE LA MÍSTICA	63
2.1 MÍSTICA Y RELIGIÓN. DEFINICIONES EN TORNO A LAS FORMAS DE EXPERIMENTAR LO SAGRADO ...	70
2.1.1 <i>Mística y magia</i>	75
2.2 HACIA EL ESTUDIO DE LA EXPERIENCIA MÍSTICA. PARTICULARIDADES Y LIMITACIONES DEL MÉTODO	78
2.2.1 <i>Los procesos de la mística y sus etapas</i>	88
CAPÍTULO 3: RENUNCIA, INICIACIÓN Y ÉXTASIS EN LA OBRA DE MIRCEA ELIADE. APORTES PARA UNA HISTORIA COMPARADA DE LA EXPERIENCIA MÍSTICA A PARTIR DEL CHAMANISMO Y EL YOGA	93
3.1 CHAMANISMO Y RELIGIONES PRIMITIVAS	99
3.1.1 <i>Renuncia</i>	99
3.1.2 <i>Iniciación</i>	107
3.1.3 <i>Éxtasis</i>	115
3.2 YOGA. INMORTALIDAD Y LIBERTAD	120
3.2.1 <i>Renuncia</i>	120
3.2.1.1 Más allá del Yoga clásico de Patañjali	132
3.2.2 <i>Iniciación</i>	141
3.2.3 <i>Éxtasis</i>	152
A MODO DE CIERRE	159
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA	163
FUENTES PRIMARIAS	164
FUENTES SECUNDARIAS.....	165
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	167
BIBLIOGRAFÍA GENERAL	172

“¡Oh noche que guiaste!
¡oh noche amable más que el alborada!
¡oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada en el Amado transformada!”
San Juan de la Cruz

“¡Dichoso el hombre que, viviendo en su tierra,
ha contemplado estos Misterios!,
pero el que no ha sido iniciado y el que no ha
tomado parte en los ritos no poseerán
después de la muerte las cosas buenas de allá,
en las sombrías moradas”.
Himno homérico a Deméter

INTRODUCCIÓN

La principal intención que se propone la presente investigación es abordar la problemática que representa la mística desde una perspectiva histórica. Específicamente, su objetivo es realizar una síntesis histórica de las principales implicancias, manifestaciones y connotaciones que adquiere la mística en los estudios y en la sociedad contemporánea. Para esto, se elijen documentos bibliográficos definidos pertenecientes a la obra histórica de una figura intelectual del siglo XX: Mircea Eliade. El historiador de las religiones rumano tiene una prolífica y polémica obra que lo relaciona con los movimientos fascistas del este europeo pero también es una de las figuras prominentes en la producción académica sobre estudios de religión. A través de su recorrido bibliográfico, se brinda la posibilidad de analizar connotaciones en torno al fenómeno místico que oscilan desde las experiencias chamánicas históricas y contemporáneas al autor, hasta los detallados estudios sobre el yoga y la religión hindú.

Cabe destacar, que este trabajo no es un tratado sobre mística ya que, como sostiene Evelyn Underhill (2006), los místicos “solo pueden estudiarse en sus obras” (p. 8); es, por otra parte, un estudio de obras históricas y filosóficas de un estudioso de las religiones pero no de un místico. Prolífico escritor, rumano de nacimiento y cosmopolita por elección, Eliade representa una de las figuras controversiales y emblemáticas en el ámbito académico del siglo XX, retomando a Hobsbawm (1999) y delimitando así los años de su carrera, *corto siglo XX*. Nacido en el seno de una familia de clase media, en el contexto de la Rumania¹ nacionalista y romántica que intenta diferenciar sus raíces cumplida la tercer década de haber proclamado su independencia del Imperio Otomano, se forma en un ámbito intelectual que buscaba, a la par de sus gobernantes, consolidar una identidad cultural común con herencias históricas definidas y unificadas. Sus viajes por el continente europeo y la India nutrirán, cada vez más, de un contenido religioso y teológico su concepción histórica y mística. Regresa de la India convirtiéndose en uno de los principales difusores de la cultura

¹ Se elige aquí, escribir la palabra Rumania sin acento, como es más común en países latinoamericanos. Sin embargo, como sostiene el *Diccionario panhispánico de dudas* (2005) de la Real Academia Española el nombre de este país europeo presenta en español dos acentuaciones, ambas válidas: Rumanía o Rumania. La RAE sostiene que “la pronunciación con hiato [rru - ma - ní - a], a la que corresponde la grafía con tilde *Rumanía*, es mayoritaria en España y coincide con la pronunciación de este topónimo en lengua rumana; pero en amplias zonas de América es más frecuente la pronunciación con diptongo [rru - má - nia], a la que corresponde la grafía sin tilde *Rumania*”.

hindú en la Europa oriental de la primera mitad del siglo, se marcha como agregado del gobierno rumano a Inglaterra y Portugal durante parte de la Segunda Guerra Mundial y, con el triunfo del comunismo en su país, se instala en París. Gracias a otros dos patriotas exiliados, Eugène Ionesco y Emil Cioran, accede al mundo intelectual europeo y comienza a escribir en lengua franca, lo que le posibilita la difusión de su obra a nivel internacional. Cada vez con más renombre, su obra científica, literaria, ensayística y autobiográfica, se convierte en materia de referencia para el estudio de las religiones, los mitos, las culturas antiguas y las creencias. Finaliza sus últimas décadas recibiendo reconocimientos en Universidades y centros de estudios de todo el mundo, con asiento académico en la Universidad de Chicago, donde estaba a cargo del Departamento de Historia de las religiones.

Controvertido y emblemático, las opiniones, participaciones y cargos que tuvo durante su años de juventud en el gobierno fascista rumano, lo acompañarán el resto de su vida y será el parámetro principal con el cual se juzgue peyorativamente su obra. De la mano de su acción política, el menosprecio metodológico -al que se tacha de reduccionista- de su abordaje comparativista y general de las creencias religiosas completa las principales críticas a un autor polémico. En las antípodas, los defensores rescatan la difusión y la universalización que ha posibilitado la obra de Eliade a nivel internacional, logrando acercar el conocimiento histórico y religioso al lector general, a la vez que realza y valoriza la cosmovisión popular como una (sino la principal) construcción histórica duradera y la más elocuente de la interpretación del hombre y su lugar en el mundo. Entre estos extremos, una figura intelectual que expresa un contexto, una elección y una obra que deja, a las sociedades contemporáneas, elementos para interpretar la historia reciente y la importancia que las creencias religiosas y su estudio tienen en ella.

La elección del autor y la temática se debe así, a diferentes motivos. En primer lugar, y de modo general, abordar la mística en un pensador del siglo XX es renovar lecturas y presentar otras para facilitar una difusión desde un estudio contemporáneo. En segundo lugar, la posibilidad de transcurrir, junto a unos de los principales historiadores del siglo XX, las diferentes acepciones de la experiencia mística evidenciadas en una biografía intelectual muestra la actualidad de los estudios sobre el fenómeno místico. Por último, la elección del historiador y filósofo rumano pretende contribuir también, al esclarecimiento y

síntesis de su propia obra en una de las temáticas que abordó pero no sistematizó. En toda su producción histórica se encuentra abordada la experiencia mística, en cuanto experiencia religiosa, en forma diferenciada. Los principales tratados, además de *Nacimiento y renacimiento. El significado de la iniciación en la cultura humana*, a los que el propio Eliade remite como los primordiales para entender sus concepciones sobre mística son *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*, *El yoga: inmortalidad y libertad* y *Herreros y alquimistas*². A pesar de ello, se encuentran también importantes referencias en diferentes escritos como los tomos de *Historia de las creencias y las ideas religiosas*, *Mefistófeles y el andrógino*, *Patáñjali y el yoga*, *Técnicas del yoga*, *La Búsqueda. Historia y sentido de las religiones*, *Lo sagrado y lo profano* y los volúmenes del *Tratado de historia de las religiones*, cuyas consideraciones no han sido abordadas en conjunto por el autor en una obra en particular. Son sus obras históricas de carácter científico las que constituyen el corpus primario de fuentes de la presente investigación y la selección de las mismas se debe a un criterio metodológico y de sistematización. Lejos de acotarse aquí, la producción de Eliade brinda también una amplia obra periodística, literaria, ensayos, diarios, autobiografías y entrevistas que enriquecen, pero que también pueden diversificar de sobre manera, las fuentes para la delimitación de un objeto de estudio. Sin menospreciar los aportes que estas fuentes secundarias, principalmente las biográficas, brindan a la comprensión del estudio de la experiencia mística en su obra histórica, se define la utilización del corpus para aplicar el mismo criterio metodológico, es decir un análisis histórico-crítico en conjunto con una rigurosa tarea hermenéutica de los textos, que de incluir lo restante de su producción tendría que diversificarse y adaptarse necesariamente a la amplitud de los recursos utilizados por el autor, introduciendo metodologías de estudios literarios y biográficos que escapan a los intereses de la investigación.

Por esto, se contribuye historiográficamente al esclarecimiento temático en la obra de un historiador en particular y de un discurso historiográfico definido, el de las religiones. Eliade al no destinar un escrito específico a la totalidad de la experiencia mística no define explícitamente una metodología y categorías de estudio para dicha experiencia. Sin embargo, el concepto y sus elucubraciones al respecto están difundidas, como se dijo, por

² Cf.: Primer nota del autor en el Prefacio de NR.

toda su obra y es la intención de la presente investigación lograr sintetizar dichos aportes. La importancia que en todo su trabajo dio a las onotologías arcaicas que se manifestaban tanto en las religiones primitivas, como las que subyacen debajo de las pretensiones de los sistemas de creencias contemporáneos, lo hace considerar que todo punto de partida de una historia de la mística debe buscarse en la experiencia que él considera primordial: el chamanismo. Al respecto, sostiene en su *Diario* (2001^c):

“Hay que insistir sobre la importancia del chamanismo para una historia comparada de la mística. La experiencia extática del chamán representa la experiencia mística específica de las religiones arcaicas. La insuficiencia (de hecho, el error) de una historia universal de la mística que empezaría, por ejemplo, con el *Rig Veda* o el *Tao-tö- King*, presentaría al orfismo, al gnosticismo, al yoga, al budismo y al tantrismo, y desarrollaría especialmente la morfología de la mística de las tres religiones monoteístas, pero haría caso omiso de las experiencias extáticas del chamán” (pp. 130-131).

Así, conceptos y categorías como *muerte iniciática*, *vuelo mágico*, *éxtasis místico*, y *experiencias de luz mística* definen las principales directrices para el entendimiento de la mística en su obra. Es por esto, que la hipótesis principal que guía el trabajo concibe dichas percepciones de Eliade en una proposición para el estudio de la mística en su obra. Ésta, se formula de la siguiente manera: Mircea Eliade aborda en su obra un número elevado de casos históricos en lo que respecta a la experiencia mística y sus manifestaciones, sin embargo, dos son las principales tanto por la valoración que él les da como por la producción bibliográfica que destina al respecto; estas son, las experiencias del chamanismo y las del yoga. La primera experiencia es considerada como primigenia y el núcleo primordial donde se puede estudiar la mística de la forma menos mediatizada posible, mientras que a la segunda Eliade la estudia como el ejemplo principal de una mística desarrollada, tanto en su contexto dogmático como en un práctica experimental. Para sintetizar, a partir de ello, una metodología del estudio comparado de la experiencia mística se identifican tres elementos comunes presentes en la mayoría de las experiencias y en estas dos específicamente. Los primeros dos elementos identificados se construyen entre sí, son interdependientes y no se suceden en forma lineal uno después del otro. Estos son la *renuncia* y la *iniciación*. La primera implica el alejamiento de la vida mundana y toda una

serie de técnicas y predisposiciones del renunciante para pasar del ámbito profano al sagrado que culminará con el rito iniciático. En la iniciación se vivencia un atisbo del éxtasis que no se logra mantener pero que permite al sujeto figurarse dentro de un grupo de adeptos iniciados que se dedican a profundizar dicha experiencia, sin desplazar, sin embargo, las prácticas de renuncia y ascetismo que venía practicando; caso contrario, las profundiza y se dedica a ellas más plenamente. En último lugar, la realiza un momento de *éxtasis* que, como culmine, gozoso y revelador, representa a la experiencia en sí y las etapas anteriores no se presentan más que preparatorias para este momento culmine.

Por estas características, la presente investigación se inscribe en el campo del estudio histórico de la religión que se concibe conjuntamente con Mircea Eliade en relación al concepto alemán de *Religionswissenschaft*, y aclara (Eliade, 2008^a, p. 13) que por Historia de las religiones la entiende en un sentido amplio de la disciplina incluyendo, además de la historia propiamente dicha, al estudio comparado de las religiones y morfología religiosas, junto a todas las disciplinas que a ello contribuyan. Así, la articulación interdisciplinaria con los aportes teóricos de análisis que brinda la filosofía, la psicología y la antropología, principalmente, son imprescindibles. En primer lugar, ya que permiten abordar la religión como una manifestación cultural e histórica, prescindiendo así de las controversias doctrinales y apologéticas a las que se ven sometidos algunos estudios religiosos desde los ámbitos teológicos o positivistas. En segundo lugar, por la complejidad y dimensión del fenómeno religioso y del autor elegido: Eliade en su estudio de la simbología, el mito y, en el caso que aquí compete, la experiencia mística, dialoga continuamente con otros campos disciplinares que considera primordiales para aproximarse a la comprensión de la religión en sus diferentes manifestaciones culturales. De hecho, consideró que lo principal era combatir eso que él llamaba *provincianismo cultural* y profundizar cada vez más en diálogos interdisciplinares que derivaran en diálogos interculturales para poder aproximar consideraciones ajenas a la especialidad, por un lado, y al elitismo, por el otro. Comentando su intención de divulgar fuera del ámbito especializado, Eliade (2001^c) argumenta:

“...estoy empezando a darme cuenta de que la opinión de los "especialistas" no tiene el peso que yo le concedía. Una cultura no se enriquece ni se empobrece porque los indianistas

o los altaizantes acepten o rechacen tal o cual método. Lo que interesa en el momento histórico de hoy es, por una parte, no recaer en el provincianismo cultural y etnocéntrico de los años de entreguerras, y por otra, *forzar* el diálogo interdisciplinar. Me interesa más la reacción de un filósofo, de un crítico literario o de un psicólogo después de leer los artículos «El simbolismo de los nudos» y «El tiempo y la eternidad en el pensamiento indio», que los comentarios de mis colegas indianistas e historiadores de las religiones” (p. 99).

Por último, los aportes interdisciplinares para el estudio del fenómeno religioso en general, y de la experiencia mística en particular, se fundamentan en una ineludible construcción social y compleja del conocimiento que tiende a reconocer el error de cualquier especialidad con la pretensión de conocer el objeto que le compete en su totalidad y que reduzca los análisis posibles a una sola disciplina.

Se encuentran antecedentes referidos al campo histórico de las religiones como también sobre el estudio de la experiencia mística en sí y sobre diferentes cuestiones del autor elegido, que constituyen el soporte teórico preferencial para la definición del objeto y el estudio en las fuentes elegidas. Por solo mencionar algunos, se cuenta con la obra, que en esta investigación también es fuente secundaria, cuyos compiladores fueron Eliade y Kitagawa (2010) denominada *Metodología de la historia de las religiones* donde se abordan diferentes temáticas en su significación metodológica. El aporte reeditado brindado por la *Encyclopedia of Religion* (2005) en todo el campo del estudio de la religión, como también los escritos más actualizados en cuanto método, problematizaciones y perspectivas del campo dado por las investigaciones de Diez de Velasco (2000; 2002; 2005) constituyen un punto de partida fundamental para las caracterizaciones metodológicas generales. La obra de Cipriani (2011), es un manual de referencia ineludible para la identificación general de los estudios sobre la religión.

Con respecto a los trabajos pertinentes para la investigación sobre la experiencia mística se cuenta con las últimas investigaciones referenciales para la delimitación y problematización de la misma en Velasco (2003; 2004; 2006), con influencia historiográfica de Eliade se encuentra la obra de su discípulo Ioan Couliano (1994), la compilación de estudios actualizados realizada por Labajos y Barcenilla (2002) y los aportes realizados en la clásica publicación de Evelyn Underhill (2006). Por último, los antecedentes de investigación sobre Mircea Eliade son varios. De los que se parte aquí, se

destacan aquellos que se realizaron por estudiantes o colegas del historiador y que han sido revisados, en su mayoría, por él mismo. Entre ellas, Ricketts (1988) y Allen (1985), como también las fuentes secundarias que son los diarios de Eliade (1998^b; 2001^b; 2001^c) y las compilaciones (2005) o entrevistas (1980b) realizadas, que constituyen el punto de partida referencial. Estudios clásicos de relevancia internacional son el *Cahier de l'Herne* dedicado íntegramente a Eliade (Tacou, 1978), el primer estudio sobre la obra del historiador desarrollada por Thomas Altizer (1972) y los contemporáneos y sistemáticos estudios de Florin Turcanu (2003; 2008; 2010) y Natale Spineto (1994; 2000; 2006), solo por destacar los principales. Entre sus críticos, se utilizan para comparar las interpretaciones a los análisis de Berger (1991) y el polémico trabajo en francés de Laignel-Lavastine (2008) sobre la diáspora intelectual rumana y su relación con el fascismo. También, Dubuisson (2005) y Ginzburg (2010) desarrollan duras críticas a la obra y vida del rumano. Además, para el esclarecimiento de los desarrollos actuales sobre las consideraciones de su obra, de las escasas producciones realizadas en el ambiente hispanohablante, se cuenta con investigaciones de posgrados de Sánchez Sánchez (1998) y Osorio Menéndez (2012), a lo que se le puede sumar los escritos de Díez de Velasco (2009).

Revisando dichos antecedentes, queda, como se dijo, para la presente investigación brindar la especificación histórica de la experiencia mística y sus etapas en la obra del autor, tomando como casos particulares las dos tradiciones en las que él realiza un estudio dedicado: el yoga y el chamanismo. Para ello, la comunicación se ha dividido en tres capítulos principales. En el primero de ellos, titulado *Entre lo universal y lo nacional. Consideraciones biobibliográficas entorno a Mircea Eliade y su contribución a la historia de las religiones*, se abordan las principales caracterizaciones del contexto histórico, disciplinar y biobibliográfico del autor elegido. En el contexto disciplinar del campo Historia de las religiones, se profundiza en cómo se inserta el pensador rumano, cuál es su aporte y la significación de su obra para el contexto intelectual del momento, así como un análisis de las principales lecturas de su obra durante el siglo XX.

El segundo capítulo es el encargado de comunicar las definiciones del objeto de estudio y las particularidades del método aplicadas al mismo: el fenómeno religioso y la experiencia mística. Titulado *Entre este mundo y el otro. Alcances y definiciones teórico-metodológicas para el estudio histórico de la mística*, diferencia, por un lado, al fenómeno

religioso en general y, en base a esto, se especifica cómo se constituye y qué características presenta la experiencia mística y los místicos como pertenecientes a una categoría determinada de la religión. Por último, se finaliza con el análisis y la presentación de las principales definiciones que hacen a la experiencia mística en sí, tanto de sus etapas más comunes como de las principales características de la experiencia. En cuanto a las etapas se caracterizan los principales elementos comparativos que son posible evidenciar en las tres diferenciadas en la hipótesis: renuncia, iniciación y éxtasis.

En el capítulo que lleva por nombre *Renuncia, iniciación y éxtasis en la obra de Mircea Eliade. Aportes para una historia comparada de la experiencia mística a partir del chamanismo y el yoga*, aplica las herramientas metodológicas y conceptuales definidas en las secciones anteriores a las fuentes y tradiciones seleccionadas. Se analizan e interpretan las consideraciones y lecturas que Eliade realiza en su obra histórica sobre la experiencia mística, estudiando su concepción fenomenológica e histórica de la mística que va desde el chamanismo y las religiones primitivas, a los cuales considera esencial para el entendimiento del desarrollo místico posterior, hasta el análisis del yoga y su influencia en las tradiciones religiosas del subcontinente indio con una preferencia metodológica por el análisis filológico.

Siglas y aclaraciones

En el presente trabajo se utilizan las siglas abajo mencionadas para agilizar el acceso y diferenciación de las principales fuentes primarias utilizadas en la investigación y con la intención de no sobrecargar la lectura con títulos extensos y repetitivos, pero necesarios a los fines de la comunicación. Por esto, la primera vez que se nombren, se lo hará en forma completa; luego, se recurrirá a la sigla aquí expuesta. A su vez, el lector podrá encontrar los datos editoriales completos de la edición utilizada y de la original en la sección final de la monografía. Por otra parte, se aclara que el nombre completo de las obras de Mircea Eliade serán citadas en español siempre y cuando exista una traducción disponible. Caso contrario, se hará en su idioma original. Con respecto a las obras de otros autores clásicos del estudio de la religión se nombrarán siempre en su idioma original, mientras que su nombre completo aparecerá en la primera mención, dejando solamente la utilización de su apellido para las restantes. En lo que atañe a la escritura de los campos disciplinares específicos se lo hará siempre en minúscula en tanto no estén al inicio de una oración, sin embargo se reservará la denominación con mayúscula inicial para los campos disciplinares compuestos, específicos del estudio sobre el fenómeno religioso: Historia de la religión, Filosofía de la religión, Sociología de la religión, etc.

En segundo lugar, toda cita textual que contenga, a su vez, comillas en el texto original serán suplantadas por el siguiente signo tipográfico: ". Esto, para evitar utilizar el mismo signo consecutivamente y facilitar la diferenciación con las comillas utilizadas en el cuerpo del texto: """. Cuando la comilla del texto original se refiera a una cita textual de otro autor, se lo hará saber mediante las reglas básicas utilizadas por las normas A.P.A. para diferenciar una cita dentro de otra. En lo que respecta a los demás signos de puntuación utilizados en textos citados para resaltar o destacar referencias, como por ejemplo «», se mantendrán tal cual están en el original.

Por último, cabe destacar que la utilización de signos diacríticos para la transcripción de vocablos en lenguas extranjeras sigue, mayoritariamente, la forma utilizada en las fuentes o bibliografías referentes. Como caso particular, se destaca que en las ediciones utilizadas de las obras históricas de Eliade aparecen indistintamente las referencias al alfabeto internacional de transliteración sánscrita en lo que respecta al

macrón o acento circunflejo en las mismas palabras. Se opta aquí, por generalizar el uso del macrón.

CH: *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*

ER: *El mito del eterno retorno. Arquetipos y repetición*

HA: *Herreros y alquimistas*

HR: *Historia de las creencias y las ideas religiosas.*

HRI: *Historia de las creencias y las ideas religiosas. De la edad de piedra a los misterios de Eleusis*

HRII: *Historia de las creencias y las ideas religiosas. De Gautama Buda al triunfo del cristianismo*

HRIII: *Historia de las creencias y las ideas religiosas. De Mahoma a la era de las Reformas*

LB: *La búsqueda. Historia y sentido de las religiones*

MA: *Mefistófeles y el andrógino*

NR: *Nacimiento y renacimiento. El significado de la iniciación en la cultura humana*

PY: *Patáñjali y el yoga*

SP: *Lo sagrado y lo profano*

TR: *Tratado de historia de las religiones*

TRI: *Tratado de historia de las religiones. Vol. I*

TRII: *Tratado de historia de las religiones. Vol. II*

TY: *Técnicas del yoga*

YG: *El yoga: inmortalidad y libertad*

***Capítulo 1: ENTRE LO UNIVERSAL Y LO NACIONAL.
CONSIDERACIONES BIOBIBLIOGRÁFICAS ENTORNO A
MIRCEA ELIADE Y SU CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA
DE LAS RELIGIONES***

Escribir una biografía intelectual, sea breve para brindar orientaciones hermenéuticas en vistas a una mejor comprensión de algún aspecto de su obra, como es este caso, o un estudio específicamente dedicado a dicha tarea, presenta siempre particularidades que se merecen destacar. Tres son las variables principales que se articulan en el análisis de una biografía. Por un lado el contexto, que expresa los acontecimientos y procesos históricos (económicos, sociales y políticos) en los cuales vive el autor y produce la obra. *En* el contexto se genera, condiciona y posibilita la producción de la misma a través del autor, por lo que omitirlo resta herramientas para su comprensión. En segundo lugar, se encuentra el autor, en quien emerge la producción cultural posibilitada por el contexto. Su análisis, se debe detener en cómo el autor se relaciona con el contexto y qué interpretaciones explícitas o implícitas realiza sobre el mismo, qué posicionamiento ideológico toma al respecto, qué participación social adquiere y cómo esto influye en el desarrollo de la obra. Por último, la obra en sí. Como producto cultural de su contexto y del autor, pero no acabado ni totalmente definido, sino en continua re-significación por los procesos actuales de circulación y consumo cultural en la vida social del lector (García Canclini, 2004, p. 34). Particularmente por esto, es pertinente diferenciar dos dimensiones de análisis posibles que complejizan una biografía intelectual. En primer lugar, la procedencia y emergencia de la obra, el autor y su contexto; en segundo, las principales lecturas y significaciones sociales que se han hecho sobre este conjunto una vez producido.

1.1 El autor y su obra en el contexto

Para comprender su itinerario de vida y brindar las claves principales para localizar su aporte dentro del campo de la Historia de las religiones, por un lado, y de la cultura contemporánea, por otro, se determinan aquí dos períodos en la vida de Eliade. El primer período comprendido entre 1907 y 1945, desde su nacimiento hasta su exilio definitivo en París, marca la etapa de formación de Eliade tanto en lo académico como en lo vivencial, con sus primeros escritos literarios y periodísticos, las tesis de licenciatura y del doctorado en filosofía, el viaje y experiencia en la India, su retorno y envío a Londres y a Lisboa como agregado del gobierno rumano. El segundo de los períodos comprende la etapa que se da posterior a 1945 hasta su muerte en 1986. Estos son los años de redacción de sus

primeras producciones histórica de renombre y el desarrollo de la etapa madura de su obra, junto a la producción de su *magnum opus* HR. Este período de reconocimiento internacional de su aporte al estudio histórico de las religiones, tiene un primer asiento en París y, luego de 1957, en EE. UU., cuando se da su nombramiento como profesor titular y director del Departamento de Historia de las religiones en la Universidad de Chicago. Esta etapa le acarrea varios doctor Honoris Causa en diferentes partes del mundo, estudios y cátedras dedicadas a su figura y tesis y libros elaborados respecto de su obra.

1.1.1 Eliade. Religión, nacionalismo e historia (1907-1945)

Mircea Eliade nace en Bucarest, Rumania, en 1907. En el seno de una familia de clase media, desarrolla sus estudios secundarios y los primeros escritos de carácter literario en la misma ciudad. Inicia la década de 1920, antes de finalizar el bachiller, con publicaciones de artículos en diferentes revistas de divulgación científica entre las que están, según Pérez Martínez (1987), “*Ziarul Stiintelor Populare, Orizontul, Foaia, Tinerimii, Lumea, Universul Literar, Adevarul Literar*” (p. 6), junto también con sus primeras obras de literatura, *Cómo descubrí la piedra filosofal*, en 1923 y *Novela de un adolescente miope*, en 1924. Un año después se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Bucarest, de la cual se graduará a fines de 1928 con la tesis en filosofía titulada *La filosofía italiana desde Marsilio Ficino a Giordano Bruno*. Durante este período, la “Gran Rumania”, como se la conocía en aquel entonces, estaba ya a medio siglo de haber proclamado su independencia del Imperio Otomano en 1877 con el apoyo del Imperio Ruso y el nombramiento de Carol I como primer Rey del Reino de Rumania. Después de la Primera Guerra Mundial, Rumania sale devastada en población pero el pequeño reino se ve ampliado por la incorporación de territorios que pertenecían a Imperios ahora extintos. Remarcando las causas de la conformación de la Gran Rumania, Veiga (1989) sostiene:

“Rumania fue el país preexistente a 1914 que obtuvo mayores ganancias territoriales: provincias como Transilvania, Banat, Besarabia o Bucovina, ricas en recursos naturales y hasta industriales, habían sido anexionada a las fronteras del primitivo reino –el *Regat*,

como era conocido por los rumanos de la época-, formado por las provincias de Moldavia y Valaquia. Así, de 7.500.000 habitantes de 1913, Rumania había pasado a agrupar a 16.500.000 en 1922, mientras que el territorio también se había doblado. Pero todo esto no se había conseguido sin masivos derramamientos de sangre: en la corta guerra que libraron contra las Potencias Centrales, las tropas rumanas habían sufrido durísimas bajas” (p. 32).

De esta manera, se amplía un reino cuyas bases, al igual que gran parte de los países del este europeo, estaban centradas en la propiedad agrícola donde el campesinado era un actor social fundamental. Con promesas políticas de los partidos conservadores sobre la realización de supuestas reformas agrarias que llegan, en Rumania, tardía y tibiamente, se desarrolla un proceso paralelo de incentivación del arrendamiento a empresarios-arrendatarios (*arendăși*) por parte de los terratenientes que pone en evidencia dos cuestiones del proceso nacionalista europeo en general y rumano en particular: la cuestión judía y la base agraria. Ambas se conjugan, ya que muchos de los *arendăși* eran de nacionalidad judía. La animadversión hacia ellos, confirma Veiga (1989), “venía potenciada por el hecho de que la mayoría eran griegos y búlgaros en Valaquia, y judíos en Moldavia” (p. 35). Sin embargo, no puede afirmarse que los tiempos de la Gran Guerra sean el inicio de los sentimientos contra los judíos en el ambiente rumano ya que el desarrollo de políticas antisemitas se venía dando desde fines del siglo XIX. En consonancia con las visiones apocalípticas diseminadas por el continente sobre el complot judío internacional, y difundidas por el manifiesto político de la ultraderecha rusa *Los Protocolos de los Sabios de Sión*, la elite rumana aplicaba políticas de marginalización de la nación judía desde sus inicios:

“Desde la plena independencia de Rumania, los sucesivos gobiernos fueron tejiendo una red de leyes antisemitas, buscando apartar a los judíos de los mecanismos del Estado y de la posesión de la tierra; lo cual no impidió que en ocasiones, los mismos liberales llegaran a promover la integración de personalidades hebreas en el partido, y a ofrecerles escaños en el Parlamento, a fin de arrancar votos que partidos rivales no hubiesen dejado de recoger de la comunidad judía. El mismo rey Carol I Hohenzollern no veía con malos ojos el antisemitismo de sus gobiernos: era el sentimiento propio de cualquier aristócrata de la Europa central de la época” (p. 56).

Asimismo, la base social en el país agrario viene dada por el campesinado y el agrarismo (*țărănism*) va a ser una tendencia política que se desarrolla en amplitud y que incluye a productores pequeños y medios cada vez más organizados. Protagonistas de revueltas al inicio del siglo XX, se van a ver representados por líderes regionales con prédicas mesiánicas (Viega, 1989) que conjugaban romanticismo nacionalista y agrario, reformismo y antisemitismo, los cuales tendrán su primera expresión partidaria en la creación de un Partido Campesino (Partidul Țărănesc).

Ambas ópticas se articularán para la conformación de la nueva derecha rumana, a partir de la década de 1920, que serán contexto de proliferación del fascismo rumano y de su principal promotor: Corneliu Zelea Codreanu (1899-1938). Entre disturbios antisemitas cada vez más frecuentes, los de 1922 van a ser los que presenten a Codreanu como líder político y lo van a llevar como uno de los principales protagonistas en la fundación de Liga para la Defensa Nacional-Cristiana (*Ligă Apărării Naționale Crestine* - LANC), dirigida por Alexandru Cuza. Llevadas a cabo en la Universidad de Bucarest, las manifestaciones tenían como causa el debate constitucional sobre la integración de las minorías en los órganos políticos. Veiga (1989) argumenta:

“Este era el escenario en el que tuvieron lugar los disturbios antisemitas de 1922 en las universidades, que iban a impulsar decisivamente a Codreanu como líder político. El detonante lejano fueron los debates en torno a la Constitución de 1923, que se había transformado en centro de la actividad política rumana desde noviembre del año anterior. En la nueva carta habría de darse forma legal definitiva a las imposiciones del Tratado de Paz de París referidas a la naturalización de la minoría hebrea, intentando un delicado equilibrio entre la voluntad de los Aliados y las conveniencias antisemitas del Partido Liberal ahora en el poder; el artículo 133 sólo concedía la nacionalidad a los judíos residentes en el Antiguo Reino con anterioridad al 2 de agosto de 1914” (pp. 60-61).

A este contexto cada vez más prominente a la violencia antisemita, de los cuales la LANC va a ser la promotora, se le suma la adhesión y prédica de los que Berger (1991) denomina *tradicionalistas rumanos*. Este grupo de intelectuales, poetas y artistas expresaban los sentimientos propios de la unidad y el nacionalismo que van a ser el

resguardo simbólico del principal movimientos fascistas rumano, creación de Codreanu en 1927: la Legión de San Miguel Arcángel y la Guardia de Hierro. Fuertemente influenciados por el romanticismo, proclamaban una visión nostálgica de la historia donde el pasado representaba los tiempos dorados de una sociedad gloriosa que había entrado en decadencia con la modernidad. Frente a esto, lo necesario era restituir los antiguos valores y combatir a toda costa cualquier influencia que pudiera tergiversar de alguna manera dicha empresa. Al respecto, Berger (1991) sostiene:

“Estos tradicionalistas estaban convencidos de la pureza de la raza rumana y de la continuidad de la nación rumana, y buscaban refugio en el espíritu de sus ancestros tracios, cuya religión supuestamente tenía cercanías con el cristianismo. [...] Éstos creían que el regreso al este representaba un retorno a esas puras fuentes espirituales arcaicas y un rechazo de la civilización occidental moderna, producto del Iluminismo corrompido por la industria, el materialismo, el comercio, la política y la ciudad” (p. 346).

Mihail Eminescu, representante de la primera generación intelectual rumana a fines del siglo XIX, va a ser el principal precursor de las reivindicaciones nacionales y, para los fascistas de la Legión, *el gran precursor del legionarismo* (Veiga, 1989, p. 129). Eminescu y su generación, los *junismisti*³, expresaban en su discurso los elementos claves que van a ser los condicionantes de la situación política de la década del '20 y que la nueva generación de intelectuales va a retomar como modelos intelectuales propios de la tradición rumana: antisemitismo y agrarismo. Veiga (1989) sostiene:

“Así, los *junismisti*, con Eminescu al frente, constituían un primer movimiento intelectual reivindicatorio de lo "específicamente rumano", basándolo en los valores de una cultura agraria en declive y en la denuncia de la contaminación extranjera –griegos, judíos, armenios o influencias culturales occidentales-, quinta columna de abusos e injerencias de las grandes potencias” (p. 130).

³ Pertenecientes a *Junimea* (Juventud), círculo intelectual cercano al poder rumano en el último cuarto del siglo XIX.

Uno de los principales lectores de Eminescu y representantes del *tradicionalismo rumano* será el principal mentor de Eliade cuando éste comience la universidad. Nae Ionescu (1890-1940), ferviente defensor de los legionarios después de 1928, será una de las influencias para el futuro historiador, tanto en sus años de formación como en sus primeros pasos en la docencia universitaria. Al respecto, sostiene Spineto (2000):

“Estudiante de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Bucarest, Eliade entró en contacto con varios exponentes de la cultura rumana del tiempo y pronto contribuye, con sus actividades periodísticas, al debate intelectual. No es posible aquí, reconstruir, ni siquiera aproximadamente, la situación cultural de la Rumania de los años veinte; se limitará a insistir en la relación entre Eliade y el profesor que tiene la mayor influencia en su formación, que, entre los docentes universitarios de los cuales seguía las lecciones, fue sin duda el más querido, admirado, seguido: Nae Ionescu” (p. 202).⁴

Intelectual de extrema derecha es, según algunos estudiosos críticos de Eliade (Pérez Zafrilla, 2007; Berger, 1991) inspirador de sus ideas e intereses filosóficos y políticos del momento. Nacionalismo romántico en busca de lo verdaderamente rumano son las características filosófico-políticas de su corriente, a la cual se la denominó *trăirism* (por *trăi*, vivir), “una especie de existencialismo (*vivencialismo*) místico” sostiene Veiga (1989, p. 134), que conjuga un fuerte rechazo al liberalismo y al racionalismo que lo acercarán, después de 1927, a Codreanu:

“Denunció reiteradamente la democracia como sistema político producto de la "*mentalidad protestante*", inadaptado a la realidad espiritual rumana; también recusó el capitalismo burgués, y en conjunto, a la herencia cultural europea-occidental. Gradualmente se fue acercando a los legionarios, permaneciendo en contacto con ellos, personalmente o a través

⁴ La traducción al español es propia: “Studiante alla facoltà di filosofia dell’Università di Bucarest, Eliade entra in contatto con vari esponenti della cultura romana del tempo e contribuisce ben presto, con la sua attività giornalistica, al dibattito intellettuale. Non è possibile, qui, ricostruire, neppure a grandi linee, la situazione culturale della Romania degli anni Venti; ci si limiterà ad insistere sul rapporto fra Eliade ed il professore che ha maggiormente influito sulla sua formazione, quello che, tra i docenti universitari dei quali seguiva le lezioni, è stato da lui indubbiamente più amato, ammirato, seguito: Nae Ionescu”.

de sus discípulos, terminó por convertirse en una de las musas más diferenciadas de su retórica” (p.134).

Eliade se convertirá prontamente en un discípulo predilecto de Ionescu, y cuando éste afiance sus relaciones legionarias, el futuro historiador de las religiones adhiere en mucho a los intereses político-religiosos de su mentor. Esto se puede ver en sus escritos periodísticos en *Cuvântul*, periódico dirigido por Ionescu, y en la profundización que desarrolla tempranamente sobre el esoterismo y el ocultismo que se pueden visualizar en su tesis de licenciatura. En una de las entrevistas que se encuentran en *La prueba del laberinto* (1980^b) sostendrá Eliade al respecto de dicha etapa:

“Me fascinaba el hecho de que a través de esta filosofía del Renacimiento había sido redescubierta la filosofía griega, pero también el hecho de que Ficino había traducido al latín los manuscritos herméticos, el *Corpus hermeticum*, comprados por Cosme de Medicis. Me apasionaba igualmente el hecho de que Pico conocía esta tradición hermética y que había estudiado el hebreo no sólo para mejor entender el Antiguo Testamento, sino sobre todo para comprender la Cábala. Veía por tanto, que no se trataba únicamente de un descubrimiento del neoplatonismo, sino de un desbordamiento de la filosofía griega clásica. El descubrimiento del hermetismo implicaba una apertura hacia el Oriente, hacia Egipto y Persia” (pp. 18-19).

Con esta temática académica y de la mano de Ionescu, Eliade se acerca a pensadores contemporáneos como Giovanni Papini y Giuseppe Tucci a los cuales conoce en los viajes que realizará a Italia con motivo de su tesis. Estos serán, según Berger (1991), aliados en los intereses políticos de derecha junto con un fuerte nacionalismo que derivará en el apoyo a los gobiernos fascistas. Artículos en la prensa legionaria y comentarios de sus diarios muestran tales inclinaciones de Eliade que se mantendrán hasta su exilio en París, después de 1945. Entre ellos, se destacan, citadas tanto por sus críticos como por sus defensores, las publicaciones en los diarios *Cuvântul* y *Vremea*, donde el autor expone abiertamente su

apoyo a la causa de la Legión, desde una argumentación histórica⁵. Pérez Zafrilla (2007) sostiene al respecto de las publicaciones en estos periódicos:

“Los artículos aquí publicados tendrán un claro carácter apologético de la causa legionaria. De hecho, Mircea Eliade fue un ferviente militante de este movimiento fascista, al que llegó de la mano de su profesor universitario Nae Ionescu, un influyente intelectual y político derechista, miembro de la camarilla del monarca rumano Carol II. En esta época aflorarán ya también ciertos temas nacionalistas en sus artículos, sobretudo en el diario *Cuvântul*. En ellos se encuentran reflexiones acerca de la rumanidad y la misión y destino de Rumania, influido por autores decimonónicos rumanos como el citado anteriormente Mihail Eminescu o el escritor y erudito B. P. Hasdeu. Eliade también se lamenta de la situación de la cultura rumana de su época. Los autores rumanos se encontraban marginados en el panorama internacional, entre otras razones por la lengua rumana, completamente desconocida en el resto de Europa” (pp. 310-311).

Sin embargo, Eliade no está solo en esta difusión de un pensamiento nacionalista amparado por el mentor rumano Ionescu. 1927 es un año primordial para el análisis de la biografía eliadeana en relación al contexto político y su círculo intelectual. Este año es el período que se puede tomar como referencia tanto para la fundación de la Joven Generación de intelectuales rumanos, como para la creación de la Legión de San Miguel Arcángel.

La Joven Generación, que después de 1932 se la llama Generación *Critérion*, tiene su punto de inicio en los escritos de su principal representante, Eliade, cuando comienza a escribir una serie de artículos para el diario *Cuvântul* en 1927. Alexandra Laignel-Lavastine (2008) argumenta sobre la elección del año para un posible inicio de la generación intelectual rumana:

⁵ Cf.: “Mircea Eliade, "De vorba cu Giovanni Gentile", *Cuvântul*, 27 de mayo de 1928, 1-2; "Problema tineretului in Italia", *Cuvântul*, 22 de enero de 1933, 3; "Revolta contra lumunii moderne", *Vremea*, 31 de mayo de 1935, 6; "Nu ne trebuie intelectuali", *Cuvântul*, 8 de octubre de 1933, 1; "Creatie etnica si gindire politica", *Cuvântul*, 26 de agosto de 1933, 1” (en Berger, 1991: 347); “"Pilotti orbi" [Los líderes ciegos], *Vremea*, 13 de septiembre de 1937, 3” (p. 349); “"Ortodoxie", *Cuvântul*, 12 de noviembre de 1927” (en Sánchez Sánchez, 1998: 22).

“Debido a que es el momento elegido por Mircea Eliade, que entonces tenía solo veinte años, para comenzar en *Cuvântul*, la prestigiosa revista que Nae Ionescu dirige, una serie de doce artículos titulados Itinerario espiritual, seguido poco después por Cartas a un provincial” (p. 4).⁶

Posteriormente, Laignel-Lavastine (2008, p. 4) también aclara que el nombre *Critérion* es dado por los miembros de la Joven Generación al grupo conformado en 1932, de los cuales, algunos, entre ellos Eliade, publicarán a su vez una revista con el mismo nombre, como confirma Sánchez Sánchez (1998, p. 31). Por su parte, Eliade (1983^c) sostendrá sobre dicho grupo que fue “una de las manifestaciones más importantes y originales de la joven generación” (p. 227).

La Legión de San Miguel Arcángel también surge en el año 1927. Codreanu, antisemita violento, reúne en derredor a un grupo de personas con las mismas tendencias y dispuestos a llevar hasta el último las medidas para acabar con la cuestión hebrea. Los dirigentes de la LANC estaban, por otra parte, cada vez más distanciados de estos extremistas y más cerca de las políticas del primer ministro Alexandru Avarescu, viejo caudillo liberal que por tercera vez se encontraba al mando del gabinete. Esta situación se intensifica hasta el punto del rompimiento explícito y el intercambio de críticas entre Cuza, dirigente de la LANC por un lado, y Codreanu junto a Ion Moța (1902-1937), por otro. Finalmente, sostiene Veiga (1989),

“...el 24 de junio, Codreanu convocó a los Văcăreșteni y a un puñado de jovencísimos estudiantes incondicionales, y tras una breve deliberación fundó la **Legión de San Miguel Arcángel**. Ese sería el núcleo doctrinal y dirigente de la futura Guardia de Hierro. Sus militantes pasarían a denominarse entonces, **legionarios**. Sin embargo, para todos aquellos que en Rumania habían oído hablar de Codreanu en los años anteriores, éste había muerto políticamente. La fundación de la Legión pasó totalmente desapercibida, y realmente los acontecimientos parecían dar la razón a Cuza” (p. 78).⁷

⁶ La traducción al español es propia: “Si tratta infatti del momento scelto da Mircea Eliade, che allora aveva proprio vent’anni, per iniziare in *Cuvântul*, la prestigiosa rivista che dirige Nae Ionescu, un ciclo di dodici articoli intitolato *Irinerario spriritual*, seguito poco dopo da *Lettere a un provinciale*”.

⁷ El énfasis de la cita es del original.

Así, un año después y en el contexto del nacionalismo antisemita, Eliade se presenta como uno de los principales representantes de la Joven Generación al defender su tesis de Licenciatura, al realizar parte de sus investigaciones en Italia y al recibir una aceptación de beca para su estudio doctoral en la India, bajo la dirección de Surendranath Dasgupta. Esta experiencia será primordial para la vida y la obra del historiador. Parte en noviembre de 1928 y regresa a Rumania en diciembre de 1931 y es en esta etapa donde se acerca al pensamiento, el lenguaje y las costumbres hindúes. Producto de su estancia en la India es, además de la novela *Maitreyi* que le vale reconocimiento nacional y donde relata una experiencia sentimental con la hija de Dasgupta, su profunda vocación por el orientalismo. Sobre la India, sostiene Eliade (2001^c) en su *Diario* tiempo después:

“Hace veinte años, a las tres y media (¡me parece!), salía de la Estación del Norte para la India. Parece que estoy viendo la despedida: a Ionel Jianu con el libro de Jacques Rivière y un cartón de cigarrillos, sus últimos regalos. Llevaba dos pequeñas maletas. La influencia de aquel viaje, cuando aún no había cumplido los veintidós años... ¿Cómo habría transcurrido mi vida sin la experiencia de la India en los albores de mi juventud? Y la seguridad que guardo desde entonces de que, *pase lo que pase*, siempre habrá una gruta en el Himalaya esperándome...” (p. 63).

Desde su llegada a una residencia angloindia hasta su traslado a la casa de Dasgupta, en el barrio de Bhowanipore, Eliade profundiza en los estudios de la filosofía hindú, estudia sánscrito, tiene aventuras amorosas con la hija de su tutor, o al menos así lo presenta en su exótica obra, y define el tema de su tesis: la historia comparada de las técnicas yóguicas y del

“...tantrismo y las diversas manifestaciones "barrocas" del yoga, tal y como se encontraban en las tradiciones populares, en las leyendas y en el folclore [...] A través de los textos tántricos descubría una India diferente, que no era tan ascética, tan idealista ni tan pesimista como se pretendía [...] Pensaba yo que presentando el Yoga y el Tantra en el marco más amplio de la historia de las religiones de la India contribuiría a una mejor comprensión de la espiritualidad hindú en su totalidad” (Eliade, 1983^c, pp. 176-177).

Durante la última parte de su viaje, distanciado de Dasgupta por el inconveniente familiar, se retira al Himalaya donde practica la meditación bajo la guía de Swami Shivananda hasta la irrupción de la contemplación por otra experiencia amorosa. Vuelve a Calcuta y decide regresar a Rumania para cumplir con el servicio militar. En la India, Eliade no solo buscaba su iniciación o liberación, sino su consagración como orientalista; reconocimiento que logra. Popeanga (2006) sostiene sobre dicha estancia que “da frutos importantes: casi cien artículos y ensayos en relación con la literatura, la filosofía, religiones, ritos de iniciación, arte, mística y erotismo, así como sobre diversos escritores, filósofos o políticos conocidos allí” (p. 345).

En 1933, ya de retorno en Rumania, junto a la publicación de *Maitreyi*, consagra su fama de especialista con la presentación de su tesis doctoral y el dictado de su primer curso como ayudante de Nae Ionescu titulado *El problema del mal en la filosofía india*. Así, la década de 1930 lo encontrará en su Rumania natal, con algunos breves viajes por países de Europa, y será el momento en el que Eliade elabore y publique sus primeros trabajos históricos en formato de libro. El primero de ellos en 1935, *Alquimia asiática*, lo hará en su lengua natal. Sin embargo, por sugerencias, cada vez más irá alternando con el francés y así, un año después, sale publicada en el idioma vecino su tesis doctoral, titulada *Yoga. Ensayo sobre los orígenes de la mística hindú*. Dentro de estos primeros trabajos, continúan, en 1937, *Cosmología y alquimia babilónicas* y, en 1938, la preparación del primer número de la revista *Zalmoxis. Revista de estudios religiosos*, junto, entre otros, a Raffaele Pettazzoni, Jean Przyluski y Coomaraswamy.

Sin embargo, la década de 1930 lo encontrará muy activo también en política. Para ese entonces, el clima político de Rumania ardía en nacionalismos y resentimientos. La Legión de San Miguel Arcángel, por su parte, cada vez más organizada y con Codreanu a la cabeza funda, ni bien comenzada la década, su brazo específicamente armado y de reclutamiento: la Guardia de Hierro. Veiga (1989) detalla al respecto:

“De otra parte, la elitista Legión de San Miguel Arcángel se había quedado pequeña para los nuevos proyectos. Ahora se necesitaba crear una organización más amplia, un vehículo político de lucha para una estrategia de masas, susceptible de integrar a militares no tan comprometidos como los legionarios, y con el cual presentarse incluso al juego electoral. Éste fue el origen de la *Guardia de Hierro (Gardă de Fier)*, fundada en junio de 1930, y en

la cual la Legión figuraría como núcleo escogido, emanador del estilo y la ideología del movimiento; como símbolo se escogió una cruz inspirada en los barrotes de una prisión” (p. 97).⁸

A partir de entonces, la Guardia de Hierro irá sumando adhesiones hasta consolidarse como un grupo político de mediana importancia en el escenario rumano, con graduaciones definidas y sistemas de organización de base afianzados. En estos años, la escena política se caracteriza por un oficialismo monárquico al mando del rey Carol II, que asume el trono a la muerte de Fernando cuando comienza la década, con apoyo del partido liberal mayoritario. En la oposición, se encontraban los partidarios de la derecha nacionalista, de los cuales, la Guardia de Hierro era la menos grata por sus tendencias violentas y contra la que la monarquía realizará varios intentos de proscripción y persecución. Favorecida por el radicalismo irracional de la Guardia, la LANC era la principal favorecida por las acciones del gobierno liberal y el apoyo del rey.

Recibir el apoyo de círculos intelectuales no fue tarea difícil para Codreanu y los legionarios. Si se recuerda que los movimientos antisemitas de la década anterior tienen como punto principal las universidades, sumado a que Codreanu y Moța eran abogados y habían iniciado su prédica en universidades provincianas, llegar a los intelectuales estaba a un paso de distancia. Paso que va a ser salvado por el proselitismo universitario llevado a cabo en Bucarest que acercará el movimiento a los jóvenes intelectuales universitarios, los que serán, principalmente, el vehículo de afianzamiento legionario en la capital. Entre estas medidas, la publicación de la revista *Axã* (Eje) será fundamental. Veiga (1989) sostiene sobre el incremento del apoyo intelectual a la Legión:

“Esto se consiguió plenamente a partir del otoño de 1932, y que fue el resultado de los esfuerzos de tres activos estudiantes legionarios –uno de ellos Mihail Stelescu, por entonces parlamentario más joven del país–, que tomaron a su cargo una intensa campaña para atraerse a sus compañeros de la capital. Pero también tuvo mucho que ver con los 35.000

⁸ El énfasis de la cita es del original.

ejemplares de publicaciones periódicas diversas que los legionarios ponían por entonces en la calle. Y más en especial, con la publicación de la revista *Axă* (Eje)” (p. 127).⁹

Y sobre esta publicación particular, Veiga (1989) va destacar la escasez de ejemplares existentes y que su verdadero impacto residía en los intelectuales que agrupaba:

“Su éxito se debió a que agrupaba a toda una serie de jóvenes intelectuales de ímpetu, en torno a los veinticinco años, con una audiencia creciente: Alexandru Constant, Ion V. Vojen, Vasile Christescu, Vasile Marin, Vladimir Dimitrescu, Radu Gyr, Gh. Furdui o el pintor Alexandru Basarab, y sobre todo Mihail Polihronaide, amigo del entonces también joven y ya erudito Mircea Eliade” (p. 127).

No es posible así, relacionar de manera directa a Eliade con este grupo de intelectuales explícitamente legionarios, ya que no persisten artículo del historiador en esta revista. Sus publicaciones siempre se darán en un círculo más amplio, marcado en primera instancia por su pertenencia al grupo *Critérion* y su trabajo junto a un declarado legionario, el ya nombrado Ionescu. Sin embargo, la expresión de sus ideales nacionalistas, lo ponen con correlación directa con la ideología del fascismo rumano. En el diario *Vremea*, el 13 de septiembre de 1937, Eliade escribía:

“Al mismo tiempo, los líderes ciegos han abierto las puertas de Bucovina y Bessarabia. Desde la guerra, los judíos han inundado las aldeas de Maramures y Bucovina, y han obtenido la absoluta mayoría en todas las ciudades de Bessarabia [...]. Pienso que somos el único país del mundo que respeta los tratados con las minorías, que alienta su avance, promueve su cultura y les ayuda a crear un estado dentro del estado. Sé muy bien los judíos vociferarán que soy antisemita, y que los demócratas se quejarán de que soy un rufián o un fascista [...]. No me enfurezco cuando oigo a los judíos gritar, ¡"antisemitismo", "fascismo", "hitlerismo"! Esta gente enérgica y perspicaz defiende su primacía económica y política obtenida mediante mucho esfuerzo, luego de haber desperdiciado tanta inteligencia y gastado tanto miles de millones” (en Berger, 1991, pp. 348-349).

⁹ El énfasis de la cita es del original.

Como se ve en este artículo, su antisemitismo es, acuerda Sánchez Sánchez (1998) “una cuestión de índole económica y política (los problemas derivados del crecimiento demográfico y social, como la presencia excesiva de judíos en esferas importantes de la vida social) y nunca una cuestión metafísica, de religión o raza...” (p. 42). También confirma esta posición, que lo aleja de acciones violentas al estilo legionario más no del apoyo a los encabezados por Codreanu, su amistad con otro de los integrantes de *Critérion* de origen judío, Mihail Sebastian. Este periodista y escritor judío y rumano perteneció al grupo de los dirigidos por Nae Ionescu y entabla una fuerte relación con Mircea Eliade y su primera esposa, Nina Maresh. Tanto así, que son los últimos del círculo intelectual que permanecerán apoyando a Sebastian en el clima hostil que ronda la publicación de su obra *Desde hace dos mil años* (1934). Sin embargo, continuamente la relación se distancia a medida que Eliade aumenta su simpatía por la Guardia de Hierro y las persecuciones antisemitas aumentan en la Rumania de entreguerras. A fines de 1937, Sebastian (2012) escribe en su diario una cita de un artículo periodístico de Eliade:

“Viernes, 17 [Diciembre]. Ayer en *Buna Vestire* (año 1, n° 244, fecha Viernes, 17 de Diciembre de 1937): “Por qué creo en la victoria del movimiento legionario,” de Mircea Eliade.

“Puede el pueblo rumano terminar sus días...desperdiciado por la pobreza y la sífilis, invadido por Judíos y desgarrado por extranjeros...?”

“...la revolución legionaria tiene la salvación del pueblo como su meta suprema...como ha dicho el Capitán.

“...creo en la libertad, en la personalidad, y en el amor. Es por eso que creo en la victoria del movimiento legionario” (p. 133).¹⁰

¹⁰ La traducción al español es propia: “Friday, 17 [December]. In yesterday’s *Buna Vestire* (year I, no. 244, dated Friday, 17 December 1937): “Why I Believe in the Victory of the Legionary Movement,” by Mircea Eliade. “Can the Romanian people end its days...wasted by poverty and syphilis, invaded by Jews and torn apart by foreigners...? “...the Legionary revolution has the people’s salvation as its supreme goal...as the Captain has said. “...I believe in liberty, in personality, and in love. That is why I believe in the victory of the Legionary movement”.

No sin nostalgia, Sebastian anhela encontrarse con su amigo. En los años posteriores, Eliade se exiliará y con motivo de visitas esporádicas a Bucarest, el intento de Sebastian por concretar una reunión es en vano. Para 1942 la relación está rota y Sebastian (2012) escribe:

“[...] Mircea Eliade está en Bucarest. Él no trató de ubicarme, por supuesto, o mostrar algún signo de vida. Antes me hubiera parecido odioso –incluso imposible, absurdo. Ahora parece natural. Así, las cosas son más simples y claras. Realmente ya no tengo más nada para decirle o preguntarle” (p. 498).¹¹

Por su parte, en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, la situación rumana no solo muestra un continuo desarrollo de la violencia antisemita sino que también es posible evidenciar una hostilidad monárquica contra los legionarios. Tras las elecciones de 1938 que habían posicionado a la Guardia como tercera fuerza y donde ni una de las tres primeras reunían el porcentaje necesario para gobernar, Carol desconociendo los resultados electorales, impone un gobierno transitorio de un partido minoritario, hasta definirse poco más de un mes después por una dictadura. Mayormente, los partidos tradicionales ven con ojos favorables a un gobierno monárquico que acabará con la desestabilización política y social que representaban los legionarios. Carol decide, finalmente, la erradicación de la Guardia y la ejecución de sus principales cabecillas. Así, en noviembre de 1938, Codreanu es arrestado y estrangulado junto a otros principales dirigentes. En esta persecución general del año 1938, Eliade también cae preso, según Berger (1991) quien analiza documentos de la *Foreign Office* del año, por su compromiso “con la Guardia de Hierro y su conexión con Codreanu” (pp. 350-351). Por su parte, Mircea Eliade (1991) justifica su detención a causa de la amistad que tenía con Ionescu y su participación en *Cuvântul*: “[...] mi adoración por Nae Ionescu y todas las consecuencias nocivas (en la época, en 1939-1940) de este afecto”

¹¹ La traducción al español es propia: “[...] Mircea Eliade is in Bucharest. He did not try to get hold of me, of course, or show any sign of life. Once that would have seemed odious to me –even impossible, absurd. Now it seems natural. Like that, things are simpler and clearer. I really no longer have anything at all to say to him or ask him”.

(p. 169)¹². Para fines del año es liberado, mientras la dictadura del rey crece en impopularidad. Presionado por los legionarios dispersos que para fines de la década se reorganizan y abaten con la intención de vengar la muerte de Codreanu, sin apoyo político y con la intromisión de la Alemania de Hitler tanto política como territorialmente, Carol forma, en 1940, un gabinete dictatorial presidido por Ion Antonescu que pronto lo hace dirimir y se hará cargo del poder en septiembre de este año. Antes de huir, Carol II envía a una serie de embajadores culturales a occidente, entre los cuales Eliade es elegido para ocupar un puesto en la Legión Real de Rumania en Londres, lo que muestra que la lectura que el gobierno monárquico rumano tenía sobre la participación legionaria de Eliade era ambivalente o no de mayor importancia, ya que el mismo rey que tiempo atrás lo captura, ahora lo reconoce como representante cultural del país. Al respecto, Berger (1991) sostiene:

“Constanti Giurescu, ministro de propaganda, organizó la salida al exterior de Eliade quien en marzo de 1940 dejó Rumania para incorporarse a la Legión Real de Rumania en Londres. La inclusión de su nombre entre los de los miembros de la Legación rumana originó objeciones del ministerio del exterior británico a causa de las actividades políticas de Eliade. Sin embargo, la correspondencia del ministerio del exterior y de la inteligencia naval revela que Eliade no era un miembro regular de la Legación rumana en Londres. Sir B. Thomas, en su carta al señor W. G. White, lo describe como un “parásito de la Legación rumana”” (p. 351).

El propio Eliade (1980^b) comenta sobre el inicio de su exilio y su futuro:

“El último gobierno del rey Carol preveía dificultades para Rumania. Decidió enviar al extranjero a varios jóvenes universitarios en calidad de agregados y consejeros culturales. Yo fui designado para marchar a Inglaterra, y allí viví la Blitzkrieg. [...] Cuando Inglaterra rompió sus relaciones diplomáticas con Rumania a causa de la entrada de las tropas alemanas en 1941, fui trasladado a Lisboa. Allí permanecí cuatro años” (p. 56).

¹² La traducción al español es propia: “[...] mon adoration pour Nae Ionescu et toutes les conséquences néfastes (à l’époque, en 1939 - 1940) de cet attachement”.

En Londres, Eliade estará, una vez destituido el rey, al servicio de la dictadura de Antonescu. Sin embargo, desde septiembre de 1940 a enero de 1941 Antonescu no está solo en el gobierno sino que lo comparte con la Guardia de Hierro en una conformación bicéfala de la dictadura. Experiencia de mayor apogeo de los legionarios, pero también de fracaso y, de aquí en más, de retroceso ante las fuerzas también fascistas pero no legionarias del estado rumano al mando de Antonescu. Veiga (1989) sostiene sobre este período: “La embriaguez duró desde el 14 de septiembre de 1940, día de la proclamación del Estado Nacional-Legionario, hasta el 23 de enero de 1941, en que los legionarios rindieron sus armas a las tropas del Ejército rumano; en total, 131 días” (p. 205). Con Antonescu autoproclamado *Conducator* y el abandono de la neutralidad a favor del régimen nazi en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Rumania rompe relaciones con Gran Bretaña y Eliade es trasladado a Lisboa, no sin algunos impedimentos por su filiación legionaria que, sin embargo, no le impiden mucho tiempo salir del país (Berger, 1991; Ricketts, 2008).

Su estancia en Portugal durará hasta septiembre de 1945 y de este período Eliade (2001^b) reflexiona: “Aquí quedan Nina, una octava parte de mi vida y muchísimos sufrimientos” (p. 253). Es el último tiempo en donde Eliade se presenta como un escritor y un agente político. Después de 1945, su figura de intelectual cosmopolita y transhistórica se impondrá sobre la del autor y actor político que ve en la historia la realización de la libertad espiritual del pueblo rumano. En su país, Antonescu estará al mando apoyado por la Alemania nazi hasta el golpe de Agosto de 1944 en el que, con apoyo soviético y hacia el fin del nazismo, el rey Mihail I en alianza con partidos rumanos entre los que estaba el Partido Comunista derroque al dictador fascista. Durante este tiempo Eliade publica una serie de escritos que son de primordial interés para analizar su concepción política de la religión y la mística en el contexto de su obra temprana: *Salazar și revoluția în Portugalia* en 1942, *Los rumanos, latinos de oriente* y *Comentarii la legenda Masterului Manole* en 1943. También, en 1942 publicará *Mitul reintegerari* que aparecerá ampliado en MA. Mantiene una activa lectura política de la situación en su país y profundiza, en el exilio, sus perspectivas nacionalistas y legionarias. Evidenciada de ello es su *Diario Portugués* (2001^b), publicado en un principio solamente en español ya que en rumano no había sido autorizado (Hernández García, 2003), donde sostiene en 1942: “Nuestra guerra no está presente en Bucarest. Excepto los legionarios, casi nadie es consciente de lo que nos espera

si vencen los anglorrusos. Está empezando a aterrarme el futuro, pues si perdemos, pereceremos como estado y nación.” (p. 41). Más adelante, comenta:

“Continúo con mis pesquisas entre mis amigos legionarios. [...] En el fondo, Emil Bulbuc tiene razón: «Que me señalen un solo legionario que se haya hecho rico durante el régimen legionario». Interesante la expresión de mis amigos: «La llamada victoria legionaria de septiembre»” (Eliade, 2001^b, p. 42).

Portugal también significó para Eliade, tierra de encuentros y despedidas. Encuentro con pensadores del ambiente ibérico, entre los que cabe destacar José Ortega y Gasset (*Diario Portugués*, 2001^b, p. 29) y Eugenio d’Ors. Este último, interesado por la angelología e inspirador de la concepción arquetípica en Eliade según Díez de Velasco (2009), quien también sostiene sobre el inicio de dicha relación:

“Como vemos, Eliade en su estancia ibérica sistematizará sus lecturas de d’Ors, pero hizo algo más, ya que se trabó entre ambos una relación personal en la que sus intereses privados e intelectuales se entremezclaron con la política cultural que desarrolló Eliade desde la embajada rumana en Lisboa y que intentaba ahondar en una «entente latina», en la que Rumania hallaba en España y Portugal un contrapeso occidental frente al norte y el este, y en la que los intelectuales tenían un papel notable que jugar” (p. 234).

Despedidas, por su parte, que signarán el sufrimiento con el que Eliade caracteriza a esta etapa; la muerte de su esposa Nina a fines de 1944 y, a la lejanía, de su antiguo amigo Mihail Sebastian en 1945. “La muerte de Nina me ha empobrecido. Toda una vida, doce años de juventud se revalidaba y se enriquecía constantemente con nuestras conversaciones y recuerdos comunes” sostiene Eliade (2001^b, p. 159), a lo que se le suma como clausura de la etapa la trágica muerte de su compatriota judío, por quien, al parecer, aún guardaba admiración contrariamente a lo pensado por el poeta:

“Me he enterado esta noche por Radio Rumania de que Mihail Sebastian murió ayer a las 12.30 a consecuencia de un accidente de circulación. La noticia me trastorna por lo absurdo de ella. [...] En mis sueños, era una de las dos o tres personas que me habrían hecho soportable Bucarest. Incluso durante mi clímax legionario lo sentí cerca de mí. Su amistad

significó muchísimo para mí. Contaba con esa amistad para volver a la vida y a la cultura rumanas. ¡Y ahora se ha ido aplastado por un camión! Con él también se va una buena parte, y muy hermosa, de mi juventud. Me siento también más solo. La mayoría de la gente que he querido está ahora más allá... ¡Adiós, Mihail!” (p. 238).

En 1945 deja su estancia en Portugal e inicia, en conjunto al desarrollo del conflicto mundial, su estancia en Francia, el reencuentro con compatriotas exiliados y el desarrollo de una vida académica cada vez más productiva.

1.1.2 Eliade. Religión, universalismo y fenomenología (1945-1986)

Tras agosto de 1944, Rumania abandona el Eje y se une a los aliados. Progresivamente, la influencia del rey y sus allegados liberales irá disminuyendo frente a la consolidación del poderío comunista. Zona de influencia directa de la Unión Soviética, la preponderancia del Partido Comunista se consolida después del desconocimiento de los acuerdos de Yalta (febrero de 1945) donde se había pactado libertad de elecciones. La rápida asunción comunista en Rumania, sostiene Bachman (1991), “provee uno de los primeros ejemplos de la importancia de este desacuerdo y contribuyó a la enemistad de postguerra entre los aliados occidentales y la Unión Soviética” (p. 44).¹³ Con intromisiones continuas de las potencias internacionales, el Partido Comunista se consolida cada vez más en Rumania y hasta 1952 Petru Groza será el primer ministro rumano encargado de manipular elecciones para darse legitimidad internacional en el contexto de la guerra fría, fusilar y perseguir a opositores, entre ellos al dictador fascista Antonescu, anexar territorios y proclamar la República Popular Rumana con la destitución del rey Mihail I en 1947.

Eliade, por su parte, inicia su período de posguerra en Francia cuando llega en 1945 y permanece con domicilio académico hasta 1957. Es esta estancia que le da acceso al público occidental y contacto con los principales estudiosos de las religiones en las academias europeas; todo ello a costa de decidirse firmemente a renunciar a su lengua natal

¹³ La traducción al español es propia: “The rapid communist takeover in Romania provided one of the earliest examples of the significance of this disagreement and contributed to the postwar enmity between the Western Allies and the Soviet Union”.

para los trabajos históricos, pero que mantendrá, sin embargo, como símbolo de rumanidad en su obra narrativa (Motoc, 2003, p. 99). En valoración general sobre los idiomas de publicación de la obra de Eliade, su principal traductor al español, Garrigós (1999), agrega: “escribió en cuatro idiomas, inglés, francés, rumano y portugués. De los dos primeros se sirvió para su obra científica y utilizó exclusivamente el rumano para la literaria...” (p. 11). Por su parte, el mismo Eliade comenta en su *Diario* (2001^c) dicho tránsito lingüístico ni bien llega a París, el 18 de septiembre de 1945:

“Qué extraña sensación imaginarme escribiendo en otra lengua. Tendré que empezar a escribir en francés antes de conocerlo bien. Pero lo que más me preocupa es no conocer al público al que me dirijo. Digamos que voy a tener lectores, ¿pero quiénes son? ¡Qué atrevimiento tuve cuando escribía en rumano sólo porque conocía a mis lectores!” (p. 11).

En este exilio, dos personalidades rumanas le acercarán a ese *otro imaginario* que representa su asiento definitivo en Occidente y hacen menos traumática la ruptura con los vínculos (políticos, al menos) de su Rumania natal: Emil Cioran y Eugène Ionesco. Ex compañeros de *Criterion*, se conformarán como las principales amistades del historiador y juntos van ser los rumanos más universales de la cultura del siglo XX (Motoc, 2003). Al respecto, Motoc (2003) comenta:

“No sólo les une la generación, el exilio y la creación, sino también una gran amistad. En los diarios, entrevistas y artículos, las referencias, recuerdos y apreciaciones de cada uno respecto a los demás son constantes. Eliade, como jefe de la generación intelectual rumana tanto en el país como más tarde en la diáspora, saludará la aparición, con éxito y escándalo, de las primeras obras de Cioran e Ionescu en Rumanía...” (p. 95).

Francia representa el inicio de la difusión y reconocimiento de Eliade junto a sus colegas rumanos. El país galo es durante este tiempo, sostiene Motoc (2003), el lugar por excelencia para las publicaciones de creación rumana, como venía sucediendo desde fines del siglo pasado. Modelo de la civilización, sigue actuando en esta generación de intelectuales cierto grado de etnocentrismo en la construcción de un *otro exótico* para ser estudiado desde un centro difusor de cultura que es París:

“El papel de Francia y su capital París en la difusión universal de la creación de los intelectuales rumanos ha sido siempre fundamental. Francia ha fascinado, convirtiéndose a veces hasta en manía y signo de distinción aristocrática, y ha fecundado el espíritu rumano, observa la crítica rumana (Popa: 44). Patria eterna y universal, Francia y París sustituían a Europa, al mundo civilizado. A su vez, Cioran, Ionescu y Eliade eligen con decisión el modo de vida francés. París pagará tributo a esa fascinación y elección al recibirles y darles la posibilidad de entrar en el círculo de valores mundiales. Ya no serán los receptores provinciales, sino creadores pertenecientes al sistema de valores occidental” (Motoc, 2003, p. 98).

Particularmente, estos tres intelectuales al ser los más renombrados, serán también los más polémicos. A las relaciones mencionadas de Eliade con la *Guardia de Hierro* y sus labores diplomáticos para el gobierno de Antonescu, se les suman la misión diplomática de Ionescu en la Francia colaboracionista de Vichy y las alusiones expresas de Cioran sobre el régimen nazi y su admiración por Hitler. Desde su participación en *Criterion*, se reencontrarán en tierra gala a la llegada de Eliade durante el gobierno provisional de Charles de Gaulle y la reconstrucción de posguerra. En esta etapa comienza un proceso de distanciamiento de los rumanos respecto de sus ideas fascistas y excesos de juventud, mientras que elaboran *estrategias sociales* para ocultar su pasado en una actualidad de reconocimiento intelectual. Alexandra Laignel-Lavastine (2008) argumenta sobre la tríada:

“¿Hasta qué punto el temor de ser alcanzados por los lados más oscuros de su pasado ha determinado las estrategias sociales adoptadas por los tres autores de los años cincuenta a los años ochenta? Dejamos de lado ahora el juego de la memoria y del olvido para entrar en el más prosaico del reconocimiento obtenido y de la retracción, aunque, en la práctica, estas dos dialécticas continúan coincidiendo. La lucha por el reconocimiento, a través de los intentos de ocultamiento implica, [...] la aplicación de la pregunta a Eliade y a Cioran, de la observación de Karl Jasper a propósito de Heidegger: ¿por el hecho de que nunca se perciba la profundidad del error, se debe concluir que nunca hubo una verdadera transformación en ellos sino más bien un complejo juego de proyecciones, cálculos de ocultamientos? La pregunta, por supuesto, no se aplica en ligera medida al caso de Ionescu. Este tendrá, sin

embargo, el buen sentido de alejarse muy pronto del ambiente del exilio para centrarse en su nueva identidad de autor dramático francés” (p. 381).¹⁴

La diáspora rumana, sin embargo, no está sola. Encuentra acogida por parte de intelectuales franceses que resultan primordiales para su integración en el círculo académico europeo. Entre ellos, y uno de los más influyentes para Eliade, Dumézil. Con él, entabla una larga amistad que se recogerá, hacia fines de la década de 1940, en invitación para dar una conferencia en la *École des Hautes Études* sobre *el mito del eterno retorno*, la realización del prólogo del TR por parte del historiador francés y elogios de un artículo publicado en la *Revue de l'Histoire des Religions* donde anticipa la problemática del chamanismo. Con éste, Eliade se conoce en un viaje previo a París durante su estadía en Lisboa que está atestiguado en su *Diario portugués* (2001^b), el 16 de noviembre de 1943, donde también muestra su fascinación por la cultura francesa:

“Hemos pasado 15 días en París, de donde he vuelto con 200 libros y el corazón enfermo. ¡Vivir en Portugal cuando existe París! Sorprendido de la buena situación de los parisinos. No he visto gente hambrienta. Las famosas comidas en las que he tomado parte. He conocido a Jean Cocteau, Paul Morand (recién llegado de Bucarest), Georges Dumézil y René Grousset. Este último me ha dicho que ha escrito una reseña en el *Diario asiático* en la que afirma que mi *Yoga es le libre sur le yoga*. Una vez más, advierto que tengo algo nuevo que decir a estos europeos” (p. 112).

Continuando con la vanagloria de su obra y destacando a un Dumézil ahora más cercano y amigo, escribe en su *Diario* (2001^c) cuatro años después:

¹⁴ La traducción al español es propia: “Fino a che punto il timore di essere raggiunti dai lati più oscuro del loro passato ha determinato le strategie sociali adottate dai tre autori dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta? Lasciamo da parte ora il gioco della memoria e dell’oblio per entrare in quello più prosaico del riconoscimento ottenuto e della ritrattazione, anche se, in pratica, queste due dialettiche continuano a sovrapporsi. La lotta per il riconoscimento, attraverso i tentativi di occultamento che implica, [...] la questione dell’applicazione ad Eliade e a Cioran, dell’osservazione di Karl Jaspers a proposito di Heidegger: per il fatto di non aver mai percepito la profondità dell’errore, se ne deve concludere che non ci fu mai in loro una vera trasformazione ma piuttosto un gioco complesso di proiezioni, di calcoli e di nascondimenti? La questione, ben intenso, non si applica che in misura leggera al caso di Ionesco. Questi avrà tuttavia il buon senso di allontanarsi molto presto degli ambienti dell’esilio per concentrarsi sulla propria nuova identità di autore drammatico francese”.

“Dumézil dice que *El problema del chamanismo* marca un hito en la historia de las religiones, que está muy contento de poder publicar un artículo en el mismo número de la *Revue de l'Histoire des Religions*. Me sonrojo al oírlo, pero creo que hay algo de verdad: a pesar de sus imperfecciones, mi estudio tiene el mérito de presentar por primera vez el fenómeno del chamanismo en la *única* perspectiva inteligible: la de la historia de las religiones” (p. 41).

Para esta época, Eliade publica TY en 1948 y *El mito del eterno retorno* y TR en 1949. Inicia la nueva década con CH, publicado en 1951, *Imágenes y Símbolos* en 1952, YG en 1954 y HA en 1956, todos en lengua francesa. Con recurrentes viajes, su renombre internacional se asienta y establece vínculos con los estudiosos de religiones a nivel mundial. En Italia, imparte cursos en la Universidad de Roma y el Instituto Oriental, donde es invitado y se reencuentra con Pettazzoni y Tucci. Hacia el mismo tiempo, viaja a Ascona para participar de las Conferencias de Eranos donde intercambia ideas y establece amistad con Carl Gustav Jung, Henry Corbin, Gershom Scholem, Gerardus Van der Leeuw, entre los más conocidos. Estos encuentros serán, para Eliade, el punto nodal de su carrera profesional. Es aquí donde establece los principales contactos que harán que su vida y obra tengan un crecimiento exponencial de aquí en más. También en Eranos, se encuentra con Joachim Wach, quien le anticipa en 1950 las intenciones que se concretarán seis años después, cuando viaje por primera vez a EE. UU.:

“Almuerzo en una *trattoria*, [escribe en su *Diario*] invitado por Joachim Wach. Es un hombre pequeño y escuchimizado. Me dice que en su seminario de la Universidad de Chicago explica *El mito* y *El tratado*. Le gustaría hacer algo para invitarme a los Estados Unidos, pero no sabe muy bien qué ni cómo. Me cuenta cosas deprimentes sobre el nivel teórico de las universidades americanas. Los profesores de sociología están descubriendo ahora la obra y el pensamiento de Max Weber” (Eliade, 2001^c, pp. 83-84).

Entre viajes y conferencias continuas en diferentes partes de Europa sobre Historia de la religión y antes de partir del viejo continente, lanza para el público europeo en 1955 la que él consideraba como la mayor de sus obras literarias, *La noche de San Juan*. Con esperanzas, y con el toque de egolatría que caracterizaba las autovaloraciones sobre su

obra, sostenía sobre la novela antes de su difusión: “Creo que se pondrá de relieve el paso del "tiempo fantástico" al principio (el encuentro en el bosque) al "tiempo psicológico" de los primeros capítulos y, cada vez más considerablemente, al "tiempo histórico" del final” (Eliade, 2001^c, p. 98). Una vez publicada, en 1957, continúa con desánimo:

“El hecho es que *La noche de San Juan* no tuvo ningún éxito. Muy pocas reseñas y, excepto el artículo de R. Lalou en *Les Nouvelles Littéraires*, todas tardías; cuando el libro ya había desaparecido de las librerías. [...] Mi gran suerte ha sido haber conocido a los veintiséis años el "éxito" de crítica y de público y, desde entonces, casi me he despreocupado del destino de mis libros. Como cualquier hombre, me alegro cuando un libro gusta y tiene "éxito", pero no puedo decir que sufro cuando no lo tiene. Lo único que me interesa de verdad es el libro que en cada momento escribo o con el que sueño. Puede que *La noche de San Juan* se "descubra" algún día pero también podría ocurrir que se sumergiese en un total y definitivo olvido. No puedo hacer nada para "salvarla". Sólo uno o varios de mis futuros libros podrían hacer algo” (Eliade, 2001^c, p. 162).

Ésta es la situación de su vida, cuando marcha a EE. UU. en 1956, invitado por Wach para dar las *Haskell lectures* en la Universidad de Chicago y donde lo reemplazará con motivos de su muerte como profesor titular y director del Departamento de Historia de las Religiones, un año después. De aquí en adelante, Eliade reside académicamente en EE. UU., imparte cursos y seminarios en diferentes partes del mundo, entre las que se incluye Argentina y es reconocido mundialmente por su aporte a la Historia de las religiones, tanto eruditamente como en su tarea de divulgación. Su residencia en el país norteamericano será extensa, casi treinta años, hasta su muerte ocurrida en 1986. Sobre su llegada al país americano, sostiene en *La prueba del laberinto* (1980^b):

“Cuando Joachim Wach, que me había invitado, murió, el decano insistió en que se me nombrase profesor titular y jefe del departamento de historia de las religiones. Dudé mucho en aceptar y al fin lo hice para cuatro años. Pero luego me quedé, pues la labor que allí desarrollaba era muy importante para mí, para nuestra disciplina y también para la cultura americana. En 1957 había tres cátedras de historia de las religiones en los Estados Unidos; hoy hay casi treinta, la mitad de ellas ocupadas por antiguos alumnos de nuestro departamento. Pero no fue únicamente el interés del trabajo lo que me retuvo, sino la

atmósfera de la universidad, su enorme libertad, su tolerancia. No soy el único que encuentra admirable, casi paradisíaca aquella atmósfera. Georges Dumézil, que ha pasado por allí como invitado, Paul Ricoeur, que es actualmente colega nuestro, sienten lo mismo” (p. 75).

En estos treinta años, publica en diferentes idiomas sus obras principales. Aparecen, inicialmente las conferencias que había brindado en Chicago compiladas bajo el nombre NR y de una serie de artículos publicados primeramente en alemán, *Lo sagrado y lo profano*, ambas en 1958 y esta última con una edición francesa previa. Durante la década de 1960, publicará en francés PY, MA y *Aspectos del mito*; en inglés, colaborará con diferentes artículos para revistas y enciclopedias, además de la edición conjunta con Joseph Kitagawa de *Metodología de la Historia de las religiones* y sus libros LB y los cuatro volúmenes *De los primitivos al zen*, que serán compilados luego en un cuarto tomo de HR. Se le otorgan los primeros Honoris Causa, entre ellos el de la Universidad Nacional de La Plata en 1969 y se realizan los primeros estudios en su nombre: *Mircea Eliade and the dialectic of the sacred*, en 1963, del profesor Thomas J. Altizer y, en 1969, *Myths and Symbols. Studies in honor of Mircea Eliade*, dirigido por Kitagawa (Sánchez Sánchez, 1998, pp. 66-68). Cabe destacar que una de las primeras tesis referenciales a su obra se da en 1968, con el primer egresado del doctorado en filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. La monografía, cuyo título era *Acerca del eterno retorno según Mircea Eliade* y su autor Mario Andrés Bottiglieri (1968), aborda referencialmente a Eliade, si bien lo nombra en el título, para problematizar concepciones temporales en distintas culturas universales. Solo utiliza tres trabajos del rumano, YG, ER y TR, para luego abordar distintos autores del campo filosofía de la historia.

Desde su llegada a tierra anglosajona hasta 1976, sostiene Sánchez Sánchez (1998), Eliade “enseña dos trimestres por año en la Universidad, dirige tesis doctorales durante el tercero y pasa sus vacaciones en Europa” (p. 65). Inicia la década de los ‘70 con la publicación en francés de la obra *De Zalmoxis a Gengis Khan* y en 1976 con el primer volumen de su obra principal HR. En el mismo año, aparece en inglés *Ocultismo, brujería y modas culturales*. Dos años después lo hace el segundo volumen de su HR, y se suceden los reconocimientos, conferencias y Honoris Causas, entre ellos, el de la Sorbona. Eliade empieza así, la última década de su vida con la valoración internacional de su aporte al

estudio de la religión que siempre había anhelado y consagra dicho mérito con su designación como *editor in chief* en la *Encyclopedia of Religions* y la creación de la cátedra *Mircea Eliade* en la Universidad de Chicago.

El 22 de abril de 1986 muere en Chicago uno de los principales exponentes de la Historia de las religiones, pero también uno de los más discutidos. En base a las interpretaciones de su vida política y de los aportes de su obra, se van a dirimir, de aquí en más, las principales lecturas y valoraciones que se hagan sobre el autor rumano.

1.2 Principales lecturas y significaciones culturales

Las críticas y valoraciones de la obra y figura de Eliade rondan entre dos cuestiones principales: la rigurosidad científica de su producción y la relación con los movimientos fascistas rumanos de la primera mitad del siglo XX. Por un lado, se encuentran quienes se detienen particularmente en el contexto de producción, especialmente de su primera etapa y asumen una postura crítica de la totalidad de la obra eliadeana vista, no tanto de su aporte cultural, sino desde su contexto político de elaboración y la relación que tiene con el autor, es decir, su apoyo al movimiento legionario y su ideología nacionalista. Sin embargo, estas lecturas tampoco escatiman críticas al destacar el poco desarrollo metodológico y el reduccionismo que muestran sus trabajos. Por otro lado, están quienes valoran los aportes que su obra ha tenido tanto para el estudio de las religiones como para la comprensión de las dinámicas culturales contemporáneas. Estas lecturas se centran en el análisis de su obra negando o restando importancia, a menudo, del contexto de producción en lo que respecta, principalmente, a sus escritos de los años '30 y '40. Entre estas dos corrientes, se desarrollan un grupo de trabajos críticos, que intentan valorar el aporte universal de la obra de Eliade, sin dejar de problematizar los intereses fuertemente nacionales y conservadores de sus primeras obras. Esto, cuidando siempre de introducir juicios reduccionistas que circunscriban la complejidad de la obra de Eliade a una característica específica de su producción.

En el primer grupo de lecturas diferenciadas se encuentran las que realizan una crítica negativa de la obra eliadeana y su relación en el contexto. En primer lugar, se pueden diferenciar los argumentos de Adriana Berger quien, desde el contexto

norteamericano, se ocupa particularmente en demostrar la relación del rumano con la Guardia de Hierro y el fascismo rumano. En su artículo denominado *Fascismo y religión en Rumania* (1991) califica la autobiografía de Eliade como un puente entre la ficción y la historia, donde el autor matiza los acontecimientos de su vida personal con invenciones y olvidos para poder *aggiornar* su pasado político:

“Los años cruciales de 1937-1940 se insertan como escenas respectivas en la *Autobiography*. Haciendo una mezcla de historia con fantasía, Eliade afirma que puesto que los acontecimientos de ese período ya habían sido escritos en su novela *The Forbidden Forest*, no deseaba repetirlos. Lo que Eliade intenta esconder es la extensión de su compromiso con la Guardia de Hierro, sus relaciones con Codreanu y su subsecuente colaboración con los tres regímenes fascistas de Rumania” (pp. 354-355).

Breger (1991) interpreta los escritos y el accionar de años jóvenes de Eliade en referencia directa a la situación interna de Rumania, en particular, su opinión y apoyo, según la autora, a la Guardia de Hierro. Critica la perspectiva de Eliade de presentarse en el conjunto de la generación de intelectuales que ven la oportunidad de un nacionalismo místico y romántico concretado históricamente en un mesianismo político, fingiendo ignorar las raíces totalitarias del movimiento:

“Para Eliade, desde 1927 hasta 1940 la Guardia fue prácticamente no violenta. Fue sólo con los pogroms de 1941 cuando Eliade ya estaba en el exterior – que la Guardia, bajo el liderazgo de Horia Sima, comprometió los ideales religiosos y espirituales del movimiento. Eliade se esfuerza por dar la impresión de haber sido un ingenuo de treinta años, “desconocedor” de la propaganda antisemítica de Codreanu y de sus crímenes” (pp. 355-356).

Haciendo un análisis de documentos provenientes de la *Foreign Office* durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial cuando Eliade estaba de agregado cultural en Londres, junto al estudio de una selección de artículos periodísticos escritos por el mismo Eliade en la década de 1930 en los periódicos nacionalistas rumanos, Berger (1991) concluye que la relación del historiador con las políticas fascistas es ineludible y más que a

un intelectual nacionalista lo presenta como a uno antisemita y fascista. Por otra parte, también crítica a sus principales estudiosos, particularmente al contemporáneo trabajo de Mac Linscott Ricketts quien, siendo su principal biógrafo, fracasa según Berger (1991) “en sostener su promesa de seguir las ideas de Eliade hasta sus raíces rumanas. Pero lo que es aún más serio son las distorsiones que hace Ricketts de los artículos de Eliade, citados con frecuencia fuera de contexto” (p. 358).

En otro trabajo, denominado *Mircea Eliade: Romanian Fascism and the History of Religion in the United States* (1994), la autora norteamericana sigue la misma línea de argumentación histórica para denostar la obra del historiador rumano analizando solamente los artículos periodísticos de su juventud y omitiendo estudio alguno sobre su obra histórica. Interpretando el artículo *Bucaresti Centru Viril* aparecido en *Vremea* en el 1935, Berger (1994) sostiene:

“Este artículo abiertamente racista expone, de manera abstracta, las teorías sobre la purificación y la eugenesia. Los elementos extranjeros en Bucarest - es decir, los Judíos - son las toxinas, las impurezas, que deben ser eliminadas por los rumanos sanos, verdaderos descendientes de los antiguos geto-dacios y los tracios” (p. 58).¹⁵

Ahí mismo, continuando con la descripción que realiza sobre los *tradicionalistas rumanos* en su primer crítica, relaciona estas características ideológicas expresadas en el nacionalismo de los '30 con la negación de la historia que, según Berger (1994), presenta Eliade en sus estudios aparentemente históricos: “Aunque a menudo se lo llama un historiador, Eliade en realidad abogó por un acercamiento anti-histórico al estudio de la religión, uno que estaba basado en la intuición y la imaginación” (p. 67).¹⁶ Como los tradicionalistas románticos rumanos, ajenos al espíritu de la ilustración y críticos de la

¹⁵ La traducción al español es propia: “This overtly racist article exhibits, in abstract way, theories about purification and eugenics. The foreign elements in Bucharest - that is, the Jews - are the toxins, the impurities, that must be eliminated by the healthy Romanians, true descendants of the ancient Geto-Dacians and Thracians”.

¹⁶ La traducción al español es propia: “Although often called a historian, Eliade actually advocated an antihistorical approach to the study of religion, one that was based on intuition and imagination”.

modernidad, Berger no duda en identificar a Eliade en este contexto y a su obra como una expresión del clima intelectual que ella describe.

Por su parte, el ambiente europeo es más fructífero en el desarrollo de trabajos críticos sobre la obra del rumano. En continuidad con las interpretaciones de Breger, trabajo de referencia ineludible y polémica sobre la tríada cosmopolita rumana y su rol político es el trabajo de Alexandra Laignel-Lavastine, *Il fascismo rimosso: Cioran, Eliade, Ionesco. Tre intelletuali rumeni nella bufera del secolo* (2008). Publicado originariamente en idioma francés, en él se analiza crítica y documentadamente el rol y las opiniones fascistas de Cioran y Eliade y el silencio acusante de Ionesco. Este trabajo presenta una continuidad argumentativa destacable con el anteriormente publicado trabajo histórico de Leon Volvici (1991), *Nationalist ideology and anti-semitism: the case romanian intellectuals in the 1930s*. Con respecto de la obra de Laignel-Lavastine, Löwy (2004) sostiene en su reseña sobre la intención de la autora de crear una condición hermenéutica que posibilite la interpretación de la producción de Eliade sin obviar los dilemas políticos y culturales del momento; cosa que hacen muchos estudiosos:

“Después de la guerra, Eliade se esforzará, con éxito, para borrar las huellas del pasado, negando obstinadamente sus compromisos fascistas. El objetivo de la autora no es negar el interés del trabajo en historia de las religiones de Eliade, sino crear las condiciones de posibilidad de una lectura de sus obras tratadas por una mejor comprensión de los dilemas políticos y culturales que presidieron su desarrollo inicial y sus reelaboraciones posteriores” (p. 96).¹⁷

Luego de recrear el ambiente cultural e intelectual rumano de los años '20 y los '30, Laignel-Lavastine aborda el rol ideológico y político de los tres rumanos, deteniéndose en sus expresiones ideológicas comunicadas mediante sus obras y sus roles diplomáticos en diferentes órganos gubernamentales desde el periodo de entreguerras hasta el fin de la

¹⁷ La traducción al español es propia: “Après la guerre, Éliade s’efforcera, avec succès, d’effacer les traces du passé, en niant obstinément ses engagements fascistes ultérieurs. L’objectif de l’auteur n’est pas de nier l’intérêt des travaux d’histoire des religions d’Éliade, mais de créer les conditions de possibilité d’une lecture de ses œuvres instruite par une meilleure connaissance des dilemmes politiques et culturels qui présidèrent à leur élaboration initiale ainsi qu’à leurs réélaborations ultérieures”.

Segunda Guerra Mundial. La autora especifica cómo cada uno de los intelectuales aplica estrategias sociales para ocultar su pasado político. Particularmente sobre el *caso Eliade*, Löwy (2004) comenta la obra relacionando las concepciones religiosas con manifestaciones totalitarias, induciendo de esta manera la asociación de las ideas del autor expuestas en la totalidad de su obra, con el clima político e ideológico reinante de la década del '30:

“Este notable trabajo es importante no solamente por lo que descubrimos sobre el "caso Eliade", siempre ocultado por una sorprendente "amnesia política", sino también por lo que revela, por todo su análisis de un entorno cultural y una generación rumana de los años 1930, del rol que puede desempeñar un cierto tipo de religiosidad en ciertas formas de compromiso totalitario” (p. 96).¹⁸

Más amplio es el trabajo de Volvici, quien estudia todo el panorama intelectual de la Rumania de entreguerras incluyendo a gran parte de la generación de intelectuales residentes en el país, con mención de aquellos exiliados en los que Laignel-Lavastine profundiza. A nivel general, Volvici (1991) diferencia tres categorías de intelectuales existentes en Rumanía a base de su relación con el antisemitismo reinante de la época; desde los que derivarán en expresiones totalitarias hasta aquellos que se mantendrán en la resistencia contra las tendencias fascistas:

“En primer lugar, había «ideólogos extremistas obsesionados con la eliminación de los Judíos». Entre ellos se encontraban A. C. Cuza, N. C. Paulescu y C.Z. Codreanu. En segundo lugar, había «doctrinarios del nacionalismo que apoyaban un racional» antisemitismo motivados por argumentos éticos, sociales u otros. Nicolae Iorga fue el líder y modelo del segundo grupo. [...] Volovici señala que también hubo muchos «adversarios de antisemitismo» incluyendo «eminentes personalidades culturales» como Radulescu-

¹⁸ La traducción al español es propia: “Cet ouvrage remarquable est important non seulement pour ce qu’il nous fait découvrir sur le «cas Éliade», longtemps occulté par une surprenante «amnésie politique», mais aussi par ce qu’il nous révèle, par toute son analyse d’un milieu culturel et d’une génération roumaine des années 1930, du rôle que peut jouer un certain type de religiosité dans certaines formes d’engagement totalitaire”.

Motru, Gabaret Ibraileanu, Lucian Blaga, Mihail Sadovenu, Tudor Arghezi, Gala Galaction, Eugen Lovinescu, George Calinescu, Iorgu Iordan y muchos otros” (Zancu, 1993, p. 128).¹⁹

En las categorías descritas por este autor, y siguiendo la lógica argumentativa de los estudiosos críticos del rumano, Mircea Eliade podría incluirse fácilmente entre el primer y el segundo grupo definido por Volvici, es decir, entre los ideólogos extremistas y la de aquellos nacionalistas que apoyan un antisemitismo bajo excusas sociales o políticas. Así lo demuestra, junto con Berger y Laignel-Lavastine, el trabajo de Daniel Dubuisson. Director del *Centre National de la Recherche Scientifique* (CNRS) de Francia, *Impostures et pseudo-science. L'oeuvre de Mircea Eliade* es su principal obra crítica sobre Eliade, donde se ocupa no solo de demostrar la pertenencia de éste a las tendencias fascistas rumanas, sino de comunicar explícitamente la totalidad de su obra como una traducción de sus intereses antisemitas nunca negados, sino más bien ocultados astutamente en sus años de prestigio internacional. Así, para Dubuisson no hay matices que sean susceptibles diferenciar entre las concepciones históricas y académicas de Eliade de su actividad política de los años '30 y '40. Löwy (2005), reseñando, sostiene sobre dicha obra:

“La tesis propuesta por el autor de este libro iconoclasta y separador es que los dos momentos son inseparables e interdependientes: las concepciones de lo sagrado, del homo religiosus, de las ontologías arcaicas, mitos de reintegración, sacrificios de sangre, desarrollado por Mircea Eliade en su trabajo de historiador sólo son la traducción "histórico-religiosa" de sus obsesiones políticas anteriores” (p. 2).²⁰

¹⁹ La traducción al español es propia: “First, there were ‘extremist ideologists obsessed with the elimination of the Jews.’ Among them were A.C. Cuza, N.C. Paulescu and C.Z. Codreanu. Second, there were ‘doctrinaires of nationalism supporting a rational’ anti-Semitism motivated by ethnic, social or other arguments. Nicolae Iorga was the leader and role model for the second group. [...] Volovici points out that there were also many ‘adversaries of anti-Semitism’ including ‘eminent cultural personalities’ such as Radulescu-Motru, Gabaret Ibraileanu, Lucian Blaga, Mihail Sadovenu, Tudor Arghezi, Gala Galaction, Eugen Lovinescu, George Calinescu, Iorgu Iordan and many others”.

²⁰ La traducción al español es propia: “La thèse proposée par l’auteur de cet ouvrage iconoclaste et décapant est que les deux moments sont inséparables et solidaires : les conceptions du sacré, de l’homo religiosus, des ontologies archaïques, des mythes de réintégration, des sacrifices sanglants, développées par Mircea Eliade dans ses travaux d’historien ne sont que la traduction «historico-religieuse» de ses obsessions politiques antérieures”.

El mismo Dubuisson sostiene, en otro artículo denominado *L'ésotérisme fascisant de Mircea Eliade* (1995) donde estudia sus intereses en el esoterismo y la relación específica con el fascismo, como la obra del autor es la expresión de los intereses políticos totalitarios en concepciones históricas definidas, particularmente en el rol que le brinda a las individualidades y su impronta en los procesos históricos mostrando, de esta manera, coincidencias con las concepciones políticas elaboradas en las décadas de 1930 y 1940. A tal fin, sostiene:

“En las sociedades arcaicas como en otros lugares, la cultura se constituye y se renueva gracias a las experiencias de unos pocos individuos. En este punto, la opinión de Eliade no presenta ninguna especie de ambigüedad y apenas varió. Ya la encontramos claramente expresada en sus artículos políticos antes de la guerra, en su concepción aristocrática de la Guardia de Hierro fundada por Codreanu, en su apología del régimen de Salazar” (p. 51).²¹

El autor francés también critica a los defensores de la obra eliadeana. Irónicamente sostiene sobre ellos: “Sus defensores más virulentos forman una cohorte bastante heterogénea donde nos encontramos con los partidarios de un neo-paganismo europeo, un militante fascista, los inevitables «guénonidés» e, inconsciente o extraviados, los teólogos católicos” (Dubuisson, 2005, p. 15).²²

Desde las publicaciones europeas pero en idioma español, en la línea crítica se encuentra Jesús Pérez Zafrilla (2007), quien de igual forma concluye que el elemento político es una clave primordial para la comprensión de la producción del rumano. Por ello, sostiene, “parece razonable concluir que la política ha desempeñado un papel esencial en la formación intelectual del pensador rumano, y del mismo modo constituye uno de los elementos hermenéuticos claves del conjunto de su obra” (p. 313). Por otra parte,

²¹ La traducción al español es propia: “Dans les sociétés archaïques comme partout ailleurs, la culture se constitue et se renouvelle grâce aux expériences de quelques individus. Sur ce point, l'opinion d'Eliade ne présente aucune espèce d'ambiguïté et n'a guère varié. On la trouvait déjà clairement exprimée dans ses articles politiques d'avant-guerre, dans sa conception aristocratique de la Garde de fer fondée par Codreanu, dans son apologie du régime salazariste”.

²² La traducción al español es propia: “Ses défenseurs les plus virulents forment une cohorte assez hétéroclite où l'on rencontre les partisans d'un néo-paganisme européen, un militant fasciste, les inévitables «guénonidés» et, inconscients ou égarés, des théologiens catholiques”.

analizando la perspectiva sobre los mitos del historiador en cuestión y detallando enfáticamente su raigambre en una visión romántica, nacionalista e indocumentada de la historia, el crítico Pérez Zafrilla (2007) continúa:

“Para Eliade la historia juega un papel importante. Pero esta importancia de la historia trasciende a la que le daba la tradición historiográfica. No se limita al pasado que puede ser documentado, sino al que hay detrás, que es en realidad el que nos hace ser lo que somos. Para Eliade, como dijimos, el pasado jugaba un papel clave, pero sobre todo el pasado mítico originario, ya que sólo comprendiendo bien éste se puede conocer mejor el presente que ha devenido. Eliade reivindica este pasado mítico, en el que evidentemente no hay textos sino leyendas, pero que forma parte de nuestra historia, por lo que no podemos renegar del mismo si queremos conocer nuestra situación presente. Ahora bien, como los mitos son los únicos elementos que nos han quedado de ese pasado originario, no podemos obviarlos en ninguna reconstrucción de la historia. No son algo fabuloso, imaginario, propio de una época bisoña del desarrollo de un pueblo, como pudiera creerse. Todo lo contrario: para Eliade constituyen nada menos que el testimonio que ha quedado de la creación misma de ese pueblo. Son aquello que mejor nos puede ayudar a comprender el origen esa nación. De ahí la importancia que para Eliade posee el pasado frente al presente, produciéndose así una devaluación del presente (profano) a favor de una pre-historia o si se quiere, una intra-historia originaria” (p. 312).

Desde el ámbito italiano y específicamente histórico, Carlo Ginzburg es uno de los detractores con mayor renombre. En un artículo denominado *Mircea Eliade's ambivalent legacy* expone una de las más duras críticas sobre el autor. Sin dejar dudas sobre la *realidad política* manifestada en el trabajo histórico de Eliade, Ginzburg (2010) argumenta que los conflictos valorativos no están en su obra en sí, la cual es claramente de derecha, sino en su recepción:

“Mientras que la recepción de la derecha de la obra de Eliade es un fenómeno conocido y ampliamente documentado, es difícilmente impensable que la izquierda podría encontrar aspectos atractivos de su trabajo (aunque lo lamentaría profundamente). Esta posibilidad no

está relacionada con la obra de Eliade, la cual está desprovista de toda ambigüedad, sino a su recepción” (p. 322).²³

Sobre su obra específica, a la que le quita todo valor histórico, Ginzburg (2010) sostiene:

“Eliade prefiere imponer sus propias categorías irresistibles en una gran cantidad de (en su mayoría de segunda mano) pruebas. Hace mucho tiempo los historiadores se deshicieron de la categoría de homo oeconomicus; el homo religiosus de Eliade es igualmente infructuoso. Su trabajo no nos ayuda a comprender el en gran medida encantado, o re-encantado, mundo en que vivimos. Para comprender los fenómenos religiosos, en realidad todos los fenómenos históricos, necesitamos una distancia crítica y no tautologías” (p. 323).²⁴

Para finalizar con los principales acusadores del eliadeísmo, con perspectivas críticas menos apologetas del *espíritu histórico* pero con estudios menos exhaustivos y más breves, se encuentran los desarrollos de Claudio Mutti (2010) por un lado y Luis de León Barga (2010) por otro, en el número especial de la revista *Elementos* dedicado a Mircea Eliade, quienes referencian su obra temprana en relación con sus escritos nacionalistas y sus perspectivas anticomunistas, sin menospreciar el aporte de su producción académica y sin definirlo exclusivamente como fascista. Así, el desarrollo de la crítica ha sido y aún es fructuosa. Una figura problemática en lo político, que sus críticos lo expanden en toda su obra, Eliade se presenta, desde esta perspectiva, con ciertas características ejemplares: una figura política del fascismo rumano, antisemita, que expresa en su obra, la concepción nacionalista y romántica típica de estos *tradicionalistas rumanos* (Breger, 1991) que terminan siendo el sostén ideológico de los movimientos de la ultra derecha rumana,

²³ La traducción al español es propia: “While the right-wing reception of Eliade’s work is a wellknown, amply documented phenomenon, it is hardly unthinkable that the left could find aspects of his work attractive (although I would deeply regret it). This possibility is not related to Eliade’s work, which is devoid of all ambiguity, but to its reception”.

²⁴ La traducción al español es propia: “Eliade preferred to impose his own irresistible categories on a vast amount of (mostly secondhand) evidence. A long time ago historians got rid of the category homo oeconomicus; Eliade’s homo religiosus is equally fruitless. His work does not help us to understand the largely enchanted, or re-enchanted, world we live in. In order to understand religious phenomena—in fact, all historical phenomena—we need critical distance, not tautologies”.

particularmente de la Guardia de Hierro. De esta manera, es susceptible analizar según estos autores, la totalidad del aporte del Eliade, desde sus juveniles escritos hasta su obra madura, como una manifestación de sus intereses políticos traducidos a una concepción histórico-religiosa. Para estos, sus escritos no expresan más que un reduccionismo argumentativo, una carencia metodológica y una invención de sus fuentes históricas.

Ahora bien, en las antípodas se encuentran los que realizan una crítica positiva de la obra eliadeana, su autor y su contexto de producción, que pertenecieron al círculo más allegado de la vida del historiador rumano y elaboran sus estudios en un intento de revalidar el aporte cultural que éste ha hecho. Entre ellos, Mac Linscott Ricketts como uno de los principales referentes y traductor al idioma inglés. Alumno de Eliade entre 1958 y 1964, de la gran variedad de artículos destinados a la difusión y análisis de la obra del historiador, se desataca su estudio sobre los primeros años de su vida denominado *Mircea Eliade: The Romanian roots, 1907-1945* (1980), la traducción de su *Autobiography* (1998) y una serie de artículos en *Religion*, principalmente *In defence of Eliade* (1973) y *Eliade on diplomatic service in London* (2008) en donde realiza una defensa sobre el trabajo académico y una profundización sobre la estadía de Eliade en Londres.

Con respecto a la obra principal de Ricketts (1980) sobre Eliade, editada en dos volúmenes y extensamente documentada, es una interesante biografía sobre la primera parte de su vida hasta el exilio en París. Ricketts ha tenido acceso privilegiado a los archivos de Eliade y su obra muestra dicha posibilidad, profundizando exhaustivamente en detalles de la vida del historiador. Al respecto de la biografía, sostiene Allen (1992):

“El mayor logro de este estudio es dar a conocer los escritos rumanos de Eliade hasta 1945. Pocos estudiosos de Eliade, incluso el relativamente pequeño número de aquellos que son competentes en rumano, han tenido acceso a la mayor parte de este material, algunos de los cuales nunca han sido publicados. Esta fue una tarea increíble, ya que Eliade, desde una edad muy temprana, estaba obsesionado con la necesidad de escribir” (p. 175).²⁵

²⁵ La traducción al español es propia: “The major achievement of this study is to make known Eliade's Romanian writings through 1945. Few Eliade scholars, even the relatively small number who are proficient in Romanian, have had access to most of this material, some of which has never been published. This was an incredible task, since Eliade, from a very early age, was obsessed with the need to write”.

Ricketts no obvia la controversia en torno al posible pasado fascista de Eliade y toma postura frente base a ello. Sostiene, de una forma documentada y con una lectura apologética, la postura no-política que profesaba el joven historiador defendiéndolo de cualquier relación directa con la Guardia, más allá de los elogios periodísticos que redactó. Allen (1992) revisa críticamente dichos argumentos:

“Muchos lectores pueden estar menos interesados en estos asuntos académicos que en las recientes controversias sobre los "escándalos" de Eliade, especialmente sus puntos de vista e implicancia en la Rumania fascista. Ricketts repite continuamente la afirmación de Eliade de "la primacía de lo espiritual" (ej. 564, 588-89, 601, 714), proporciona una amplia documentación de que no era antisemita y de que se opuso o no participó en los acontecimientos políticos y acepta que él era realmente "no-político" (ej. 622-23, 888-89). [...] Mientras defiende repetidamente a Eliade y ocasionalmente indica que él no pretende juzgar los controvertidos puntos de vista de Eliade (ej. 902, 929), Ricketts está preocupado por algunos de sus escritos a finales de 1930 (vistos como una aberración desde su posición no-política, ej. 925) en los que apoyó con entusiasmo a la Guardia de Hierro (Legión de San Miguel Arcángel, 922-30), a Mussolini (ej. 901-902), y más tarde a Salazar (1106-12)” (p. 177).²⁶

Ricketts sigue defendiendo la participación política de Eliade en un estudio sobre un período específico de su vida en *Eliade on diplomatic service in London* (2008) donde aborda, críticamente y en respuesta al artículo de Berger (1991), la estadía diplomática que el historiador realizó para el gobierno rumano en Londres entre 1940 y 1941. “Debido a la presentación incompleta y parcialmente inexacta de la situación de Eliade en Inglaterra por Adriana Berger, siento la necesidad de presentar un informe detallado de lo que puede ser

²⁶ La traducción al español es propia: “Many readers may be less interested in such scholarly matters than in the recent controversies over Eliade "scandals," especially his views of and involvement in fascist Romania. Ricketts continually repeats Eliade's assertion of "the primacy of the spiritual" (e.g., 564, 588-89, 601, 714), provides extensive documentation that he was not anti-Semitic and opposed or did not participate in political developments, and accepts that he was genuinely "nonpolitical" (e.g., 622-23, 888-89). [...] While repeatedly defending Eliade and occasionally stating that he does not presume to judge Eliade's controversial views (e.g., 902, 929), Ricketts is troubled by some of his writings in the late 1930s (seen as an aberration from his nonpolitical position, e.g., 925) in which he enthusiastically supported the Iron Guard (Legion of Archangel Michael, 922-30), Mussolini (e.g., 901-902), and later Salazar (1106-12)”.

obtenido de los Archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores Británico” (p. 351)²⁷ comienza un apartado Ricketts (2008) en donde continuará detallando la situación de Eliade en Londres, sobre todo haciendo hincapié en el descontento que él tenía con los transcurso políticos que se estaban dando en Rumania con el ascenso de los legionarios al poder. Al respecto y evidenciando el sentimiento de rechazo del historiador respecto de los legionarios, Ricketts (2008) afirma: “Eliade estaba profundamente afectado por la noticia [...], especialmente cuando se enteró sobre el comportamiento de los Legionarios” (p. 353).²⁸

Por último, este defensor norteamericano de la obra de Eliade expone su apología metodológica en el artículo *In defence of Eliade* (1973) en el cual aborda la crítica europea al escaso desarrollo de los campos de estudio antropológico e histórico de las religiones en Estados Unidos. Trayendo a colación a su maestro, Mircea Eliade, realiza una defensa del impulso contemporáneo que éste ha propiciado, entre otros, a los estudios norteamericanos sobre religión. Seguidamente, enumera una serie de críticas que se le realizan a la obra de Eliade, principalmente desde la antropología, y se dispone a problematizarlas. Las críticas comunes que distingue son:

“1. Metodología básica de Eliade: lo que quiere decir con "historia", "estructura", "fenomenología"; y cómo los combina y con qué propósito. 2. Presunto "Jungianismo" de Eliade. 3. Presuntos prejuicio religioso de Eliade. 4. El valor científico de las teorías de Eliade para la antropología moderna” (p. 22).²⁹

Ahora bien, Ricketts no es el único que ataca la postura y la investigación de Berger. Bryan Rennie, también desde Estados Unidos, dedica una amplia producción destinada a la valoración de Eliade en el ámbito académico de habla inglesa. Entre sus

²⁷ La traducción al español es propia: “Because of the incomplete and partially inaccurate presentation of Eliade’s situation in England by Adriana Berger, i feel it necessary to present a detailed account of what can be garnered from the British Foreign Office Files”.

²⁸ La traducción al español es propia: “Eliade was deeply affected by news [...], especially when he learned about the behavior of the Legionaries”.

²⁹ La traducción al español es propia: “1. Eliade’s basic methodology : what he means by ‘history’, ‘structure’, ‘phenomenology’; and how he combines them and for what purpose. 2. Eliade’s alleged ‘Jungianism’. 3. Eliade’s alleged religious prejudice. 4. The scientific value of Eliade’s theories for modern anthropology”.

escritos, cabe destacar los libros *Reconstructing Eliade: Making Sense of Religion* (1996) y *Mircea Eliade: A Critical Reader* (2006), mientras que en sus artículos la defensa que realiza en *The diplomatic career of Mircea Eliade: a response to Adriana Berger* (1992). Toda una serie de escritos destinados a poner en valor la propuesta del historiador tanto metodológica como políticamente. Con gran apoyo de Ricketts, quien prologa alguno de sus libros, y de otros *eliadeanos*, Rennie se desataca por estas producciones que sintetizan las defensas de Eliade y actualiza, en mayor o menos medida, los intentos que en la década de 1970 se realizaban a través de la publicación del *Cahier de l'Herne* (1978) destinado a Eliade y hasta con su propia vigilancia, según aventura Ciurtin (2008^b). Sobre la serie de escritos de Rennie, se reseña críticamente:

“Rennie cierra su década de trabajo exegético con un libro donde la teoría y la metodología están todavía en el primer plano del debate. Con excepción de los propios artículos del editor, el volumen parece haber estado listo para la impresión hace unos 15 años. El mismo refleja un tópico y una lectura crítica que data principalmente de 1960-1980, que se centra casi exclusivamente en el mundo angloparlante. Un libro potencial desde 1994 (utilizado como tal por algunos estudiosos), es por lo tanto más cercano al viejo *Cahier de l'Herne Eliade* que al estado actual del arte” (Ciurtin, 2008^b, p. 613).³⁰

Por su parte, Rennie (1992) deja de manifiesto su postura al criticar a Berger por sus análisis de Eliade y su relación directa con las tendencias fascistas de Europa. Si bien reconoce las tendencias fuertemente nacionalistas y los apoyos esporádicos del joven historiador a los legionarios, crítica de errado y tendencioso a los análisis documentales de las *Foreign Office* que realiza Berger y de los cuales la autora concluye la *evidente* vinculación de Eliade:

³⁰ La traducción al español es propia: “Rennie closes his decade of exegetical work with a book where theory and methodology are still in the forefront of the debate. With the exception of editor’s own papers, the volume seems to have been ready for print some 15 years ago. It reflects a topical and critical reading dating mainly from the 1960-1980s, being almost exclusively centered on the Anglophone world. . A potential book since 1994 (used as such by some scholars), is thus more close to the old *Cahier de l'Herne Eliade* than to the actual state of the art”.

“No sólo estos documentos no logran corroborar las conclusiones de Berger sino que ellos generan reales dudas sobre el distanciamiento crítico de Berger. Su afirmación de que Eliade fue detenido en Inglaterra a causa de sus actividades políticas en nombre de la Guardia de Hierro, y también de la Alemania nazi, no tiene fundamentos. Otras insinuaciones que ha hecho sobre las motivaciones políticas de Eliade están sujetas a interpretaciones alternativas” (p. 375).³¹

El ámbito norteamericano es el más fructífero en cuanto a la defensa y valoración de la obra de Eliade. Acaso por su larga estancia final en el territorio o porque la mayoría de los que escriben fueron estudiantes suyos, Eliade es una persona mayormente grata para el estudio y los estudiosos de las religiones estadounidenses. Otro de ellos, Douglas Allen, fue el encargado de realizar dos grandes contribuciones al estudio del rumano. En primer lugar, una biografía sobre su vida, la más completa hasta fines de 1990 según Hernández García (2003), en coautoría con Denis Doeing denominada *Mircea Eliade. An Annotated Bibliography* (1980). Por otra parte, está la defensa que Allen realiza en la parte metodológica con su escrito *Mircea Eliade y el fenómeno religioso* (1985), un texto clave para abordar los principales lineamientos teórico-metodológicos del historiador además de estar disponible en una traducción al español directo de su original en francés. Una obra presentada por el mismo Eliade adelanta, al igual que el *Cahier de l'Herne*, una postura valorativa en la mayoría de los análisis que sobre su obra realiza. Lejos de abordar los nudos problemáticos de sus percepciones metodológicas, el libro se presenta como un intento de esclarecer y demostrar el valor de las argumentaciones históricas y fenomenológicas de Eliade frente a las siempre existentes críticas de reducción y generalidad discursiva. Allen (1985) sostiene en el prólogo:

“A juzgar por lo que afirmaba la mayoría, Mircea Eliade era un autor falto de sentido crítico y de toda consistencia metodológica [...]. En pocas palabras, la principal crítica formulada

³¹ La traducción al español es propia: “Not only do these documents fail to corroborate Berger's conclusions but they cast real doubt on Berger's critical detachment. Her claim that Eliade was detained in England because of his political activities on behalf of the Iron Guard, and also of Nazi Germany, is without foundation. Other insinuations which she has made about Eliade's political motivations are subject to alternative interpretations”.

contra él era su supuesta «falta de rigor metodológico». Nuestra opinión y nuestras conclusiones son exactamente contrarias. La presente obra trata ante todo de metodología. Sostenemos que ésta, en el historiador y en el fenomenólogo de las religiones que es Eliade, se manifiesta sumamente elaborada y que su enfoque fenomenológico del fenómeno religioso procede de principios hermenéuticos fiables y coherentes a pesar de su complejidad aparente” (p. 16).

El mismo Eliade complementa la presentación del libro, exponiendo sobre sus críticos: “...pienso escribir algún día toda una obra en que examinaré precisamente las objeciones presentadas por algunos de mis críticos responsables y de buena fe, pues los otros no merecen la atención de una respuesta” (Allen, 1985, p. 13). Éste, sin embargo, es otro de los proyectos que Eliade nunca realizará.

Desde el ambiente europeo también se puede destacar algunas obras en esta corriente. Otro de los estudiantes de Eliade, sino el más predilecto, es Ioan Couliano. Coterráneo suyo, Eliade ha prologado varios de sus libros y lo ha tenido como alumno en Chicago. La producción de su trabajo está directamente influenciada por Eliade, constituyen producciones históricas facilitadas por su labor y certifican otra lectura centrada en las virtudes universales y generalistas de Mircea Eliade. Él mismo dice al presentar *Experiencias del éxtasis* (1994) demostrando su afectuosa relación con el autor: “Es un placer para mí poder presentar este nuevo trabajo del profesor Ioan Couliano. Durante años he seguido con atención e interés creciente las investigaciones y las publicaciones de este joven sabio” (p. 9). Esta relación los lleva también a organizar la publicación conjunta del *Diccionario de las religiones*. Proyectado durante varios años, verá luz recién después de la muerte de Eliade, por lo que Couliano tuvo gran parte de la labor a su cargo. Éste dice en el prefacio “Si Mircea Eliade es el autor intelectual de este proyecto, los eventuales errores del mismo corresponden sin duda a sus redactores” (Eliade y Couliano, 2007, p. 16). Por otra parte, solamente el primer libro de Couliano está destinado a su mentor, denominado *Mircea Eliade* (1978), mientras que sí realizará algunos artículos que complementen su exégesis como *Mircea Eliade y el ideal del hombre universal* (2010), donde desliga abiertamente a Eliade de sus tendencias nacionalistas y, desde ya, de su relación con la Guardia de Hierro presentándolo, y repitiendo el argumento del mismo Eliade, como un demócrata convencido que se ve afectado por la fama de Nae

Ionescu, del cual también soslaya sus posiciones ideológicas diciendo que era *vagamente antisemita*:

“Sin interesarse directamente por la política, Mircea Eliade, que iba pronto a llegar a ser redactor en el "Cuvântal", era un demócrata nato. [...] Ideólogo de una revolución ortodoxa que iba a restaurar los valores de la espiritualidad autóctona, Nae Ionescu, bien conocedor del hebreo y de la cultura judía, termina por asumir insensiblemente posiciones vagamente antisemitas. Su discípulo Mircea Eliade se lo reprocha en una célebre polémica del año 1934. En efecto, Eliade siempre se había colocado en posiciones democráticas, rehusando caer en los excesos de sus amigos de la derecha o de la izquierda comunista” (pp. 30-31).

Más adelante, Couliano defiende las posturas tan criticadas de Eliade durante su estadía portuguesa en la que exalta al gobierno dictatorial de Salazar, principalmente en la obra SZ. Mientras que sus críticos ven abiertamente expresadas las tendencias fascistas del rumano en este escrito, como Berger (1991) quien ve una “adulación al dictador portugués [...], en quien veía el modelo ideal de un líder cristiano” (p. 354), Couliano lo interpreta como un panfleto político elaborado con la intención de sugerir a la dictadura rumana de Antonescu un modelo de acción más independiente de la Alemania nazi. Así, Couliano (2010) sostiene:

“Salazar, ¡qué gran ejemplo de equilibrio para esta dictadura militar rumana que es cada vez más presa de las amenazas y de las promesas de Hitler, este Hitler que el líder portugués se permitía criticar en público, afirmando que la ocupación de Europa por los ejércitos nazis constituían la mayor desgracia de la civilización occidental! Por ello, Eliade describe la experiencia portuguesa en un libro aparecido en Rumania en 1942, con el fin de persuadir al dictador de su propio país para que asuma una actitud menos rígida con respecto a las peticiones alemanas. El mismo Salazar, con quien se iba a encontrar en agosto de 1942, considera como una locura la guerra en Rusia y declara que, si fuera Antonescu, se preocupara de que el ejército se quedara en el país” (p. 32).

Con una lectura amena sobre la obra de Eliade, y que logra atenuar una mayor profundización en los silencios del otoño del '38 (Olender y Brickmann, 1997), Natale Spineto realiza desde Italia dos complicaciones sobre la correspondencia del historiador

con figuras intelectuales de su tiempo y máximos exponentes del estudio del pensamiento religioso. En la obra *Mircea Eliade/Raffaele Pettazzoni, L'histoire des religions a-t-elle un sens? Correspondance 1926-1959* (1994) compila la correspondencia con el historiador italiano, principal representante del campo Historia de las religiones y fundador de una de las primeras cátedras en Europa. Por esto, y como se puede ver en LB, Pettazzoni es visto con gran admiración por Eliade y esto se evidencia en sus primeras correspondencias. Al respecto del inicio de la compilación de Spineto, sostiene reseñando Olender y Brickmann (1997):

“Eliade aún no tenía diecinueve años cuando escribió su primera carta a Pettazzoni. Su extrema cortesía, indudablemente, tenía que ver con la diferencia generacional, así como con el hecho de que él consideraba a Pettazzoni su "primer y más preciado Maestro" (p. 113) e incluso, más tarde, como el "Maestro de los estudios histórico- religiosos" que había "guiado mi investigación por un cuarto de siglo" (p. 223)” (p. 87).³²

Mircea Eliade storico delle religioni. Con la corrispondenza inedita di Mircea Eliade-Károly Kerényi (2006) es otra producción de Spineto en la que realiza una labor esquemática donde presenta el pensamiento de Eliade y sus principales aportes a los estudios contemporáneos, además de complementarlo con otra compilación de correspondencias, esta vez las que el historiador se envió con el estudioso húngaro sobre mitología Károly Kerényi. Así, estas series de lecturas diferenciadas presentan a otro Mircea Eliade. El fascista se convierte en un nacionalista con algunos excesos juveniles imposibles de ocultar, pero siempre lejos de cuestiones partidarias que podrían haberlo relacionado con los legionarios. Mal afamado a causa de la relación con su mentor Nae Ionescu, Eliade siempre tendrá una postura no-política y una apertura hacia las culturas diferentes, sin rozar nunca el exotismo eurocéntrico, o al menos sin mencionarse por sus defensores y teniendo en cuenta que la mayoría de ellos proceden de ámbito académicos

³² La traducción al español es propia: “Eliade was not yet nineteen years old when he wrote his first letter to Pettazzoni. His extreme courtesy undoubtedly had to do with the generational difference as well as with the fact that he considered Pettazzoni his "first and most precious Master" (p. 113) and even, much later, as the "Master of historical-religious studies" who had "guided my research for a quarter of a century" (p. 223)”.

hegemónicos. En relación a esta percepción biográfica, continúa la valoración bibliográfica. Su obra es presentada como uno de los mayores aportes al entendimiento histórico de las creencias religiosas y, mediante ello, al entendimiento de características comunes en las cosmovisiones de las sociedades dilucidadas mediante la magistral capacidad de síntesis y comparación de Eliade.

Finalmente, cabe destacar una serie de autores que se encontrarán en una lectura más valorativa que peyorativa, pero sin perder crítica y exhaustiva labor archivística y hermenéutica en sus producciones. Son investigaciones contemporáneas que aportan a la difusión del legado de Eliade, sin caer en negaciones innecesarias sobre su pasado político. Vale destacar que los principales autores son del ambiente rumano, con importantes investigaciones sobre la obra del historiador pero con la dificultad de que la mayoría se encuentra en el idioma nacional, dificultoso para gran parte de los estudiosos ajenos a Rumania. Entre ellos, los trabajos de Mircea Handoca se destacan sobre el resto. Gran estudioso de Eliade, sino el principal, dedica varias obras al historiador y es el encargado de realizar las principales recopilaciones de artículos periodísticos y escritos inéditos, como también realizar presentaciones y estudios críticos de las obras publicadas. Entre su producción se destacan los tres tomos de *Mircea Eliade. Biobibliografie* (1997, 1998, 1999), la más completa bibliografía hasta la actualidad que además incluye todos los textos de Eliade que han aparecido solamente en lengua rumana (Hernández García, 2003). Otros de sus libros con relación al autor son *Fost-a Eliade necredincios?* (2011) y *Eliade și Noica* (2002). Sorin Alexandrescu, por su parte, es otro de los rumanos que contribuye al estudio de, en este caso particular, su tío Eliade. La obra *Mircea Eliade, dinspre Portugalia* (2006) aborda la estancia en Portugal y presenta al período como una etapa crucial, donde el historiador cambia su vida y se propone un nuevo futuro. Con la caída de Rumania en la órbita soviética, la muerte de su esposa y el posterior exilio en Francia, Portugal se muestra como el momento clave de las decisiones que impulsarán a Eliade hacia una nueva vida, lejos de su nacionalismo exacerbado y cerca del universalismo académico.

Con algunas traducciones al inglés y al francés, se encuentran los estudiosos también rumanos Mihaela Gligor y Eugen Ciurtin. Gligor, prominente estudiosa contemporánea de Eliade, realizó su tesis doctoral sobre la vida del historiador y su relación con la extrema derecha de la cual se deriva su libro *Mircea Eliade. Anii tulburi. 1932-1938*

(2007). En su artículo *Mircea Eliade and the Fall into History* (2014), Gligor expone al Eliade de los años '30 como un intelectual crítico de la política y que sostiene que el rol del pensador debe residir en lograr una primacía espiritual de la nación. En cuanto a la parte política, argumenta Gligor (2014), “Eliade creyó desde su juventud que el destino de su generación era más cultural que de producción política. Para él, la política era una actividad estéril, indigna de un verdadero intelectual” (p. 185).³³ Y más adelante continúa: “En sus escritos durante estos años, Eliade lucha con todo su poder para mantener a su generación centrada en el ideal de la primacía espiritual” (p. 187).³⁴ A diferencia de los críticos que ven una postura anti-política como una postura fascista, Gligor presenta a Eliade como un intelectual que se mantiene al margen de las acciones políticas del momento, coincidiendo con los propios argumentos del historiador y el de sus más activos defensores. Cita diferentes artículos en donde Eliade se distancia de las posturas existentes en su momento y crítica tanto a la derecha como a la izquierda. Aparecido con el pseudónimo Ion Plăeșu en la revista *Credința* de 1934, Eliade sostiene sobre el panorama político:

“Lo que estamos buscando para la derecha o para la izquierda nunca lo he entendido. Cómo podemos imitar el Nazismo que persigue al cristianismo, o el comunismo que quema catedrales [...]. Mira a la derecha: personas decapitadas en Alemania, pensadores perseguidos en Italia, sacerdotes cristianos torturados en Alemania, Judíos expulsados. Mira a la izquierda: sacerdotes cristianos puestos en la pared en Rusia, la libertad de pensamiento castigada con la muerte, el vandalismo de los comunistas en París” (en Gligor, 2014, p. 189).³⁵

³³ La traducción al español es propia: “As for political side, Eliade believed from his youth that the destiny of his generation was to cultural rather than political production. For him, politics was a barren activity, unworthy of a true intellectual”.

³⁴ La traducción al español es propia: “In his writings during these years, Eliade fights with all his power to keep his generation focused on the ideal of spiritual primacy”.

³⁵ La traducción al español es propia: “What we are looking for to the right or to the left I have never understood. How can we imitate Nazism that persecutes Christianity, or communism that burns cathedrals [...]. Look to the right: people beheaded in Germany, thinkers persecuted in Italy, Christian priests tortured in Germany, Jews expelled. Look the left: Christian priests put to the wall in Russia, the freedom of thinking punished by death, the hooliganism of communists in Paris”.

Con respecto a la Guardia de Hierro específicamente, Gligor cita una carta de 1978 en la que Eliade le escribe a Couliano desligándose, una vez más, de su relación con los legionarios: “La simpatía hacia la legión fue indirecta, a través de Nae Ionescu, y no tuvo ningún tipo de influencia, en mi pensamiento o mis escritos” (en Gligor, 2014, p. 190).³⁶ El nacionalismo de Eliade lo lleva a ser confundido, según Gligor, con los fascistas del momento. La utilización de conceptos como *nación*, *pueblo* o *país* en la Rumania de la primera mitad de siglo con una herencia fuertemente antisemita y nacionalista, podía ser fácilmente adoptada por los discursos más autoritarios y criticado por la izquierda. Sin embargo, sabiendo Eliade de este peligro, los salvaguarda por el gran valor cultural que conllevan para su tan ansiado logro de la primacía espiritual:

“En ese momento, Eliade se había dado cuenta del peligro de usar el término; él sabía que corría el riesgo de ser identificado como un simpatizante nazis, y un racista, pero al mismo tiempo, pensó que el término merecía ser salvado y rehabilitado” (Gligor, 2014, p. 194).³⁷

Ciurtin, por su parte, es editor fundador de la revista *Archaeus. Studies in the History of Religions* y estudioso del campo Historia de las religiones en su país. Entre las contribuciones a la comprensión de la obra de Eliade se destaca, además de una serie de artículos publicados en *Archaeus* y otras revistas, la reedición y traducción que coordinó de los números de *Zalmoxis*, la revista que Eliade dirigió entre 1938 y 1942.

Por último, cierra las producciones rumanas sobre la obra de Eliade, y una de las más difundidas en los países occidentales, la obra del investigador Florin Turcanu. Entre sus estudios, se destaca la biografía *Mircea Eliade. Le prisonnier de l'histoire* (2003) que sin abarcar la profundidad del estudio de Handoca (1997, 1998, 1999), es una gran obra de difusión pero también de profundo análisis. Turcanu pone en evidencia las dos dimensiones de Eliade, política y académica, en una perspectiva crítica y, a diferencia de los devotos e inquisidores, sin reducir una a la otra. Al respecto de dicha biografía sostiene Dosse (2007):

³⁶ La traducción al español es propia: “The sympathy towards the Legion was indirect, through Nae Ionescu, and it did not have any influence whatsoever, in my thinking or my writings”.

³⁷ La traducción al español es propia: “At that time, Eliade had realized the danger of using the term; he knew he risked being identified as a Nazi sympathizer, and a racist, but at the same time, he thought that the term deserved to be saved and rehabilitated”.

“El autor de esta biografía, profesor e investigador rumano, toma el reto de pensar juntos los dos fenómenos al evitar el escollo que consiste reducir una dimensión a la otra. Sin dejar de tomar en consideración los aspectos detestables del personaje, propone, como historiador, restituir los distintos contextos en los que vivió Eliade, ya sea la Rumania atormentada por un frenesí xenófobo que preparó el camino al fascismo de los años treinta, o el París existencialista de la posguerra hasta la universidad de Chicago en los años sesenta y setenta, en donde Eliade se hizo amigo de Paul Ricoeur y de Saul Bellow y se sintió identificado con los *sixties*, con la cultura *underground* que cuestiona la reducción del sentido en la sociedad del consumo. [...] El problema consiste en saber cómo pensar la contradicción, cómo dar cuenta de ella, qué disciplina movilizar para explicar sin justificar” (pp. 402-403).

Explicar sin justificar, cierra proverbialmente Dosse con una definición que puede, en mayor o menor medida, aplicarse a la sección de autores rumanos que se han diferenciado de las lecturas críticas peyorativas y de las que intentan salvaguardar a toda costa la moral política y epistemológica del autor rumano. Esta tensión, entre sus críticos y el autor, la expresa Turcanu en otra de sus contribuciones. En el artículo *Entre idéologie de la culture et politique: Mircea Eliade et l'étude de religions dans la Roumanie de l'entre-deux-guerres* continua problematizando la dicotomía de la biografía y la obra de Eliade, resaltando que ésta no atraviesa todas sus producciones. Mediante esto, es posible argumentar que Turcanu se distancia de los críticos como Dubuisson (2005) que no encuentran matices entre el total de su producción académica y sus intereses políticos. Al respecto, Turcanu sostiene (2008):

“La obra del historiador de las religiones Mircea Eliade alberga una tensión entre, por una parte, sus ambiciones y su carácter universal, visibles al grado más alto en la *Historia de las creencias y las ideas religiosas* y, por otra parte, sus raíces iniciales en una fuerte tradición cultural nacional, la de Rumania en el período de entreguerras. La intensidad de esta tensión entre lo universal y lo particular, que es a la vez intelectual y biográfica, varía con el tiempo. No atraviesa todos sus escritos. No obstante, condicionó la sensibilidad y la

búsqueda intelectual de Eliade en los años 1930 y 1940 y es el origen de varios temas de su pensamiento [...]” (p. 315).³⁸

Por último, cabe destacar la escasez de trabajos sobre Eliade en el ámbito de habla hispana y la ausencia casi total en producciones latinoamericanas. La investigación del español Francisco Diez de Velasco sobre la relación entre Eliade y el pensador Eugenio d’Ors es una de las principales por el relevamiento documental que realiza evidenciado en su artículo *Mircea Eliade y Eugenio d’Ors: notas sobre su correspondencia* (2008) y otros dos casi homónimos (2007, 2009).

Las diferencias expuestas sirven aquí, para amalgamar dichas claves de lectura. Por un lado, rescatar el valor cultural que la obra eliadeana brinde para un estudio comparado de la mística a partir de su obra y, por otro, dilucidar qué de los elementos del *tradicionalismo rumano* y del ambiente nacionalista, romántico y antisemita de la Rumania de la primera mitad del siglo XX sirven a los objetivos de la presente monografía: comprender la concepción que elabora Eliade sobre la experiencia mística en sus obras históricas. Lo que Eliade abre es la posibilidad de desarrollar un estudio histórico sobre la religión, sobre la mística en un pensador contemporáneo y presentar esto de una manera actualizada, donde las simplezas de la reducción, sean de quien sean, se muestran siempre insuficientes para comprender la dinámica de las sociedades actuales.

³⁸ La traducción al español es propia: “L’œuvre d’historien des religions de Mircea Eliade abrite une tension entre, d’une part, ses ambitions et sa portée universelles, visibles au plus haut degré dans l’Histoire des croyances et des idées religieuses et, d’autre part, son ancrage initial dans une forte tradition culturelle nationale, celle de la Roumaine de l’entre-deux-guerres. L’intensité de cette tension entre l’universel et le particulier, qui est à la fois intellectuelle et biographique, varie dans le temps. Elle ne traverse pas tous ses écrits. Elle a néanmoins conditionné la sensibilité et la quête intellectuelle d’Eliade dans les années 1930 et 1940 et se trouve à l’origine de plusieurs thèmes de sa pensée [...]”.

***Capítulo 2: ENTRE ESTE MUNDO Y EL OTRO. ALCANCES Y
DEFINICIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA EL
ESTUDIO HISTÓRICO DE LA MÍSTICA***

Definir la religión y sus campos de estudio es una tarea que lejos está alguna vez de acabarse. El fenómeno frente al cual se encuentra quien quiera definirlo y circunscribir sus límites, dentro de las pautas de un discurso académico y científico, es de una complejidad y alcance tal que solamente se pueden brindar aproximaciones que siempre van a estar lindando la reducción. El caso contrario, se aclara, sucede en discursos ajenos a las pautas de las ciencias sociales donde con mayor facilidad se puede argumentar que ésta o aquella religión son verdaderas, o que nuestra religión es la única válida, sin necesidad de fundamentar e indagar en las razones que dan emergencia a dicha afirmación. La posición del científico social es incómoda en el punto de la argumentación y definición pero, sin embargo, es mucho más amena a la hora de refugiarse detrás de la comunidad científica y en los valores de la autoridad y la distancia respecto del objeto que estudia. Sin pretender problematizar al respecto, y a modo de sinceridad profesional, se aclara que el rol y el lenguaje que aquí se asumen, con todas las ventajas y dificultades que éste proporcione, es el de las ciencias sociales.

Ahora bien, la gran cantidad de definiciones y problematizaciones que se hacen específicamente sobre el concepto de religión, son tan variadas cuantas disciplinas, y corrientes dentro de éstas, se han ocupado de la tarea. De antemano, sin embargo, siempre cabe destacar las referencias etimológicas que preceden a la palabra y religión presenta dos acepciones posibles, la de *religare* y la de *relegere*, como lo explican Amaya y Ginestra (2015):

“Pero, ¿qué es religión? Desde lo etimológico, pueden encontrarse dos acepciones (que podrían, en primera instancia, estar relacionadas): por un lado, y desde la perspectiva de Lactancio y Tertuliano “*religare*”, que consiste en volver a ligarnos, a re-ligar aquello que estaba unido, e.e., nuestra relación de amistad entre Dios y los hombres; y por otro lado, la mirada de Cicerón que enfatiza “*relegere*”, volver a leer, o sea, construir una relectura de los textos sagrados, una tradición viva de los mensajes de corte divino, manifestándolos ritualmente. Por tanto, la cuestión de la religión no estaría relacionada exclusivamente con Dios, sino con las preocupaciones del hombre sobre el misterio divino, e incluso de la divinidad” (p. 25).

Cipriani (2011) sostiene que a través de la definición es posible evidenciar la orientación que el investigador ha elegido para abordarla. Así, se encuentran intentos tanto desde el materialismo, como del funcionalismo y el esencialismo de elaborar una descripción fiable del concepto. Como sostiene Fogelman (2015), muchas disciplinas han tratado dar una noción de religión, entre las que se encuentran en primera instancia la sociología, la psicología y la antropología, para más tarde, aproximar algunas desde la historia. Cada una de ellas, desde ya, varía de acuerdo a sus propias intenciones metodológicas, sin embargo se pueden diferenciar dos grandes grupos conceptuales que vienen especificados por el campo del análisis social. Cipriani (2011) distingue el grupo de definiciones sustantivas y el grupo de definiciones funcionales. Aclara al respecto que, “las primeras se refieren precisamente a elementos sustantivos como el culto, lo sobrenatural, lo invisible, el rito, etc. Las segundas, en cambio, subrayan la connotación funcional, el papel de la religión en la sociedad” (p. 13). Entre las definiciones sustantivas se encuentran, principalmente, los trabajos clásicos de Émile Durkheim (1858-1917), acompañados en menor medida por Max Weber (1864-1920) quien matiza las definiciones con análisis económicos e históricos. El primero de ellos, brinda una definición en su libro *Les formes élémentaires de la vie religieuse* que sostiene:

“...una religión es un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir separadas, interdictas, creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos aquellos que se adhieren a ellas. [...] Pues, al mostrar que la idea de la religión es inseparable de la idea de Iglesia, prefigura que la religión debe ser algo eminentemente colectivo” (Durkheim, 1982, p. 42).

En esta definición, el contenido sustantivo es representado por las creencias y prácticas por las cuales se define una religión. En el segundo de los grupos, el de las definiciones funcionales, se encuentran como representativos según Cipriani (2011), las elaboradas por Luckman y Luhmann. Éstas surgen siempre en relación a la significación social que se le otorga a la religión y se desarrollan en vistas a superar el etnocentrismo esencialista característico de las definiciones sustantivas. Así, muchas veces se le ha criticado a estas posturas la amplitud conceptual con la cual intentan definir la religión,

abarcando tanto desde las prácticas institucionalizadas y las creencias, hasta las nuevas formas de manifestación que ven en la actualidad. Cipriani (2011) cita al respecto:

“Este fenómeno descansa en la relación funcional que existe entre el Yo y la sociedad. Por lo tanto, podemos considerar el proceso social que lleva a la formación del Yo como un proceso fundamentalmente religioso". El objetivo es pasar sucesivamente a los "temas religiosos modernos" (la autonomía del individuo, la autoexpresión, la autorrealización, el *ethos* de la movilidad, la sexualidad, el familiarismo), que representan la "religión invisible", contrapuesta a la visibilidad de las prácticas religiosas” (p. 18).

Fogelman (2015), por su parte, nutre a las definiciones sociales agregando el elemento histórico, que para el objeto de estudio de la presente investigación resulta primordial. Brinda una definición donde asimila el concepto de *religión* con el de *religiosidad*, identificando el carácter dinámico e histórico de ambos. A tal fin, la autora sostiene:

“Desde mi punto de vista – y seguramente simplificando mucho- la religión es una construcción histórica y social, conformada por un conjunto articulado de ideas, discursos y prácticas, manifestada en diversas expresiones y que implica las relaciones imbricadas pero jerárquicas, de distintos actores sociales en escenarios comunes, tanto como individuales. Se trata de un conjunto mutable – históricamente construido y cambiante - a pesar de los diversos ritmos que estos cambios implican. Darle a la religión un carácter oficial o superior respecto de la religiosidad, es considerar a esta última como una variable práctica o performática, y desconocer que la religión también conlleva una serie de gestos exhibidos como ritualizaciones o no, con distintos grados de espectacularidad, para mostrar una presencia o representación de lo sagrado e inducir a la creencia” (p. 8).

Estas nociones aproximan las características principales entre las que se pueden entender la religión, tal como aquí se la concibe. Para lograr una propuesta abarcadora que logre sintetizar las expuestas, es necesario destacar las categorías primordiales que hacen a la definición del fenómeno, tales como creencias, prácticas, instituciones, colectivo e individual, funcional y construcción histórica. Cabría agregarle, brevemente por ahora, los aportes que Eliade realiza al respecto. En diferentes partes de su obra (LB, SP, HRI), hace

hincapié en dos cuestiones fundamentales entre los que se podría definir la religión: la síntesis y lo sagrado. Sobre el primero, y que también se puede visualizar en la cita de Fogelman, se puede decir que todo sistema de creencias religiosas es vista desde el campo científico-social como una construcción histórica. Ineludiblemente como tal, adquiere características temporales que lo llevan a nutrirse de los diversos contextos que signaron su procedencia hasta el momento en el que se decidió localizar su emergencia para estudiarla. Contrariamente a las visiones ontologicistas o dogmáticas de la religión que circunscriben un período determinado en el cual se manifiesta como el espacio representativo y único de todo su devenir, Eliade concibe esa manifestación como el producto histórico que expresa la síntesis y, mejor aún, el diálogo o el fruto de los conflictos ocurridos entre creencias anteriores. Esta dialéctica, Eliade también la ve con respecto a lo profano. A diferencia de Durkheim, donde lo profano se distancia de lo sagrado, aquí se opone dialécticamente, y en tal oposición supera, conserva y vuelve a encriptar, en la medida que se manifiesta, al elemento sagrado. Este proceso histórico, lejos de encerrar a Eliade en una concepción profundamente materialista, lo empuja al estudio, comparación y valoración de esa experiencia de lo sagrado que expresan, según él, las religiones. En referencia al concepto de religión, argumenta en LB:

“Desafortunadamente no tenemos a nuestra disposición una palabra más precisa que el término «religión» para describir la experiencia de lo sagrado. Este término acarrea consigo una larga historia, aunque bastante limitada desde el punto de vista cultural. Uno se pregunta cómo puede aplicarse de forma indiscriminada al antiguo Oriente Medio, al judaísmo, al cristianismo y al islam, o al hinduismo, al budismo y al confucianismo, así como a todos los denominados pueblos «primitivos». Pero tal vez sea demasiado tarde para buscar otro vocablo, y «religión» todavía puede ser una palabra útil si tenemos en cuenta el hecho de que no implica necesariamente la creencia en Dios, dioses o espíritus, sino que se refiere sólo a la experiencia de lo sagrado y, por tanto, se halla relacionado con los conceptos de *ser*, *sentido* y *verdad*” (p. 7).

Esta dimensión funcionalista que Eliade le brinda a la concepción de religión se mantiene en esta investigación por significar uno de los puntos de partida principales para comprender el pensamiento del autor rumano. Religión, se presenta ante todo, como una

experiencia de lo sagrado, y esto, lo sagrado, como una interpelación continua del ser humano con su situación existencial que la viene realizando desde toda la historia conocida. En ese desarrollo, se ha aferrado a su *visión* y las creencias que se desprendían de ella, se ha opuesto a otras, ha combatido y ha, inevitablemente, nutrido y reformulado, en consentimiento o sin él, la visión que había elaborado previamente. Este acto ha sido individual, en cuanto que se parte de quien lo experimenta primeramente, y colectivo, en tanto se comunica, reformula y transmite a los demás. En este acto surgen instituciones, creencias, ritos y prácticas, pero también se desvanecen y mueren, quedando solamente la búsqueda de sentido, que constituye la experiencia de lo sagrado que Eliade define, en última instancia, como religión.

Ahora bien, el fenómeno religioso es la experiencia de lo sagrado innata a la naturaleza humana, “es un elemento de la estructura de la conciencia, no un estadio de la historia de esa conciencia” (HRI, p. 17) y como tal, presenta matices y variables susceptibles de análisis que muestran la heterogeneidad y la adaptabilidad del mismo a las diferentes manifestaciones históricas. Una de ellas, es la relación que el fenómeno religioso en general establece con la experiencia que puede denominarse como mística. La palabra *mística* deriva del griego *μυστικός* (*mystikós*) y su uso primordial refiere a las religiones iniciáticas no cristianas de la antigüedad clásica. Particularmente en Grecia, indica a las ceremonias religiosas místicas donde el iniciado era sometido a un rito que inauguraba un renacimiento a nuevos conocimientos que lo acercaban a lo trascendental y oculto y lo distanciaban de lo mundano y profano. Todas estas palabras, sostiene Velasco (2003) al referirse a la etimología de la palabra, “más el adverbio *mystikos* (secretamente), componen una familia de términos, derivados del verbo *myo*, que significa la acción de cerrar aplicada a la boca y a los ojos, y que tienen en común el referirse a realidades secretas, ocultas, es decir, misteriosas” (p. 20). En la última edición de la *Encyclopedia of Religion* (2005), la cual actualiza la que estuvo a cargo del mismo Eliade, se puede encontrar que el término mística hace referencia a las tradiciones que afirman

“...conocimiento directo o comunión con la fuente o terreno de la realidad última, experimentado de manera diversa en estados visionarios, extáticos, contemplativos o

unitivos de conciencia y diversamente incorporado en doctrinas y prácticas que expresan una visión unitaria y compasiva del cosmos y la existencia humana” (p. 6355).³⁹

Por su parte, Velasco (2003) sostiene que el término mística es un concepto polisémico y sometido a diferentes interpretaciones de acuerdo al contexto en el que se desarrolle. Sin embargo, arriesga la siguiente definición:

“...experiencias interiores, inmediatas, frutivas, que tienen lugar a un nivel de conciencia que supera la que rige en la experiencia ordinaria y objetiva, de la unión –cualquiera que sea la forma en que se viva- del fondo del sujeto con el todo, el universo, el absoluto, lo divino, Dios o el Espíritu” (p.23).

Esta experiencia interior se posiciona no sólo como una experiencia religiosa, y a los místicos como los *especialistas* de la religión (Velasco, 2003), sino como la experiencia ontológica por antonomasia, como una experiencia certera de lo real. Raimon Panikkar (2002) argumenta al respecto:

“¿No aceptaría usted la descripción de la mística como la experiencia pura de la realidad? (...) Toda experiencia, por definición, es inmediata. Por eso la experiencia es el *locus* de la mística, el lugar en donde solamente puede florecer. La experiencia mística se distingue de cualquier otra en que lo que se «experiencia» (cosa muy distinta, por cierto, de lo que se experimenta) no es una parte o un aspecto de la realidad, sino ella misma en cuanto tal, cualquiera que sea luego la *concepción* que uno se forme de ella” (p. 224).

Esta experiencia ontológica, y sobre todo su estudio histórico-fenomenológico comparado, no puede prescindir nunca del contexto hermenéutico de sentido donde se desarrolla. La interpretación y comprensión del hecho, solo es posible a partir de los modelos míticos, cosmológicos o teológicos de los que se nutre. Ésta es la principal

³⁹ La traducción al español es propia: “...direct knowledge of or communion with the source or ground of ultimate reality, as variously experienced in visionary, ecstatic, contemplative, or unitive states of consciousness and as diversely embodied in doctrines and practices expressing a unitary and compassionate view of the cosmos and human existence”.

problemática, pero también la principal oportunidad, que se plantea a la hora de realizar un estudio comparado de la experiencia mística. Una experiencia que da cuenta de lo ontológicamente real, pero necesariamente interpretado a través de las diferencias. Así lo advierten Eliade (1999^a) y también Velasco (2003) al señalar los peligros reduccionistas del método comparativo aplicado a esta experiencia particular.

Ahora bien, para avanzar se puede sintetizar la siguiente definición de lo que aquí se entiende como experiencia mística desde los estudios religiosos. Una experiencia ontológica y vivencial de lo real que da al sujeto que lo experimenta un conocimiento certero pero inefable de lo experimentado. Esta realidad no desaparece por la transitoriedad del estado extático, sino que deja de ser visible para el sujeto al volver éste a un estado ordinario de cognición, confundido por los sentidos. La inducción del próximo estado o las deducciones del estado vivido, solo pueden ser comunicadas o representadas a través del sistema mítico, cosmológico o teológico en el que el sujeto está inmerso, si bien la experiencia misma siempre los excede.

2.1 Mística y religión. Definiciones en torno a las formas de experimentar lo sagrado

Una vez delimitadas las primeras aproximaciones a los conceptos, cabe ahondar brevemente en algunas cuestiones en torno a la relación que estas experiencias establecen entre sí. Es notable, según Velasco (2003), que la mística se incluye dentro de otro fenómeno más general que puede ser considerado como religión. Ante los abordajes ya hechos, resta dilucidar algunos de los siguientes interrogantes: ¿Qué relación establece la mística con la religión? ¿Es necesaria la religión para que prospere la experiencia mística? ¿Existen casos de mística sin religión? ¿Se da en todas las religiones?

Se han suscitado diferentes relaciones posibles entre religión y mística, siempre dependiendo de lo que se entienda por religión y por mística. Velasco (2003) sostiene que hay tres grandes corrientes de interpretación. La primera que aduce la universalidad de la relación, es decir, que en todo fenómeno religioso está presente, con diversos matices, experiencias que pueden ser caracterizadas como místicas. En esta postura, como se verá en el próximo apartado, claramente se puede incluir a Mircea Eliade quien, con su método

comparado y su generalidad, concibe la universalidad de la experiencia, más no la reducción. Esto, en cuanto que si bien es una experiencia común en los sistemas religiosos, no por ello es monótona y repitente. Caso contrario, es compleja, contradictoria y políglota; la mística no habla un solo idioma ya que los habla a todos. Es el punto de encuentro de las diferencias, pero también del respeto y la veracidad de las propias creencias. Para esta corriente universalista en la que la experiencia mística es dada en todos los sistemas religiosos, incluso en algunos que no son tanto, el contexto histórico-teológico es fundamental para el entendimiento y la comunicación de la experiencia. Evelyn Underhill (2006) en uno de los tratados clásicos sobre la mística, y otra de las autoras que pueden incluirse en la tendencia universalista más allá de que conciba a la religión cristiana como *el mejor mapa* para la experiencia, concibe que la figura del místico como anarquista espiritual tiene poco asidero y, en su mayoría, los místicos suelen ser personajes que aceptan los dogmas fundamentales de su religión y es a través de estos que expresan sus experiencias. Así, sostiene Underhill (2006):

“La opinión que considera que el místico es un anarquista espiritual encuentra escaso apoyo en la historia, que una y otra vez nos muestra a los grandes místicos como fieles hijos de las grandes religiones. Casi todos los sistemas religiosos que fomentan el amor no terrenal son potencialmente viveros de místicos, y el cristianismo, el islam, el brahmanismo y el budismo reciben su más sublime interpretación de manos de ellos. Así, santa Teresa interpreta su aprehensión extática de la Divinidad en términos estrictamente católicos, y san Juan de la Cruz se esfuerza por armonizar su intenso trascendentalismo con un cristianismo encarnativo y sacramental. Böhme creyó hasta el final de sus días que sus exploraciones de la eternidad eran coherentes con la enseñanza de la Iglesia luterana. Los sufíes eran buenos mahometanos. Filón y los cabalistas eran judíos ortodoxos. Plotino llegó incluso a adaptar - ¡aunque con qué dificultad!- las reliquias del paganismo a su doctrina de lo Real” (pp. 115-116).

Sin embargo, estas expresiones diferentes, según Underhill, conducen a la misma experiencia extática de lo sagrado. En su fiel creencia de la realidad primera y única de todas las cosas conciben, los universalistas, a los dogmas teológicos como medios de expresión ineludibles en los cuales el místico comunica su experiencia. Son los elementos

de su expresión, las ideas comunes con las cuales es posible el entendimiento o, mejor dicho, el acercamiento a los límites de la experiencia mística. De ahí en más, el salto al campo florido de lo real no encuentra palabras que lo impulsen y limitar la experiencia a un sistema dogmático es cercenarla. Los intentos de limitar la verdad mística, sostiene Underhill (2006), “mediante las fórmulas de cualquier religión son tan inútiles como el intento de identificar un metal precioso con el cuño que lo convierte en moneda de curso” (p. 116). Más adelante, continua comparando:

“Las habitaciones del Castillo Interior por las que santa Teresa nos conduce a esa escondida cámara que es el santuario del Dios morador; las jerarquías de Dionisio, que ascienden desde el servicio altruista de los ángeles, pasando por el ardiente amor de los serafines, hasta el Dios entronizado por encima del tiempo y el espacio; las sendas místicas del cabalístico Árbol de la Vida, que conducen desde el mundo material del Malkuth [o Malkut, Árbol de la vida para la Cábala; Reino o Shekhina (Inmanencia Divina)], a través de los universos de la acción y el pensamiento, por la Clemencia, la Justicia y la Belleza, hasta la Corona Celestial, son todas ellas diferentes modos de describir el mismo peregrinaje” (p. 123).

Ahora bien, hay otras dos posiciones que ponen en duda esta universalidad de la relación mística y religión. Al respecto, Velasco (2003) sostiene:

“La primera se sitúa en el campo de las ciencias de las religiones y separa la mística de la religión, haciendo de la primera una forma peculiar de religiosidad que no se encontraría en grandes zonas de la historia de las religiones. (...) La segunda corriente se sitúa en el terreno de la teología y desde principios cristianos, desarrollados sobre todo en la tradición protestante, separa la mística de la experiencia cristiana hasta oponerlas como contradictorias” (p. 25).

En estas corrientes, se opone una religiosidad mística, partidaria de lo silencioso, el retiro y lo intrapersonal, a una religiosidad profética, en la cual prima el discurso, la acción pastoral y lo interpersonal. Se desarrollan a partir de lo que Karl Jaspers (1968) denominó *tiempo-eje*, que da lugar a dos nuevas concepciones de experiencia religiosa, iguales en el rol que le asignan al hombre frente a la posibilidad de encuentro con lo divino, pero

distintas en el camino que toman para lograrlo. Es en este período, aproximadamente entre el 800 y el 200 a.C., donde la experiencia religiosa, y la comprensión del lugar que el hombre tiene en ella y en el cosmos, cambian radicalmente. En la religiosidad anterior a este cambio, llamada por Pikaza (1999) como *religiones cósmicas*, el cosmos es expresión entera del misterio divino, y el hombre, sujeto a dicho orden, interacciona de manera exterior y pasiva en la experiencia religiosa. Común es siempre, va a sostener Pikaza (1999), “el hecho de que el cosmos aparece como un todo numinoso y los humanos se realizan penetrando en su misterio” (p. 162). Luego del *tiempo-eje*, se consolida una nueva forma de relación con lo divino y es aquí donde debemos ubicar el inicio de las características analizadas. El *tiempo-eje* presenta cierta antropologización de la experiencia de lo divino. El hombre puede encontrar ahora lo divino en su propia vida y en su interioridad, y deja de someterse a la naturaleza y al orden cósmico específicamente. La novedad del *tiempo-eje*, va a decir Pikaza (1999), es la espiritualización:

“...el ser humano puede oponerse interiormente al conjunto del mundo, porque descubre en su interior una base o fuerza que le capacita para alzarse sobre sí mismo y el mundo. Antes, el ser humano vivía bajo una especie de esclavitud cósmica: atado a la naturaleza. Después se ha liberado, descubriendo la posibilidad de ser él mismo y de encontrar lo divino en el proceso de su propia vida humana” (p. 164).

De este proceso, surgen dos caminos de realización y de experiencia religiosa. Por un lado, en el mundo hindú principalmente donde surge lo que Pikaza llama *religiones de la interioridad*, las cuales centran la experiencia religiosa en la búsqueda interior de lo divino y mediante una negación de la exterioridad y de lo a priori percibido. Son propias del carácter místico, sostiene el mismo autor, “y buscan a Dios (lo sagrado) en el mismo proceso de purificación, profundidad y equilibrio interior de los humanos” (p. 162). Por otro lado, el *tiempo-eje* da lugar a una religiosidad ocupada de la historia y el tiempo como posibilidad de salvación y manifestación de lo divino. Estas son las *religiones de la historia*, donde la experiencia religiosa es una vivencia exterior, pero no cósmica, sino del hombre o su comunidad en relación íntima con lo trascendental. Es desarrollada principalmente en Israel, donde Dios es salvación futura de las calumnias existenciales. Pikaza (1999) sostiene al respecto, que

“...acentúan el aspecto profético y descubren la palabra y presencia de Dios en el mismo camino de creatividad social del ser humano. (...) Es un Dios fuerte, que habla y dirige de forma personal la historia humana. Pero, al mismo tiempo, es un Dios débil, pues no puede ya identificarse con los fenómenos del cosmos ni tampoco con la transparencia interior de unos expertos religiosos” (p. 163).

En esta diferenciación antropológica de la experiencia religiosa, la tradición judeo-cristiana se caracteriza, para estas corrientes, solo por la salvación en la historia y la ocupación del acontecer humano. Es, se podría decir, el primer signo de historización que impulsa, no sólo la prédica profética y posteriormente la interpretación bíblica, sino sobre todo, la concepción de tiempo e historia que de ello se desprende, mediante la aceptación de lo histórico como posibilidad de salvación. En el siguiente cuadro Velasco (2003, p. 27) diferencia bien las dos opciones, la mística y la religiosa, para esta corriente de pensadores asociados principalmente al ámbito académico y de las ciencias de las religiones, donde profética y mística se excluyen mutuamente:

<i>La piedad mística</i>	<i>La piedad profética</i>
Niega (o ignora) la persona humana el mundo y la sociedad.	Afirma la persona, el mundo y la historia.
Vive una experiencia ahistórica de Dios.	Mantiene con Dios una relación histórica.
Realizada bajo la forma del éxtasis.	Realizada como revelación y respuesta de fe.
Afirma a Dios como unidad indiferenciada.	Reconoce un Dios personal.
Se propone como ideal la huida del mundo.	Se propone la transformación del mundo.
Tiene espíritu monacal.	Tiene espíritu profético.
Espiritualidad «femenina»: pasiva, receptiva, contemplativa.	Espiritualidad «masculina», de carácter activo, evangelizador.
Se representa la salvación como disolución del individuo en el Absoluto, es individualista, acomunitaria.	Idea escatológica de la salvación pero con capacidad para transformar persona y el mundo.

Por último, en esta óptica también está la corriente opositora a la universalidad de la relación mística-religión que se da dentro del terreno puramente teológico y tiende a oponer rotundamente las experiencias místicas del fenómeno religioso, considerando a la primera como una manifestación de la religiosidad griega opuesta a la redención mediante la fe en

la Palabra anunciada por la Iglesia, o como una mera manifestación neoplatónica incompatible con la revelación de un Dios de la historia. En ella, se encuentran según Velasco (2003) representantes de la teología liberal como Ritschl, Harnack y en diferentes matices también en Barth, Brunner, Bultmann, y Aulen.

2.1.1 Mística y magia

En todo fenómeno que se somete al estudio, es conveniente, según Velasco (2003), determinar algunas tipologías que clarifiquen específicamente qué diferencia al fenómeno elegido de aquellos que pueden compartir algunos rasgos particulares pero que no pertenecen a la misma clasificación por características diferentes que los ubican en otros tipos. La tipología así entendida, define Velasco (2003)

“...constituye un paso importante en el descubrimiento de las estructuras religiosas que, como veíamos anteriormente, es la tarea principal de la fenomenología de la religión. Este paso del método fenomenológico evita que la comparación se convierta en una acumulación sin orden ni concierto de datos que en nada ayuda a la interpretación, la comprensión y la captación de la estructura del fenómeno. Cada grupo o familia de fenómenos así descrita mostrará una forma peculiar de realización del fenómeno religioso, derivada del elemento que se ha constituido en centro de la jerarquización de los demás y de la figura que este hecho conforma” (p. 85).

De algunas clasificaciones menores que se han realizado en el campo fenomenológico respecto de la experiencia mística (naturales/sobrenaturales; cristianas/paganas; religiosa/profana; etc), cabe abordar aquí una tipología que diferencie histórica y fenomenológicamente qué comprende la experiencia mística y qué lo que se ha concebido como magia, a decir de Underhill (2006), esa “región limítrofe donde convergen lo místico y lo psíquico” (p. 173), ya que muchas de sus manifestaciones suelen coincidir en las fuentes y confundir el estudio. Si bien esta autora clásica anglicana comulga particularmente con una definición de la experiencia mística puramente cristiana y concibe a ésta doctrina como “la única en la que el místico individual ha sido con la mayor frecuencia capaz de desarrollar su genio de una manera sana y fecunda”, considera también

que “todos los sistemas religiosos que fomentan el amor no terrenal son potencialmente viveros de místicos, y el cristianismo, el islam, el brahmanismo y el budismo reciben su más sublime interpretación de manos de ellos” (p. 115); por esto se utiliza aquí la tipología que ella propone en torno a las diferencias entre mística y magia, ya que considera a ambas vías o experiencias no de modo apologético sino como universales e históricas.

Tanto en el cristianismo como en las demás religiones se han dado ambos fenómenos repetidamente. A estas dos vías Underhill (2006) las define como dos actitudes humanas frente a lo no-visto, frente a lo que se abre tras el mundo fenoménico. Ambas suponen muchas veces el mismo lenguaje, el mismo espacio, experiencias primeras similares y personajes particulares, sin embargo, “representan los polos opuestos de una misma cosa: la conciencia trascendental de la humanidad” (p. 87) y la diferencia fundamental entre ellas es que “la magia quiere conseguir; la mística quiere dar” (p. 87). Continúa la autora marcando la diferencia entre ambas:

“En la mística, la voluntad está unida a las emociones en un apasionado deseo de trascender el mundo de los sentidos, con el fin de que el yo pueda unirse, mediante el amor, al único Objeto último y eterno del amor, cuya existencia es percibida de manera intuitiva por lo que solíamos llamar alma, pero a lo que ahora encontramos más fácil referirnos como sentido «cósmico» o «trascendental». Este es el temperamento poético y religioso que actúa en el plano de la realidad. En la magia, la voluntad se une con el intelecto en un apasionado deseo de conocimiento suprasensible. Este es el temperamento intelectual, agresivo y científico, que trata de extender su campo de conciencia para que incluya al mundo suprasensorial: evidentemente la antítesis del misticismo, aunque muchas veces adopte su título y su estilo” (p. 88).

Son dos ámbitos de relación con lo trascendental y dos expresiones de la búsqueda del ser humano en su intento de realización. Siguiendo a Underhill, la magia, si bien se diferencia de la mística, no por ello es ilusoria, fútil y una empresa engañosa en cuanto estafa. Lo que históricamente ha existido para embaucar a las personas y brindar una ganancia económica a quienes la realizan, no es identificada aquí con magia. Underhill reconoce a la magia como una vía reconocida, aunque demasiado curiosa y poco amorosa, de acceso a lo trascendental. Por esto, reserva la definición de la *ciencia de las cosas*

últimas para la mística la cual, además de trascender lo fenoménico, brinda el mapa para alcanzar lo Absoluto. Caso contrario es el de la magia, quien busca trascender lo fenoménico pero ello no garantiza el alcance o la búsqueda de lo Absoluto, sino, sostiene, “incluso en el mejor de los casos, amplía los límites del mundo fenoménico, en vez de escapar de ellos” (Underhill, 2006, p. 175). Como se dijo, Underhill no toma a la magia como un conocimiento falso y un mero acto de ilusión, sino como un conocimiento medianamente certero pero equivoco en sus fines, ya que en su intento de trascender lo mundano su principal interés es individual, no comunal y su intención es aumentar el conocimiento más no el amor. Desde el interés individual e intelectual se presenta ante lo trascendental en un acto de conocimiento que genera, según Underhill (2006) diferentes tipos de doctrinas o filosofías ocultas que se encuentran dentro de la magia aunque a veces se referencien a sí mismas como místicas. Entre estas, según la autora:

“...tenemos el trascendentalismo arrogante y desordenado de los gnósticos, su intento de fusión de los ideales del misticismo y la magia. Durante la Edad Media y el Renacimiento existieron el misticismo espurio de los Hermanos del Espíritu Libre, la propaganda ocultista de Paracelso, los rosacrucianos, los cabalistas cristianos, y las innumerables herejías panteístas, maniqueas, mistéricas y quietistas, que hacían la guerra a la tradición católica. En el mundo moderno, la teosofía es, en sus diversas formas, probablemente la representación más extendida y respetable de la tradición ocultista” (p. 173).

Underhill (2006) desarrolla así una crítica a toda la filosofía ocultista que retrotrae de Hermes Trimegisto hasta la teosofía contemporánea. En todo ellos, encuentra una diferencia fundamental con la mística y los místicos: “El principal de estos defectos es el peculiar temple de la mente, la fría arrogancia intelectual, el punto de vista intensamente individual que los estudiosos ocultistas parecen inducir mediante su consciente búsqueda de poder y conocimiento exclusivos, su implícita omisión del amor” (p. 187). Así, para Underhill, acto de conocimiento y acto de amor son los que ordenan el punto de partida y la diferenciación de las intenciones que subyacen entre la magia y la mística.

2.2 Hacia el estudio de la experiencia mística. Particularidades y limitaciones del método

Von Hügel (1999) destaca tres elementos característicos de la religión. Estos son la especulación racional, la institución social y el impulso místico. El análisis histórico-fenomenológico aquí propuesto de la experiencia mística, concibe este triple factor de análisis como primordial a la hora de indagar en la relación y ubicación que la experiencia mística tiene en el fenómeno religioso. En cuanto al carácter racional se identifica el contexto hermenéutico de sentido que posibilita la comprensión y comunicación de la experiencia. En segundo lugar, el factor social donde se desarrolla, institucionalizado o no, es primordial no sólo para contextualizar la experiencia sino para visualizar su impacto socio-político, que en la mística amerita un estudio especial. Y por último, la experiencia mística en sí, que constituye el núcleo del espíritu religioso y nutre el mensaje doctrinal, universalmente concebido. Este triple abordaje posibilita el estudio histórico y fenomenológico de la experiencia mística, atando sus principales manifestaciones al contexto donde se manifiesta pero sin perder de vista que el núcleo de la experiencia que se estudia no se asemeja a los demás objetos de análisis de las ciencias sociales en general. La presencia del ser humano en la experiencia mística es fundamental tanto a la hora de la realización como en la posterior comunicación. En la experiencia de lo trascendental lo que se comunica no es un texto abstracto o una revelación, es una experiencia personal de lo Real, tome esto el nombre que tome acorde a cada tradición religiosa donde se inserte, que puede coincidir con lo ya escrito, pero siempre se presenta como una experiencia nueva y personal. Por esto, al estudiar las experiencias místicas, desde la Historia de las religiones o desde la fenomenología, se estudian *diarios de bitácora* de experiencias personales donde quien lo haya escrito ofrece un breve comentario de lo que ha vivenciado, más no una reflexión al respecto y si recurre a lecturas autorizadas o no dentro de su propio contexto teológico o mítico lo hace más que para validar su comunicación, para tomar las palabras que le faltan de alguien que le ha antecedido en el mismo peregrinaje y tuvo a su disposición las palabras para describir el paisaje. Estos *diarios de bitácora*, en cuanto relatos de experiencias y viajes personales, toman la forma de manuales con un lenguaje más o menos descriptivo que conducen al neófito por el camino de la experiencia si desea

emprenderlo o la forma de poética con la misma intención pero con un lenguaje simbólico y figurativo. Por considerarlos *diarios de bitácora* muchos de ellos utilizan un lenguaje particular pero sobre todo apuntan a lectores que estén dispuestos a emprender el viaje que orientan, advirtiéndolo a los inoportunos que los aborden sin un sincero sentimiento de respeto y emprendimiento. Tal cuestión iniciática es característica particular de las fuentes que ofrecen los hechos místicos para el campo histórico y así advierte un manuscrito tardomedieval, *La nube del no-saber* (1973):

“No importa que este libro sea tuyo, que lo estés guardando para otro, o que lo tengas prestado. No lo habrás de leer, ni escribir o hablar de él, ni permitir que otro lo haga, a menos que creas realmente que es una persona que, por encima y más allá de las buenas obras, se ha resuelto a seguir a Cristo (en la medida de lo humanamente posible con la gracia de Dios) hasta las más íntimas profundidades de la contemplación. Haz lo que puedas para averiguar primero si es de los que han sido fieles durante algún tiempo a las exigencias de la vida activa, pues, de lo contrario, no estará preparado para ahondar en los contenidos de este libro” (p. 25).

Ahora bien, respecto de la experiencia en sí, es William James (1994) quien en su clásico estudio psicológico sobre la experiencia religiosa denota cuatro características principales de lo que podría denominarse como experiencia mística. En primer lugar, la *inefabilidad de lo experimentado*. En correlación con los supuestos de la teología apofática, la primera caracterización realizada por James hace referencia a la imposibilidad de comunicar racionalmente a través del lenguaje “ninguna información adecuada que explore su contenido” (p. 179). Por esto, para esa Realidad experimentada por el místico que trasciende cualquier referencia que el lenguaje pueda establecer, es que el mejor recurso de que disponen quienes quieren comunicar a este mundo las cosas del otro, es el lenguaje simbólico, particularmente la poesía. La experiencia vivida de un místico, afirma Mújica (2002), “no es conmensurable con el lenguaje [...] sobre lo que no puede ser dicho es sobre lo que la poesía no puede callarse” (p. 68). Desde la experiencia de Oriente, el Tao Te Ching (1972) dice sobre lo inefable: “El Tao llamado Tao no es el Tao eterno. El nombre que puede ser nombrado no es el verdadero nombre” (p. 13), y desde la antigüedad tardía occidental Dionisio Areopagita (1990) advierte a quienes intentan comprenderlo y

comunicarlo mediante el lenguaje racional: “Piensan, además, que con su mística razón pueden conocer a aquel que «puso su tienda en las tinieblas» (J 2)”.

En segundo lugar, la *cualidad de conocimiento*. Aunque la inefabilidad sea su carácter primordial y sea posible asociarlo a primera vista más a los estados afectivos que a los estados intelectuales, del registro de los místicos se desprende, y como se sostuvo anteriormente, que son estados de un conocimiento profundo de la realidad y “de penetración en la verdad insondables para el intelecto discursivo” (James 1994, p. 179). Entendí, dice Santa Teresa (2003), “cómo nuestro Señor estaba en todas las cosas, y cómo estaba en el alma; y se me sugirió la ilustración de una esponja llena de agua” (p. 616), mientras que el zapatero luterano Jakob Böhme expresa en lenguaje poético su experiencia de certero conocimiento: “Si concibes un círculo mínimo, tan pequeño como un grano de mostaza, el Corazón de Dios está no obstante entero dentro de él, y si has nacido en Dios, en ti (en el círculo de tu vida) estará, indiviso, todo el Corazón de Dios” (en Underhill, 2006, p. 121). Cualidad de conocimiento y lenguaje simbólico se conjugan para expresar lo experimentado y aprendido en la experiencia mística.

Como siguiente característica se encuentra la *transitoriedad*, es decir, la cualidad fugaz del estado afecto-cognitivo que obliga a quien lo experimenta a volver, en mayor o menor tiempo, a la órbita de lo que puede denominarse como realidad ordinaria o de conocimiento parcial. Esta característica de transitoriedad puede ser asimilada de igual manera a la de intensidad, que es la principal, como se verá posteriormente, en los estados extáticos estudiados por Eliade tanto en el chamanismo arcaico como en los desarrollos místicos del monoteísmo tardo-medieval. Sin embargo, en estos últimos, la transitoriedad de la experiencia viene dada por los momentos de iluminación de práctica mística, o también denominados éxtasis, que por el fin supremo de la unión que buscan los místicos cristianos o la disolución en el Absoluto de algunos orientales. Underhill (2006) sostiene diferenciando al respecto: “Hay que considerar a la Unión la verdadera meta del crecimiento místico, ese permanente establecimiento de la vida en los niveles trascendentes de la realidad, de los que los éxtasis ofrecen un anticipo al alma” (p. 196).

Como última característica, la *pasividad*. James (1994) sostiene al respecto:

“Aunque la llegada de los estados místicos puede estimularse por medio de operaciones voluntarias previas como, por ejemplo, fijar la atención, o con determinadas actividades corporales o de otras formas que los manuales de misticismo prescriben, sin embargo, cuando el estado característico de conciencia se ha establecido, el místico siente como si su propia voluntad estuviese sometida y, a menudo, como si un poder superior lo arrastrase y dominase” (p. 180).

Esta pasividad es recibida por los místicos como una gracia divina de la cuál todo su esfuerzo no fue sino para reconocer lo que siempre estuvo a su disposición. Las actividades que realizó, la disciplina y los votos por lo que optó no propiciaron en absoluto la experiencia, sino que templaron al alma y al cuerpo para que se evidenciara lo que ya acontecía. En ese momento, se reconoce la pasividad y la pequeñez del ser humano ante lo trascendental. “Quedéme y olvidéme”, dice San Juan de la Cruz, “el rostro recliné sobre el Amado, cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado” (en Underhill, 2006, pp. 416-417). Esta experiencia de *pasividad* es común en toda experiencia religiosa, sin embargo, en la experiencia mística como la experiencia nodal de la religión según Von Hügel (1999), esta característica se profundiza y evidencia. Así, concuerda Velasco (2003):

“Pero la experiencia mística radicaliza este rasgo presente ya en todo conocimiento humano y en el conocimiento religioso ordinario de Dios. Porque, mientras que en éste el hombre descubre al Dios presente en los signos a través de los cuales se manifiesta y asciende más o menos penosamente de las cosas y de sus propios actos y facultades a Dios —aunque para descubrir al final que si ha podido descubrirlo es porque estaba en su interior moviéndolo a buscarlo—, en la experiencia mística el hombre toma conciencia de una presencia donada y la experimenta como tal, o tal vez, mejor, como presencia «dante». A la pasividad ontológica vigente en todo conocimiento de Dios se añade aquí la pasividad consciente y vivida en el plano psicológico” (p. 325).

Velasco (2003) también le suma a las categorizaciones que realiza James sobre la experiencia mística, cuatro especificaciones más que contribuyen a una demarcación mayor de lo que puede considerarse como tal. La primera de ella es que la experiencia tiene un carácter *holístico*, para el ser humano que la vivencia, lo inunda todo, el significante de la

palabra *realidad* se le vivencia como tal y la disolución de la dicotomía cognitiva de sujeto-objeto se evidencia por completo y los postulados a los que apenas refiere la hermenéutica contemporánea se vuelven experiencia. Quien conoce es indisoluble de lo conocido, sin embargo, entre los postulados de la disolución total en el todo al mantenimiento de una identidad distinta de lo trascendente que se manifiesta, residen las principales diferenciaciones doctrinales entre las que se posicionan las experiencias panteístas o cósmicas y las cristianas u otras religiosidades. En todas, sin embargo, el yo personal del místico se ve reducido, transformado o inundado por algo que lo sobre pasa y los límites que diferencian inmanencia y trascendencia se ven confundidos por la totalidad de la experiencia de la cual se goza. Identificando el individuo y el todo que le sobre pasa, dice el *Chāndogya-upaniṣad*: “Todo esto es en verdad *Brahmán*. Mi *Atman*, que está en el interior de mi corazón, es más pequeño que un grano de arroz [...]. Mi *Atman*, que está en el interior de mi corazón, es más grande que la tierra, más grande que la atmósfera, más grande que el cielo [...]. Mi *Atman* es *Brahmā*” (en Velasco, 2003, p. 323).

Otra característica es la de ser una experiencia *in-mediata*. En relación a esta característica, Velasco (2003) sostiene cuán difícil es explicar esta característica por parecer contradictoria. ¿Cómo una experiencia puede resultar inmediata, siendo ella en sí una vivencia propia del sujeto que la transcurre? ¿Una experiencia ya no es inmediata? Retomando algunos conceptos de Eliade, puede diferenciarse en una experiencia profana y una experiencia sagrada u ontológica. En la primera acontece junto al acto, la mediación del sujeto, de la interpretación y de la distancia que ofrece la crítica y la duda. En la segunda, es una experiencia certera e inmanente, siempre viva aunque se salga del acontecer. No media el sujeto y la duda de si mismo porque viene dada de afuera, de otro lado que a su vez incluye al sujeto que la experimenta. Acontece en la vivencia del sujeto, con la seguridad de que éste no es el principal protagonista. Velasco (2003) sostiene al respecto:

“De hecho, lo que distingue las experiencias a que venimos refiriéndonos, desde sus niveles «profanos» de toma de conciencia de la realidad en su conjunto y en sus niveles más profundos e invisibles, es una especie de intuición, de «realización» instantánea, de transparentización a la conciencia del fondo mismo de la realidad y de la conciencia — transobjetiva y transubjetiva— del sujeto con ella. En algo así se resume también la «evidenciación» de lo verdaderamente real, en el interior del sujeto —liberado por esa toma

de conciencia en su ser verdadero o en su expansión hacia lo real, en su fusión con el origen y el fundamento del todo—, que ocurre cuando, guiado por el maestro, o conducido por su propia meditación y concentración, un sujeto llega a ver: «yo soy eso», «yo soy *Brahmán*», «eso es *Attman-Brahman*»” (p. 328).

De igual forma, como ya se dijo, Panikkar (2002) caracteriza esta particularidad de la experiencia mística cambiando el verbo experimentar por el de *experimentar*. Al respecto, agrega:

“Entrando en contacto inmediato con la realidad a través de un ser cualquiera, no sólo se toca a Dios, el Ser, la Nada..., sino que desaparece también la distancia y el dualismo entre el objeto de la experiencia y el sujeto que la realiza. Este último no puede estar fuera de la realidad que se «experimenta» a sí misma...” (pp. 224-225).

La tercera característica que agrega Velasco es la de *fruitiva*. Como su palabra lo indica, esta experiencia es altamente placentera. El gozo de la contemplación es una de las características compartidas por quienes experimentan la mística. El cese del sufrimiento, puede decirse desde la óptica budhista, viene dado por la aniquilación de la causa del sufrimiento que es el deseo. Este conciencia de deseo se ve superada en el acto contemplativo, por lo que el fin de uno es la manifestación de lo otro. El fin de la ilusión que representa el sufrimiento, es la evidencia de la Realidad que es no-sufrimiento; y la caracterización del estado que se revela como negativo, no indica que no presente sustancia, sino, contrariamente, su sustancia es tal que representarla por una afirmación, por una respuesta a lo que Es, sería un acto banal. Como tal, como cese del sufrimiento, esta experiencia es fruitiva o, continuando con la reflexión budhista, representa el cese del sufrimiento. El gozo que se devela no es, el gozo o placer que llaman carnal o cotidiano. Caso contrario, es un placer que lo supera, lo trasciende y lo transforma. Así advierte Buddha en *Dhammacakkappavattana Sutta* sobre los placeres sensuales:

“Estos dos extremos, bhikkhus, no deberían ser seguidos por un renunciante. ¿Cuáles son estos dos? Complacencia en los placeres sensuales, esto es bajo, vulgar, ordinario, innoble y sin beneficio; y adicción a la mortificación, esto es doloroso, innoble y sin beneficio. No

siguiendo estos dos extremos, el Tathāgata ha penetrado el camino medio que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la Iluminación y que conduce al Nibbāna” (f 2).

En el mismo, continúa mencionando dos Nobles Verdades, la del origen y la del cese de sufrimiento, y refiere a este último como la liberación:

“Ésta, bhikkhus, es la Noble Verdad del Origen del Sufrimiento. Es este deseo que genera nueva existencia, que asociado con placer y pasión se deleita aquí y allí. Es decir, el deseo sensual, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia. Ésta, bhikkhus, es la Noble Verdad de la Cesación del Sufrimiento. Es la total extinción y cesación de ese mismo deseo, dejación, descarte, liberación, no dependencia” (f 5-6).

Con respecto a las experiencias místicas comunicadas mediante doctrinas teístas, sostiene y cita Velasco (2003):

“En el relato de la experiencia mística de Pascal que conocemos como *Memorial*, la palabra alegría se repite cuatro veces en la misma línea: «Alegría, alegría, alegría, lágrimas de alegría». San Juan de la Cruz resume genialmente en una estrofa de *Llama de amor viva* lo que otros autores y él mismo han narrado en incontables páginas con toda clase de detalles: ¡Oh cauterio suave! ¡Oh regalada llaga! ¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado, que a vida eterna sabe, y toda deuda paga! matando, muerte en vida la has trocado” (p. 333).

La experiencia mística es una experiencia *sencilla*. Partiendo del punto de que en la experiencia mística no se obtiene o alcanza algo, sino que, mediante el despojo de los accesorios, se revela lo que siempre estuvo, es sencilla o simple en tanto que se retorna al Ser, a la Realidad que siempre estuvo y como tal, es un volver a actuar naturalmente, sin preocupación ni proyección. En los inicios de la mística occidental, sostiene Plotino:

“Puesto que el Uno es el objeto de nuestra búsqueda [...] el Bien y el Primero [...] hay que retraerse a sí mismo de los objetos sensibles [...] hay que liberarse de todos los vicios, ya que se tiende hacia el Bien, hay que remontarse al principio interior y llegar a ser un solo

ser en lugar de varios, si se desea contemplar el principio y el Uno” (en Velasco, 2003, p. 336).

Esta característica de sencillez y simpleza se relaciona, mayoritariamente, con las opciones de renuncia y los votos que tan difundidas han estado en las ordenes monásticas para lograr un acercamiento a las experiencias trascendentales.

Resta realizar una diferencia que suele estar presente en los estudios sobre mística y que es importante para comprender ciertas diferenciaciones que pueden establecerse en torno a la experiencia y el contexto teológico, doctrinal o mítico con el que se expresan. Esta diferenciación apunta a separar, a veces, entre experiencia mística y experiencia trascendental; mientras que en otros estudios clásicos, como en el caso de James (1994) y también en los estudios de Eliade como se verá en el próximo apartado, se omite profundizar en dicha taxonomía asemejando las experiencias sin importar el contexto y la profundidad con la que se susciten. Sin embargo, es importante aclarar en qué consiste dicha diferencia. Luis Roy (2006) en *Experiencias de trascendencia. Fenomenología y crítica* define que la particularidad que las diferencia es el contexto religioso. Las experiencias que se manifiestan en un contexto religioso o mítico, que son de una profundidad y periodicidad determinada y que sobre ellas se construye un marco de sentido doctrinal que la posibilita y, luego, la expresa y reproduce, pueden denominarse experiencias místicas. Mientras que las experiencias trascendentales, suelen darse en el plano secular y esporádicamente, aunque de igual intensidad y profundidad pero no periodicidad. Conectan al ser humano con una vivencia holística y ontológica pero fuera del marco de la religión y ellas suelen suceder en diferentes ámbitos, de los cuáles Roy (2006) especifica cuatro: estético, ontológico, ético e interpersonal (pp. 27-37). Así, Cadavid Ramírez (2014) sostiene al respecto:

“Roy define la experiencia de trascendencia como “una percepción sensible de lo infinito en una circunstancia determinada” (2006, p. 27), sin que ello implique un aumento especial de la percepción, del conocimiento, o de un sentimiento piadoso. Esta ha de entenderse como un tipo de experiencia que anuncia una realidad más amplia de la que ordinariamente se percibe. Según el autor, este tipo de experiencia: “consiste más bien en redescubrir una extraña dimensión de la realidad, un reino ilimitado al que nos sentimos abiertos” (2006, p.

25), y con el propósito de precisar aún más su definición afirma que “la experiencia trascendente es sólo el inicio de la vía mística, y por tanto no debe equipararse con el misticismo” (2006, p. 26)” (p. 139).

La experiencia mística es la que se expresa en medios teológicos o míticos determinados y la experiencia trascendental es la que se expresa fuera de estos. Ejemplo de esta última son las experiencias de lo infinito dada en medios seculares, artistas sin vocación religiosa o en el ámbito filosófico. Velasco (2003) dice al respecto de ellas que pueden encerrar a un mundo totalmente diversificado y abundante de experiencias que trascienden la vivencia ordinaria de la realidad:

“Con esta expresión somos conscientes de evocar todo un mundo, compuesto de los más variados fenómenos y, por eso, designado con los más variados nombres, tales como «mística natural», «misticismo naturalista», «mística salvaje o silvestre» (*sauvage*), sin contar otras expresiones en las que no interviene la palabra mística, pero con las que se designa el mismo tipo de fenómenos: experiencias cumbre, dilatación de la conciencia, estados alterados de conciencia, conciencia cósmica, sentimiento oceánico, intuición del fundamento de lo real, etcétera” (p. 97).

El mismo autor toma como ejemplo paradigmático de las experiencias trascendentales a la vivida y comentada por el neoplatónico Plotino en sus *Eneadas*, aunque también cita algunas experiencias dentro del ámbito artístico contemporáneo, entre ellas, el compatriota de Eliade, Ionesco, el cuál describe en sus diarios:

“En realidad, no consigo decir lo que quiero. He llegado a tener momentos de certidumbre. Llegué a vivir una experiencia al respecto. Tenía diecisiete años y me paseaba un día por una ciudad de me pareció transfigurado. De manera tal que me sentí llevado por una alegría desbordante y me dije: «Ahora, pase lo que pase, sé». Siempre me acordaré de dicho instante. Así, pues, nunca más me sentiré completamente desesperado. No puedo contarle lo que fue aquello, porque verdaderamente no se puede contar. Hubo como un cambio en el aspecto mismo de la ciudad, de la gente, del mundo. Me parecía que el cielo estaba más cerca. Casi lo palpaba. Tan sólo puedo hablar de intensidad, densidad, presencia, luz. Se puede definir más o menos con estas palabras. Pero no hay definición posible. En todo caso

yo me decía en aquel momento que estaba seguro. Si me hubieran preguntado «seguro ¿de qué?» no hubiera sabido decirlo. Me llenaba una certidumbre y me dije que nunca más me sentiría desdichado: que en los peores momentos me acordaría de dicho instante. Se repitió con menos fuerza dos o tres años más tarde; después, nunca más [sic]. Lo he olvidado” (en Velasco, 2003, pp. 99-100).

La experiencia mística, como se dijo, es una experiencia inmediata en cuanto a una de sus principales cualidades. Cuando se comunica, se transmite, se vuelve mediada para quien se encuentra en el proceso de aprendizaje y en tanto la experiencia, una vez que acontece, recobra su carácter inmediato. Podría afirmarse, que el carácter mediado reside en las fuentes mediante las cuales nos aproximamos a la experiencia o a la inducción de ella. Es así, que la fuente tiene un carácter importante a determinar para el estudio de una experiencia que se presenta a sí, no como histórica, sino como trascendental, mejor aún, presente. Las fuentes, aunque sean históricas, nos comunican una experiencia presente que acontece y puede acontecer en este tiempo y lugar. Por esto, se mencionó a las fuentes mediante las que conocemos los relatos místicos como bitácoras de viajes, más que fuentes históricas en el sentido común de la palabra.

Ahora bien, el lenguaje que estas fuentes utilizan suele ser, mayoritariamente, simbólico, no literal, y sirve para referir a planos de la realidad que escapan a los sentidos que habitualmente usamos para comprenderla. Así, argumenta Underhill (2006):

“Tan natural les resulta que a veces olvidan explicar que sus palabras son únicamente simbólicas: un desesperado intento de traducir la verdad de ese mundo en la belleza de éste. Es aquí donde la mística enlaza con la música y con la poesía. Si este hecho lo hubieran reconocido siempre sus críticos, se habrían librado de caer en muchos malentendidos lamentables y a veces ridículos. El símbolo –ropaje que lo espiritual toma prestado del plano material- es una forma de expresión artística. Es decir, no hay que tomarlo en sentido literal, sino por lo que sugiere, aun cuando el artista que se sirve de él pueda a veces perder de vista esta distinción. Así, las personas que imaginan que el «Matrimonio Espiritual» de santa Catalina o santa Teresa está cubriendo una sexualidad perversa; que la visión del Sagrado Corazón conllevaba una increíble experiencia anatómica, o que la divina embriaguez de los sufíes es la apoteosis de la borrachera, no hacen sino proclamar su

ignorancia de los mecanismos de que se sirven las artes, como aquella señora que pensó que Blake *tenía que* estar loco, porque dijo que había tocado el cielo con el dedo” (p. 98).

Acordando con lo que Eliade sostiene sobre el simbolismo como expresión de las construcciones arquetípicas de la humanidad, Underhill (2006) sostiene que en la diversidad de literatura mística existe “un número comparativamente reducido de doctrinas esenciales o de fundamentales modos de ver las cosas” (p. 148) en cuanto a expresiones específicas se trata. Particularmente, la autora anglicana diferencia tres *modos ejemplares* del enorme panorama simbólico de las tradiciones religiosas: el del peregrino y el de la mística como un viaje a un *país mejor*; el del anhelo por un compañero perfecto, que en un matrimonio espiritual lo convierte en amante; y por último el de la pureza y perfección, que se expresan en los modelos del asceta y el santo. Eliade, como se verá en el próximo apartado, enriquece de sobre manera el registro sobre las expresiones simbólicas que atañen a las manifestaciones místicas a lo largo de la historia; integrando, cabe destacar, tradiciones que Underhill desconoce por completo como las experiencias chamánicas. Solo resta destacar la función que el simbolismo cumple en las expresiones y comunicaciones de una experiencia religiosa particular, la mística y, aunque resulten escasas, estas referencias arquetípicas son expresión de la mayoría de las experiencias, denotando la primera el camino o senda que sigue el místico para lograr, en la segunda imagen, el matrimonio, unión o éxtasis; mientras que la tercera, es el resultado vívido del contacto con lo Real: la santidad.

2.2.1 Los procesos de la mística y sus etapas

Comparativamente, las diferentes experiencias místicas comunicadas mediante diferentes fuentes, en distintas tradiciones, presentan una estructura de realización semejante. En apelación a los tres arquetipos místicos nombrados anteriormente, el de la peregrinación, viaje o camino, se relaciona directamente con las etapas que la experiencia presenta en su concreción. Con más o menos etapas o estaciones en su desarrollo, dicha referencia simbólica se encuentra presente en la mayoría de las tradiciones religiosas. El término *tarika* (camino o senda) en el sufismo, *xeniteia* (viaje al extranjero) en san Juan Clímaco, el *iter* de san Agustín, *marga* en el hinduismo, el *attangika magga* en el

buddhismo⁴⁰ (Velasco, 2003), el *dào* para la filosofía china y el *dō* en las artes marciales japonesas refieren, básicamente, a la senda conveniente a seguir para el desarrollo de la conciencia iluminada o éxtasis. Si bien las etapas del camino depende el autor que se evoque, cabe destacar tres fases generales básicas que comprende todas las particularidades de las demás que se puedan mencionar. Siguiendo la división clásica de la teología mística cristiana, puede denominarse, la vía purgativa, iluminativa y la unitiva. A los fines de la presente monografía, que requiere la inclusión de experiencias fuera del ámbito cristiano, se denomina las fases de renuncia, iniciación y éxtasis.

Renuncia

El proceso de renuncia es el proceso purgativo, donde el místico comienza con la etapa que puede denominarse despertar espiritual. Comprende desde el anhelo de conocimiento, experiencia o amor espiritual, hasta los medios implementados para lograrlos o la concreción del llamado espiritual. En esta etapa se pueden identificar varios factores importantes que la constituyen. En primer lugar, la figura de un maestro. En la mayoría de las tradiciones religiosas, el rol del maestro, gurú o director espiritual es de principal importancia para quienes buscan en el camino espiritual. Si bien, cabe destacarse, que hay corrientes que visualizan ese maestro en el interior de una persona, muchas otras lo conciben como una persona avanzada en el camino que pueda guiarlo en la dirección correcta, evitando así las múltiples distracciones que se le presentan al neófito. *Cuando el alumno está listo, el maestro aparece* sostiene un viejo proverbio dando cuenta también que las primeras etapas testificadas en diferentes fuentes místicas comprenden también a las fases previas de llamado espiritual donde el futuro iniciado asume una responsabilidad propia con su elección que lo inicia en un camino de renuncia y preparación que lo encontrará con un guía. La fase de renuncia también comprende las etapas posteriores de profundización en las enseñanzas o prácticas que lo llevarán a la siguiente fase. Una vez definido el maestro espiritual, la mayoría de las tradiciones concuerdan en que se debe

⁴⁰ A menos que sea cita textual, se escribe la palabra *Buddhismo* siguiendo las aclaraciones de Bhikkhu Nandisena (2013) remitiendo la correcta escritura a su raíz en lengua pali y en referencia a las enseñanzas del Buddha (Buddha Dahmma) más que a un sistema de pensamiento.

seguir férreamente, sin anteponer el propio juicio ante las directrices de quien lo guía. El aprendiz se debe poner bajo la guía del maestro, como “un cadáver en manos de quien lo lava” (Velasco, 2003, p. 304). En segundo lugar, aparecen aquí las prácticas que se realizan para lograr purificar el cuerpo y el espíritu. Si bien la experiencia del éxtasis se presenta fuera de control del místico, “sin que el hombre pueda por su esfuerzo rechazarlo cuando llega, ni atraerlo cuando se va” (Velasco, 2003, p. 304), se dan en esta etapa una serie de técnicas destinadas a templar el alma alejándola de lo mundano y acercándola al mundo espiritual. Mortificación, ayuno, renuncia del sueño, silencio, mantras, jaculatorias, bailes, contemplación, posturas corporales, son algunas entre la variedad de herramientas de las que disponen las diferentes tradiciones para inducir un estado meditativo que genere atención plena hacia la empresa que se ha comenzado. Esto, como se dijo, no genera la experiencia en sí, sino que la predispone, abre el espacio para que acontezca. En esta índole, se puede integrar también prácticas sexuales propias de cultos griegos o hindú, como también la utilización de brebajes, sustancias y drogas en tradiciones antiguas y contemporáneas, religiosas y seculares. A la vez, Eliade desarrolla en esta etapa y la siguiente la categoría de *fisiología mística* la cual indica el gran desarrollo que tiene en las experiencias místicas, las disposiciones en torno al cuerpo y el lugar que éste juega en la concreción del éxtasis, por cierto, muy importante.

Iniciación

La iniciación en términos generales se corresponde específicamente con la vía iluminativa cristiana, en cuanto a que el adepto ha logrado atisbos de lo Real que diferencian su visión ordinaria de la que poseyó por algún momento. Puede ahora, ver la diferencia, más no puede hacer que esa diferencia permanezca. A partir de la cuarta morada dice santa Teresa (2015), Dios asume la iniciativa pero seguimos discurriendo entre adentro y afuera. Es el punto de bifurcación entre las moradas primeras y las tres últimas. Somos como un coro que rodea al director, dice Plotino, “pero que no siempre canta a tono, porque distrae su atención mirando las cosas que están afuera. Por eso nos movemos siempre en torno al Uno [...], pero no siempre miramos al Uno” (en Underhill, 2006, p. 268). En cuanto a los antiguos cultos místicos, el iniciado, como su nombre lo indica, ya comenzó

el camino de perfección espiritual, ya ha templado su alma para el desarrollo espiritual, pero no es un maestro que aún pueda guiar ya que no ha realizado la experiencia en su totalidad. En esta fase entran diferentes ritos iniciáticos que, luego de la preparación y renuncia de la primera etapa, dan lugar a la dedicación plena, a la asunción de la responsabilidad por la propia visión espiritual o la vida mística. La iluminación o iniciación, no deben confundirse con la unión o éxtasis, que es una etapa superior del desarrollo espiritual. El yo, sostiene Underhill (2006), “aunque purificado, sigue percibiéndose a sí mismo como una entidad separada respecto de Dios. No está inmerso en su Origen, sino que lo contempla. Son los «esponsales», del alma, más que su «matrimonio»” (p. 275). Esta etapa comprende también, diferentes manifestaciones de la comunicación entre los dos mundos en el místico. Visiones, audiciones, escritura automática, entre otras, son propias de la etapa y del camino, cuestiones que el iniciado debe discernir con ayuda de su razón y la de la guía para no caer en la confusión. Las *experiencias de la luz mística* que Eliade aborda en sus obras, corresponden a esta etapa y son los atisbos más evidentes del desarrollo espiritual del iniciado, como también de lo que reside tras el velo de ilusión de los sentidos y pensamientos.

Éxtasis

Couliano (1994) advierte sobre la polisemia del concepto *éxtasis* y sobre las diferentes experiencias de ascensión que se comprende al utilizarlo. De hecho, ha sido utilizado para referir desde las ascensiones chamánicas hasta las experiencias de santa Teresa de Ávila, desde los *iatromantes* del culto de Dionisio en la Grecia antigua hasta los logros de las danzas derviches. El verbo griego *ex-istáno* (*existáo, exístemi*), sostiene Couliano (1994),

“...de donde deriva el sustantivo *ek-stasis*, indica en primer lugar la acción de *desplazar, llevar fuera, cambiar* una cosa o un estado de cosas, y después las acciones de *salir, dejar, alejarse, abandonar* (y también: *ceder, renunciar, evitar, etcétera*). El elemento semasiológico común a toda la familia lexical es el de *separación* y, a veces, el de *degeneración*. El sustantivo *ek-stasis* significará, por lo tanto, *desplazamiento, cambio, desviación, degeneración, alineación, turbación, delirio, estupor, excitación provocada por*

bebidas embriagantes. El campo semántico relativamente amplio de la palabra se ajusta a la idea de *disyunción*, con la implicación psico-sociológica de: «salir de los marcos que regulan, en determinadas circunstancias históricas, los criterios de la normalidad» (p. 24).

Underhill (2006), por otra parte, remarca que la experiencia mística en sí, es el éxtasis contemplativo donde se vivencia la unión con lo Absoluto. Sobre el momento, inefable por cierto, y la palabra éxtasis sostiene la autora:

“Todos los místicos están de acuerdo en que el éxtasis constituye un estado excepcionalmente favorable, aquél en el que el espíritu humano alcanza la unión más inmediata con lo divino. La palabra se ha convertido en sinónimo de exaltación gozosa, de ebriedad de Infinito. Los éxtasis inducidos de los misterios dionisiacos, el raptó metafísico de los neoplatónicos, el trance voluntario o involuntario de los místicos indios y de los santos cristianos, todos ellos, por grandes que sean las diferencias en cuanto a su valor trascendental, son acordes en afirmar ese valor, y proclaman que el cambio en la calidad de la conciencia que traen consigo es una aprehensión válida e inefable de lo Real” (p. 403).

El éxtasis constituye así, en sus diferentes etapas según las tradiciones o fuentes, la etapa que culmina el matrimonio espiritual con lo contemplado y descubierto en el proceso de crecimiento espiritual. Entre este mundo y el otro, las barreras se diluyen y el contemplador se une extasiado con la Realidad que le rebasa. Así contribuye el éxtasis, dice Underhill (2006), “al quehacer de la deificación, de la reconstrucción de la sustancia del alma de conformidad con la Bondad, la Verdad y la Belleza que es Dios” (p. 426) y es el punto culmine de experimentación humana de lo Real. Se ve a continuación, de la mano de Mircea Eliade, las principales manifestaciones históricas de la experiencia.

***Capítulo 3: RENUNCIA, INICIACIÓN Y ÉXTASIS EN LA OBRA
DE MIRCEA ELIADE. APORTES PARA UNA HISTORIA
COMPARADA DE LA EXPERIENCIA MÍSTICA A PARTIR
DEL CHAMANISMO Y EL YOGA***

Como uno de los grandes historiadores de las religiones, la obra histórica de Eliade incluye análisis tanto del simbolismo, de la religiosidad antigua, como de los modelos mitológicos y el desarrollo de las grandes religiones contemporáneas. Sin embargo, siempre ha desarrollado un especial énfasis en las ontologías arcaicas y cómo ellas se encuentran presentes en los sistemas de sentidos elaborados por las culturas contemporáneas. En lo que respecta a la experiencia mística en sí, Eliade la ha abordado a lo largo de toda su obra, en diferentes trabajos y con un interés particular por los ritos iniciáticos presentes en el chamanismo y el yoga.

Del análisis de los principales trabajos de Eliade se deduce que, para una historia comparada de la mística, resulta pertinente destacar dos supuestos metodológicos básicos que favorecen un análisis histórico-fenomenológico de la experiencia. En primer lugar, ningún análisis sobre la experiencia mística puede prescindir de la experiencia chamánica como punto de partida. En cuanto a esto, cabe recordar lo ya citado en la introducción cuando en uno de sus diarios sostiene:

“La experiencia extática del chamán constituye la experiencia mística específica de las religiones arcaicas; una historia universal de la mística que comenzara por el Rig Veda o el Tao-tö- King, continuara con el orfismo, el gnosticismo, el yoga, el budismo, el tantrismo y desarrollara sobre todo la morfología de la mística de los tres monoteísmos, pero pasara en silencio por las experiencias extáticas del chamán, sería una historia insuficiente y constituiría un error (*Fragments d'un journal I: 1945-1969*, París, 1973, pp. 197-8)” (en Vega, 1995, p. 279).

Eliade encuentra, como se dijo, en la religiosidad de las que él llama sociedades arcaicas el núcleo de las experiencias más desarrolladas y específicamente con la mística no hace excepción. Como se vio, él no ve este desarrollo de las creencias en término evolutivo, lineal o ascendente sino más bien, en términos cualitativos y estructurales. Vale recordar su afirmación nodal de que la religión “es un elemento de la estructura de la conciencia, no un estadio de la historia de esa conciencia” (HRI, p. 17) para aplicar a la experiencia mística, y al chamanismo como punto de partida, la misma presunción metodológica: la experiencia del chamán como el elemento constitutivo y nodal mediante el cual es posible analizar el núcleo histórico de las demás experiencias místicas. Con su denotación de primitivo o

como manifestación de las ontologías arcaicas, Eliade no refiere a la experiencia del chamán como algo muerto o marginal de la religión actual, sino como el núcleo más o menos visible, más o menos desarrollado, presente y diversificado tanto geográfica como históricamente. Así, indagar metodológicamente en la experiencia chamánica no solo cumple con una función genealógica de la labor investigativa del historiador de las religiones, sino que también da la posibilidad de encontrar el núcleo primordial de la experiencia en su estado menos mediatizado por el lenguaje discursivo propia de las teologías y sistemas más desarrollados. Por su parte, esto no quiere decir que el elemento se manifieste e interprete de formas idénticas. En esto, y como historiador, Eliade es exhaustivo. El tiempo y el contexto, como se adelantó anteriormente, constituyen y brindan el significado a la experiencia mística en particular, y al fenómeno religioso en general. Un análisis comparado que prive a las experiencias y a los sujetos que la experimentan de su contexto hermenéutico de interpretación y comunicación, es un análisis banal que dificulta la labor histórica. Esta segunda premisa metodológica de Eliade, se puede encontrar en toda su obra pero específicamente en TRI sostiene:

“Lo sagrado se manifiesta siempre dentro de una situación histórica determinada. Las experiencias místicas, aun las más personales y las más trascendentes, están influidas por el momento histórico. Los profetas judíos deben mucho a los acontecimientos históricos que han justificado y apoyado su mensaje; están en deuda también con la historia religiosa de Israel, gracias a la cual pudieron formular ciertas experiencias, etc. Como fenómeno histórico (no como experiencia personal), el nihilismo y el ontologismo de ciertos místicos mahayánicos no hubieran sido posible sin la especulación upanishádica, sin la evolución de la lengua sánscrita, etc.” (p.25).

Más adelante, en el mismo escrito, aclara lo siguiente para no perder de vista el fin del método comparativo aplicado a la experiencia mística, es decir, establecer semejanzas:

“Lo cual no quiere decir en manera alguna que cualquier hierofanía o cualquier experiencia religiosa sea un momento único, sin repetición posible, en la economía del espíritu. Las grandes experiencias no se parecen sólo por su contenido, sino muchas veces también por

su expresión. Rudolf Otto ha encontrado semejanzas sorprendentes entre el léxico y las fórmulas del Maestro Eckardt y las de Sankara” (p.25).

El estudio bibliográfico pertinente se divide, a continuación, acorde a las etapas definidas en la hipótesis del trabajo y en las tradiciones que el autor rumano estudió con preferencia, es decir, el chamanismo y el yoga. En la primera parte se emprende los análisis de sus obras sobre renuncia, iniciación y técnicas del éxtasis en el chamanismo, para concluir con el yoga, como las dos experiencias ejemplares de la mística que Eliade estudia exhaustivamente

Comparativamente, en la etapa de renuncia se abordan cuestiones preparatorias que son históricamente fundamentales en la realización de la misma. Primeramente se presentan las principales diferencias doctrinales en conjunto a la contextualización histórico-religiosa de las fuentes que Eliade utiliza para estudiar cada una de las tradiciones religiosas. Seguidamente, se mencionan las principales técnicas que destaca y que el practicante toma contacto desde el principio junto a una disciplina de renuncia y abandono de una situación profana precedente que, mayoritariamente, tiene relación con el mundo y los deseos que a éste corresponden. Las técnicas, a la vez que requieren del practicante un espíritu de dedicación y perseverancia que los priva inevitablemente de otras actividades, logran también, un estado de gozo que pronto comienza a adquirirse y desarrolla una nueva fase transformando el sentimiento renunciante de esta primera. Si bien, muchas de estas técnicas perduran luego de la iniciación, el sujeto que las practica ya no es el mismo. Por otro lado, se incluye aquí también, el desarrollo de la categoría de *fisiología mística* como fundamental en esta etapa y la concepción que Eliade elabora al respecto para referir al lugar que el cuerpo tiene en el estudio y la concreción de la experiencia mística de las diferentes doctrinas que él aborda.

Seguidamente, en la etapa de iniciación, se muestra a un practicante dispuesto a profundizar en las enseñanzas de realización de la experiencia mística y es aquí, donde las prácticas y el practicante se redimensionan. Eliade define de manera general a la iniciación en NR, donde sostiene:

“El término iniciación, en el sentido más amplio, denota un cuerpo de ritos y enseñanzas orales cuyo propósito es producir una alteración decisiva en la situación religiosa y social

de la persona iniciada. En términos filosóficos, la iniciación es el equivalente a un cambio básico en la condición existencial; el novicio emerge de su dura experiencia dotado con un ser totalmente diferente del que poseía antes de su iniciación; se ha convertido en *otro*” (p. 10).

Simbólicamente, hay una serie de elementos que Eliade destaca en toda iniciación asociados en mayor o menor medida a la idea de muerte y de resurrección. En SP sostiene que la estructura iniciática de sufrimiento, muerte y resurrección se comprende desde el hombre primitivo quien “se esfuerza por vencer a la muerte transformándola en *rito de tránsito*” (p. 143), muriendo así para algo que no era esencial; “se muere sobre todo para la vida profana” (p. 143). En NR continua agregando sobre la iniciación:

“La mayoría de los calvarios iniciáticos implican, de forma más o menos clara, una muerte ritual seguida de la resurrección de un renacimiento. El momento central de toda iniciación está representado en la ceremonia que simboliza la muerte del novicio y su retorno a la compañía de los vivos. Pero regresa a la vida como un hombre nuevo, asumiendo otro modo de ser. La muerte iniciática significa el fin inmediato de la infancia, de la ignorancia y de la condición profana” (p. 13).

La muerte se torna así, indispensable en los ritos iniciáticos. Quien trasciende las pruebas que vienen desde la etapa de renuncia sumados a las ordalías específicas de ésta, no puede ni debe ser el mismo. Para los conocimientos y experiencias nuevas a los que accede se requiere que el abandono de lo profano sea total, solo así podrá comenzar a nacer la experiencia de lo sagrado que lo posicione en una experiencia de realización. La muerte, en las doctrinas, adquiere diferentes símbolos que, en su lenguaje común, conducen al iniciado al renacimiento. La noche cósmica, la oscuridad, la matriz telúrica, la cabaña, el vientre de un monstruo; todas esas imágenes, sostiene Eliade (NR), “expresan regresión a un estado preformal, a un modo de ser latente” (p. 15).

Históricamente, Eliade (NR) diferencia tres grandes tipos de iniciación. La primera es identificada como los ritos de la pubertad existentes en la mayoría de las sociedades antiguas y son generales para la población: “comprende los rituales colectivos cuya función es efectuar la transición de la niñez o adolescencia a la edad adulta, y que es obligatoria

para todos los miembros de una sociedad dada” (p. 20). El segundo tipo “incluye todos los tipos de rituales para entrar en una sociedad secreta, una *Bund*, o una cofradía. Estas sociedad secretas están limitadas a un sexo y son extremadamente celosas de sus respectivos secretos” (p. 20). Por último, la tercera categoría que diferencia Eliade es la específicamente religiosa, ya que están destinadas a lograr la experiencia extática o a conformar una comunidad cerrada de contención en torno a ella; es “la que tiene lugar en relación con una vocación mística; es decir, al nivel de las religiones primitivas, como la vocación de hechicero o chamán” (p. 21). Más adelante, aclara Eliade sobre este tipo:

“Una característica específica de esta tercer categoría es la importancia que asume en ella la experiencia personal. En general, podemos decir que aquellos que se someten a las terribles pruebas iniciáticas de este tercer tipo de iniciación están –tanto voluntaria como involuntariamente- destinados a participar en una experiencia religiosa más intensa que la que resulta accesible al resto de la comunidad. Y digo “voluntaria o involuntariamente” porque un miembro de una comunidad puede convertirse en un hechicero o chamán no sólo como consecuencia de una decisión personal de adquirir poderes religiosos (el proceso llamado “la búsqueda”), sino también a través de la vocación (“la llamada”); es decir, porque es *forzado* por los seres sobrenaturales a convertirse en hechicero o chamán. Debería añadir que estas dos últimas categorías –iniciación impuesta al entrar en una sociedad secreta, e iniciación como requisito para obtener un estatus religioso superior- tienen mucho en común. Pueden incluso ser consideradas como dos variedades de un único tipo. Lo que tiende sobre todo a distinguirlas es el elemento del éxtasis, que es de gran importancia en las iniciaciones chamánicas” (p. 21).

Así, los ritos de iniciación y los estados psicoafectivos por los que transcurre el practicante, los poderes religiosos que adquiere y las sociedades que lo contienen, guían y estimulan son los elementos básicos de este apartado, sumados a una experiencia concreta que Eliade (MA) denomina como *experiencias de luz*. Estas se caracterizan por ser un atisbo de la concreción final del éxtasis y se dan en las etapas desarrolladas de la iniciación. Son un “síntoma de la trascendencia de este mundo” y “el signo de la revelación de la realidad última” (p.45) que lograrán mantenerse definitivamente en la etapa posterior. Como tal, estas experiencias presentan tres características generalizadas según el

historiador (MA, p. 24): son lumínicas o están representadas comúnmente por la luz o el relámpago tanto por su característica iluminativa como por su espontaneidad o arrebatado de llegar sin que se la busque e inesperadamente; son gnoseológicas, en el sentido que presentan un conocimiento de la realidad última certero y experimental; y trascendentes, en cuanto a que este conocimiento genera “la superación de la condición humana” (p. 24).

En el éxtasis, diferenciado de las *experiencias de luz* que se incluyen en la etapa previa, se abordan las concepciones de Eliade respecto la liberación, iluminación o unión, según el caso, del iniciado con la realidad última a la que aspiró *recordar* o conocer con sus ejercicios y disciplinas previas. De forma generalizada, se utiliza el término *éxtasis* para referir a la concreción máxima de la cual el *homo religiosus* es capaz de realizar respecto a su realidad última en esta condición temporal de existencia según las diferentes tradiciones místicas estudiadas por Eliade. Entiéndase que la experiencia que se transmite detrás de dicha conceptualización es amplia y variada, además de particularmente inefable y compleja. Sin embargo, es posible comprender con la palabra éxtasis según Eliade, desde la experiencia menos mediatizada del chamanismo con su concreción de ascensiones celestiales y *vuelos mágicos* hasta las éntasis yóguicas de liberación total y la unión con lo Supremo propia de las tradiciones devotas en diferentes religiones. Poner en comparación estas diferentes manifestaciones permite valorar el núcleo primordial de experiencia sobre las cuales se basan los posteriores desarrollos históricos de las doctrinas o tradiciones religiosas.

3.1 Chamanismo y religiones primitivas

3.1.1 Renuncia

El chamanismo es una experiencia fundamental en Eliade para comprender el núcleo de la mística primitiva. Un fenómeno tan complejo, al igual que el resto de las primeras experiencias religiosas, presenta una serie de características que ameritan su definición y diferenciación para evitar confusiones. En primer lugar, la ausencia de conceptos o categorías analíticas en las experiencias primitivas tiene como consecuencia la ausencia de fuentes accesibles para su estudio, por un lado, pero el desarrollo del símbolo,

por otro, y la necesidad exclusiva de la utilización de una *lógica simbólica* para abordarlo. En TRI sostiene:

“Se ha hablado muchas veces de la poca capacidad de los primitivos para la teoría. Aunque así fuera (y son muchos los observadores que sustentan una opinión distinta), se ha olvidado con demasiada frecuencia que el pensamiento arcaico no funciona utilizando exclusivamente conceptos o elementos conceptuales, sino que utiliza, además y sobre todo, símbolos.[...] De aquí se sigue que la aparente pobreza conceptual de las culturas primitivas implica no una incapacidad de teorizar, sino un estilo, una manera de pensar netamente distinta del «estilo» moderno fundado en los esfuerzos de la especulación helénica. Y, aun en los grupos menos evolucionados desde el punto de vista etnográfico, podemos identificar un conjunto de verdades, integradas de manera coherente en un sistema, en una teoría (por ejemplo, entre los australianos, los pigmeos, los fueguinos, etc.). Este conjunto de verdades no constituye sólo una «Weltanschauung», sino además una ontología pragmática (diríamos incluso que una soteriología) en el sentido de que, con ayuda de estas verdades, el hombre intenta salvarse integrándose en lo real” (p. 58).

Por medio diferentes, la cosmovisión primitiva expresa la misma finalidad que las modernas. En segundo lugar, el chamanismo como experiencia primitiva es sumamente complejo, ya que es altamente indiferenciado y comprende dentro de sí, fenómenos que posteriormente están bien definidos, como por ejemplo magia, religión o hechicería. En CH, la obra principal de Eliade respecto la mística primitiva, sostiene sobre el chamanismo que éste, “es justamente una de las técnicas arcaicas del éxtasis, a la vez mística, magia y religión” (p. 16) y es difícil determinar sus características por tal heterogeneidad de la función. *Stricto sensu*, sostiene Eliade (CH), el chamanismo es un fenómeno por excelencia siberiano y central-asiático, y su vocablo deriva del tungús *shaman*. Referencia a un personaje particular dentro de la cultura pero que, sin embargo, no es el único referente exclusivo de lo sagrado, sino el especialista de las técnicas del éxtasis. En CH sostiene:

“Esto no quiere decir, claro está, que él sea el único manipulador de lo sagrado, ni que la actividad religiosa esté totalmente absorbida por él. En muchas tribus el sacerdote sacrificador coexiste con el chamán, sin contar con que cada jefe de familia es también el jefe del culto doméstico. Sin embargo, el chamán continúa siendo la figura dominante:

porque en toda esta zona, donde la experiencia extática está considerada como la experiencia religiosa por excelencia, el chamán, y solo él, es el gran maestro del éxtasis” (p.22).

Chamanismo es, para Eliade, la *técnica del éxtasis* (CH, p. 22) y lo asocia directamente a este fenómeno al cual considera que es la primigenia expresión de la experiencia mística. El chamanismo así, como la mística, coexiste con otros fenómenos religiosos. Así mismo, sostiene Eliade, no cualquier extático es chamán, sino aquel “especialista de un trance el cual su alma se cree abandona el cuerpo para emprender ascensiones al Cielo o descendimientos al Infierno” (p. 23). Por otra parte, su relación con los espíritus es ciertamente definitoria de su función, ya que, a diferencia del poseído por ejemplo, el chamán tiene cierto dominio en la relación que establece con los espíritus, sean estos de la índole que sean, a diferencia del poseído. Si bien es cierto, aclara Eliade, que en la *dialéctica de lo sagrado* nunca hay un fenómeno puro:

“El chamán domina sus "espíritus", en el sentido en que él, que es un ser humano, logra comunicarse con los muertos, los "demonios" y los "espíritus de la Naturaleza", sin convertirse por ello en un instrumento suyo. Se encuentran, ciertamente, chamanes verdaderamente "poseídos", pero éstos constituyen más bien excepciones aberrantes que tienen, por otro lado, su explicación” (p. 23).

De igual forma, Eliade también destaca que, tomando como ejemplo la manifestación del chamanismo en la región de Asia central y septentrional de donde proviene la palabra y donde se manifiesta más explícitamente, el complejo religioso de estos pueblos rebasa ampliamente al chamanismo como experiencia específica de la misma manera “que una religión cualquier rebasa la experiencia mística de algunos de sus miembros privilegiados” (p. 24). Continuando con su concepción dialéctica de lo sagrado, el chamanismo no es la excepción y para Eliade no es posible evidenciar elementos *originarios* del chamanismo sea en la zona que sea. Ante la escases de fuentes históricas para el estudio de las creencias antiguas, los registros no llegan, según él, más allá del paleolítico final por lo que resulta imposible atestiguar la preexistencia de los elementos culturales y particularmente extáticos atestiguados en los trances chamánicos. En relación a

esta hipótesis nodal de Eliade aplicada a la mística primitiva, es decir el chamanismo, sostiene en CH:

“Pero, y esto no se repetirá nunca bastante, no hay probabilidad de hallar, ya sea en el mundo, ya en la historia, un fenómeno religioso "puro" y perfectamente "originario". [...] Es casi seguro que por lo menos una parte de las creencias mágico-religiosas de la humanidad pre-lítica se haya conservado en las concepciones religiosas y las mitológicas posteriores. Pero es, de igual modo, hartamente probable que esta herencia espiritual de la época pre-lítica no haya dejado de sufrir modificaciones, después de los innumerables contactos culturales entre los pueblos pre y protohistóricos. Así, nada en la historia de las religiones puede referirse a fenómenos "originarios"; porque la "historia" ha pasado por todas partes, modificando, refundiendo, enriqueciendo o empobreciendo las concepciones religiosas, las creaciones mitológicas, los ritos, las técnicas del éxtasis, etc. Evidentemente cada religión que acaba, después de largos procesos de transformación interior, por constituirse con estructura autónoma, presenta una "forma" que le es propia y que pasa como tal a la historia ulterior de la humanidad; pero ninguna religión es enteramente "nueva", ningún mensaje religioso puede abolir enteramente lo pasado: se trata más bien de refundición, de renovación, de revalorización y de integración de los elementos –desde luego, ¡de los más esenciales!- de una tradición religiosa inmemorial” (pp. 27-28).

Incluso, para Eliade, la experiencia menos mediatizada como el éxtasis místico, está históricamente definido, al menos en su comunicación y es posible establecer parangón entre las distancias temporales. Cada una de las etapas aquí definidas para el estudio de la experiencia mística presenta en cuanto al chamanismo una complejidad de conjunción que no será tal en las experiencias más desarrolladas. Por ejemplo, en cuanto a esta primera etapa de renuncia es posible evidenciar en el Yoga, por tomar una de los análisis más desarrollados en Eliade, algunas técnicas y disciplinas definidas que signan la opción, en conjunción con la vocación en algunos casos, del practicante que se *autoinicia* en un camino de perfección espiritual con su etapa de renuncia. Aquí, por el contrario, las etapas y opciones no están bien diferenciadas ni presentan la profundidad que alcanzarán en experiencias ulteriores. Como sostiene Eliade, el fenómeno chamánico acontece en un contexto de integración entre mística, magia y religión; de igual forma, las etapas de su

desarrollo particular integran de manera menos heterogénea que en místicas posteriores la renuncia, iniciación y el éxtasis.

En lo que respecta a esta primer etapa diferenciada en la hipótesis como renuncia es posible evidenciar algunos elementos en el análisis del chamanismo que se corresponden con una justificación religiosa de las renunciaciones a las que será sometido el elegido futuro chamán para, por un lado, purgar alma y cuerpo en vista a los planos sutiles a los que tendrá que acceder y, por otro, adquirir el conocimiento tradicional que lo consagrará como un especialista del éxtasis y la comunicación de los planos. En primer lugar, Eliade desarrolla los mitos del origen de la vocación chamánica que, mayoritariamente, la ubica en comparación a la realidad divina y la extrae de la experiencia chamánica que él toma por excelencia y es la de Asia central y septentrional. En estos pueblos, la figura arquetípica del *primer chamán* es altamente relevante y pone en comparación siempre el poderío del ser humano iniciado en relación con un ser superior a los que el teodrama histórico los encuentra en un conflicto donde sus fuerzas se ven probadas teniendo como consecuencia un castigo divino frente a la inicial superioridad del chamán; representado, a su vez, como un vehículo de conexión entre los planos terrestres y los celestiales e infernales. Así, por ejemplo, entre los buriatos Eliade cita en CH que:

“...el primer chamán, Khara-Gyrgän, declaró que su poder era ilimitado y Dios quiso poner a prueba ese poder. Para ello tomó el alma de una muchacha y la metió en una botella con un dedo. El chamán voló a los Cielos sentado en su tamboril, vio el alma de la muchacha, y, para libertarla, se transformó en una araña amarilla y picó a Dios en la cara. Éste apartó el dedo de la botella y el alma de la muchacha pudo escapar. Dios, furioso, limitó el poder de Khara-Gyrgän y desde entonces los poderes mágicos de los chamanes disminuyeron sensiblemente” (p. 72).

Los motivos animales y la dualidad son otros de los elementos que configuran la representación de la mitología en torno al origen de los chamanes. El cuerpo del chamán estaba formado por un conjunto de serpientes, describe un mito yakuta en CH, “Dios le arrojó fuego para abrasarlo; pero, entonces, de entre las llamas saltó un sapo; de este animal salieron los "demonios" que, a su vez, procuraron a los Yakutes chamanes y chamanas eminentes” (p. 73). Así, para la mayoría de los mitos de origen de los chamanes intervienen

la figura suprema de la divinidad y los demonios, configurando una dualidad que Eliade atribuye a cierta influencia iraníes (CH, p. 73).

En segundo lugar, Eliade destaca una estructura cosmológica compartida mayoritariamente entre las tradiciones chamánicas. El esquema esencial es tripartito y las regiones que lo configuran son el cielo, la tierra y los infiernos unidos entre sí por un eje central del cual el chamán es conocedor y asiduo transeúnte. Esta es la primera estructura esquemática donde el renunciante chamánico se debe iniciar. Su mundo estará compuesto por tres zonas cósmicas de las cuales él será el guía y configura la imagen primordial de lo que luego se desarrolla en otras concepciones religiosas como ascenso a los cielos y descensos a los infiernos. Eliade, así lo refiere, cuando caracteriza esta concepción cosmológica como primordial para conceptualizar la experiencia chamánica como mística:

“Queremos subrayar ahora mismo el siguiente hecho: aunque la experiencia chamánica propiamente dicha ha podido valorarse como experiencia mística gracias a la concepción cosmológica de las tres zonas comunicantes, esta concepción cosmológica no pertenece exclusivamente a la ideología del chamanismo siberiano y central-asiático, ni, por otra parte, a ningún otro chamanismo. Es una idea universalmente extendida que se une a la creencia en la posibilidad de una comunicación directa con el Cielo. En el plano macrocósmico, esta comunicación se representa por un Eje (Árbol, Montaña, Pilar, etc.); en el plano microcósmico por el pilar central de la casa o por la abertura superior de la misma; lo que quiere decir que *toda habitación humana es proyectada hacia el "Centro del Mundo"*, o que todo altar, tienda o casa hace posible la ruptura de nivel y, por tanto, la ascensión al Cielo” (CH, p. 216).

En relación a esto, sostiene también que es esta función exclusiva de ser un guía o viajero de los niveles que hace del chamán un extático místico diferente dentro de su comunidad; ellos son los únicos capaces de transformar “una concepción cosmo-teológica en una *experiencia mística concreta*” (CH, p. 216) y hacer de la experiencia religiosa del pueblo donde se insertan, “una *experiencia personal y extática*” (CH, p. 216). Por otra parte, Eliade reconoce una imagen ampliamente difundida en las tradiciones místicas que se encuentra inicialmente en la experiencia chamánica y es la *Montaña cósmica* como representante de ese centro del mundo que articula las zonas cosmológicas. Para Eliade, la

principal influencia de esta concepción en las tradiciones chamánicas centro y norasiáticas es hindú, pero no se cansa de repetir que dicha imagen también es una herencia inmemorial la mayoría de las tradiciones religiosas que él estudia. Al respecto, compara:

“Los Tártaros de Altai se imaginan a Bai Ulgän en medio del cielo, sentado en una Montaña de Oro [...]; los Mongoles, los Buriatos y los Calmucos la conocen con el nombre de Sumbur, Sumur o Sumer, nombres que descubren claramente la influencia hindú (Merú). [...] Haraberezaiti de los Iranios, por ejemplo; Himingbjörg de los antiguos Germanos, etc” (p. 218).

Por el resto de su obra, Eliade (CH) diversifica aún más las comparaciones: Monte de los Países o Monte de la Casa en las creencias mesopotámicas, el *ziqqurat* como representación arquitectónica de la montaña, el templo de Barabudur y el Monte Meru en la cosmovisión hindú, el monte Tabor y el monte Gerizim en Palestina, entre otros. Esta estructura simbólica es fundamental para Eliade en cuanto que permite comprender el desarrollo de la experiencia chamánica, principalmente el éxtasis que solo podrá ser interpretado y comunicado mediante esta imagen simbólica, como se verá luego. A su vez, complementando la simbología de la mística chamánica, con sus correspondientes desarrollos en las demás experiencias religiosas, está la del *árbol del mundo* la cual se une a la de la montaña central en su representación cosmológica:

“El Árbol Cósmico es esencial al chamán. Con su madera se hace el tambor [...]; escalando el álamo ritual sube efectivamente a la copa del Árbol Cósmico; ante su yurte y en el interior de ésta se hallan réplicas de este Árbol y lo dibuja también en su tambor. Cosmológicamente, el Árbol del Mundo se yergue en el centro de la Tierra, el lugar de su "ombligo", y sus ramas superiores llegan al palacio de Bai Uglän” (p. 220).

Por último, complementando la etapa de renuncia en las tradiciones chamánicas, Eliade destaca como fundamental los medios de reclutamiento, elección o llamado de los miembros que cumplirán dicha función. En Siberia y el Asia nororiental Eliade destaca dos principales métodos de reclutamiento que tomará como referencia de la misma manera que toma como ejemplo de chamanismo general las características particulares de esta región.

El primer método que destaca es la transmisión hereditaria de la profesión, el segundo es la vocación espontánea de la cual el chamán toma súbita conciencia y suele ser denominado como *llamamiento* o *elección*. Ubica en un lugar desplazado a las experiencias de los chamanes *self-made* como los llama (CH, p. 29), es decir, a los que se convierten a sí mismos y por propia voluntad sin experiencias espontáneas o herencia ya que son considerados más débiles que estos en las comunidades donde Eliade lo analiza. Este tipo de místico marca una diferencia considerable sobre el rumbo que tomará la realización de la experiencia mística en otra de las tradiciones principales que estudia Eliade, el yoga, donde la voluntad y la propia decisión se convierte en una configuración nodal de la espiritualidad hindú, incluso más allá del yoga clásico. Igualmente, cualquiera sea estos tipos de reclutamiento o formación de los chamanes, está sometido a una doble instrucción, tradicional y experiencial, que constituye la fase de iniciación y a la realización del éxtasis. Entre los vogules, sostiene Eliade (CH), “el chamanismo es hereditario o se transmite igualmente por la línea materna. Pero el futuro chamán se singulariza desde su adolescencia: muy pronto enferma de los nervios y a veces es incluso víctima de ataques epilépticos, que se toman como un encuentro con los dioses” (p. 30). También otro pueblo, los Vasyugán, presentan el chamanismo como hereditario, sin embargo, esto no niega su condición de predestinación: “...el chamanismo, hereditario o espontáneo, es siempre un don de los dioses o de los espíritus: visto desde cierto punto, sólo en apariencia es hereditario” (p. 31).

Una estructura básica subyace tras el reclutamiento: llamamiento y/o herencia, desvarío mental o manifestaciones de una conducta extraña, instrucción. Con este último paso, comienza el periodo de iniciación. Sin embargo, antes de ellos es interesante destacar como después del reclutamiento inicial, condiciones mentales problemáticas son una cuestión interesante para Eliade a la hora de identificar la condición de chamán, tanto así que lo lleva a desarrollar un breve acápite para diferenciar las exigencias mentales para el chamanismo de las enfermedades mentales (pp. 37 y ss.). En otra de sus obras, NR, Eliade denomina a estas manifestaciones psíquicas del futuro chamán como *síndrome de vocación mística* (p. 129), en referencia a este estereotipo de comportamiento que presentan los posibles candidatos a chamanes en varias tradiciones, particularmente de Siberia y

Norteamérica. Sobre la fase de reclutamiento del chamán en los tunguses de Manchuria sostiene en CH:

“Parece que siempre se trata de una crisis histérica o histeroide, seguida de un período de instrucción, durante el cual el neófito es iniciado por el chamán titular [...]. En la mayoría de los casos estas crisis se presentan en la madurez. Pero nadie puede convertirse en chamán, sino muchos años después de la primera experiencia [...], y para serlo es necesario que lo reconozca como tal toda la comunidad y después de haberse sometido a la prueba inicial. Sin ella ningún chamán puede ejercer su función. Muchos renuncian a la profesión para la que se creyeron destinados si no son reconocidos por el clan como dignos de ser chamanes” (pp. 32-33).

Entre los buriato, también, la vocación tiene condiciones traumáticas: “...se manifiesta por sueños, convulsiones, unos y otros provocados por los espíritus de los antepasados” (CH, p. 33). Así, de sus análisis Eliade culmina con dos conclusiones respecto del reclutamiento chamánico, centrado en las experiencias siberianas y central-asiáticas, aunque sosteniendo que la “situación es igual en todas partes” (CH, p. 35) en referencia a las experiencias de otras regiones ajenas a las asiáticas: en primer lugar, la coexistencia entre un chamanismo hereditario con uno otorgado directamente por los dioses y los espíritus, y, en segundo lugar, la frecuencia de los fenómenos morbosos que acompañan a la vocación chamánica.

3.1.2 Iniciación

La iniciación chamánica propiamente dicha, comprende los ritos y formas de instrucción una vez el futuro chamán ha sido reclutado o designado mediante herencia, vocación espontánea o búsqueda personal. Una vez iniciada, la instrucción comprende, según Eliade (CH, NR) dos fases: una extática, mediante visiones, sueños o trances; otra tradicional, donde se le enseñan las técnicas, nombres y funciones de los espíritus, lenguaje, genealogía, mitología, etc. En continuación con el *síndrome de vocación mística* nombrado en la fase de reclutamiento, el futuro chamán presenta problemas psicopatológicos que marca su elección divina en la profesión, mientras que la iniciación es la curación de sus

manifestaciones psicopatológicas. La enfermedad representa el inicio de la muerte de su estructura psíquica que culminará en su iniciación exitosa y consagración, luego de un tiempo no menor, como chamán. La sintomatología de su enfermedad, sin embargo, no es de carácter profano ya que presenta un *significado iniciático*. La iniciación es a la vez sanación y consagración, interior en cuanto curación y exterior como curador y chamán. Al respecto, sostiene Eliade en NR:

“Pero no obstante me gustaría incidir en el hecho de que la psicopatología de la vocación chamánica no es de carácter profano; no pertenece a la sintomatología ordinaria. *Cuenta con una estructura y significado iniciáticos*; en pocas palabras, reproduce una pauta mística tradicional. La crisis total del futuro chamán, que a veces conduce a la total desintegración de la personalidad y a la locura, puede valorarse no sólo como una muerte iniciática, sino también como un regreso simbólico al caos precosmogónico, al estado amorfo e indescifrable que precede a cualquier cosmogonía. [...] un regreso simbólico al caos equivale a preparar una nueva creación. De ello se desprende que debemos interpretar el caos psíquico del futuro chamán como una señal de que el hombre profano se "disuelve" y de que se está preparando el nacimiento de una nueva personalidad” (p. 132).

Así, el *síndrome de vocación mística* que señala Eliade será el punto de tránsito entre la fase de reclutamiento y la de iniciación que inicia con duras ordalías en conjunto con la preparación tradicional y extática. Eliade trabaja comparativamente varias pruebas iniciáticas en sus obras, principalmente CH y NR, pero destina su mayor desarrollo a la de regiones siberianas y centro-asiáticas, donde la estructura básica se repite: “primero, tortura a manos de demonios o espíritus, que desempeñan el papel de maestros de la iniciación” (NR, p. 134); segundo acontece la muerte ritual, donde se figura la primera manifestación de ascenso al cielo o descenso a los infiernos y, por último, la resurrección a un nuevo modo de vida, “el modo del "hombre consagrado", es decir, un hombre que puede comunicarse personalmente con dioses, demonios y espíritus” (p. 134). Por ejemplo, entre los yakuto se afirma que los espíritus llevan al futuro chamán al infierno

“...y le encierran en un casa durante tres años. Allí padecerá su iniciación; los espíritus le cortan la cabeza (que colocan a un lado, pues el novicio debe observar su propio

desmembramiento) y trocean su cuerpo en pedazos, que más tarde se distribuyen entre los espíritus de diversas enfermedades. Sólo a partir de esta condición obtendrá el futuro chamán el poder de sanación. A continuación le cubren los huesos con carne nueva, y en algunos casos también le suministran sangre nueva. Según otro informador yakuto, unos "demonios" negros trocean el cuerpo del futuro chamán y tiran los pedazos en todas las direcciones, como ofrendas, para luego clavarle una lanza en la cabeza y cortarle el maxilar" (pp. 132-133).

En la iniciación de un chamán samoyedo, continua Eliade en NR citando otro ejemplo, "...los espíritus le atacaron y trocearon, cortándole también las manos. Durante siete días y siete noches permaneció inconsciente en el suelo, mientras su alma estaba en el cielo" (p. 133). Fuera de la región de Siberia, Eliade también da ejemplo de esta pauta difundida de iniciación mediante el desmembramiento: "... [a] un chamán araucano, el maestro hace creer a los espectadores que cambia los ojos y la lengua del novicio por otros y que coloca un palo atravesándole el abdomen" (p. 135). En América del Norte, "el candidato a la sociedad *kuksu* se supone que tendrá el ombligo atravesado por una flecha disparada por el propio *Kuksu*; muere y es resucitado por un chamán" (p. 135), y sigue así con varios ejemplos de todos los continentes, mostrando esta estructura simbólica de la iniciación chamánica a nivel mundial donde desmembramiento y esqueleto son expresiones de la muerte iniciática que el chamán debe sufrir para nacer a su nueva condición.

Los rituales, por su parte, pueden ser públicos, privados o, incluso, pueden darse en forma de sueños o experiencias extáticas muy similares a los *raptos*, estudiados por Eliade en otras tradiciones místicas más desarrolladas. Sin embargo, siempre se presentan como culminación del largo período de iniciación y concuerdan con la realización de un éxtasis de ascensión que luego será repetido a voluntad en su consolidación como chamán. Aquí, empero, aún perdura la figura del maestro que es primordial en la mayoría de las experiencias místicas, desde las primitivas hasta las más desarrolladas. El maestro antiguo, que puede coincidir con el chamán vigente o no, fue el encargado de preparar durante un tiempo prudencial las aptitudes del futuro extático, que tomará su lugar cuando el chamán de la comunidad ya no esté presente. Al respecto de la iniciación, el rito oficial necesario y el rol del maestro, sostiene Eliade en CH:

“Con frecuencia, pero no siempre, el final de la etapa preparatoria se celebra con una serie de ceremonias que por costumbre se llaman iniciación del nuevo chamán. Pero, como advierte justamente Shirokogorov a propósito de los Tunguses y de los Manchúes, no se trata de una iniciación propiamente dicha, ya que efectivamente los candidatos habían sido "iniciados" mucho antes de su reconocimiento formal por los maestros-chamanes y la comunidad. [...] Lo mismo acontece en otras partes de Siberia y del Asia central: incluso cuando se trata de una ceremonia pública (por ejemplo, entre los Buriatos), ésta no hace sino confirmar y convalidar la verdadera iniciación extática y secreta que, como se ha visto, es obra de los espíritus (enfermedades, sueños, etc.), terminada con un aprendizaje junto a un maestro-chamán” (p. 104).

Entre los yakutes el rol del maestro es de igual importancia: “...el maestro lleva consigo el alma del novicio en un largo viaje extático. Comienzan por trepar una montaña. Desde la cima, el maestro indica al novicio las bifurcaciones del camino, de donde otros senderos suben hacia las crestas: allí es donde residen las enfermedades que abruma a los hombres” (p. 107). Ahora bien, dos son las facultades que destaca Eliade como nodales en las funciones obtenidas por los chamanes. Una es la de curar y toma como referencia a los *medicine-man* australianos, donde el simbolismo de la cuerda o la cinta para marcar la ascensión y el descenso son fundamentales. Entre los Miradjuri, sostiene Eliade (CH), se encuentra uno de los ritos iniciáticos más completos al comprender todos los niveles de la cosmología chamánica. El aprendiz baja al interior de la tierra conducido por una serpiente donde obtiene los poderes mágicos y luego

“...el maestro se dispone a llevarlo al campo de Baiame, el Ser Supremo. Para conseguirlo, suben por una cuerda hasta que se encuentra con Wombu, el ave de Baiame. "Atravesamos las nubes –cuenta el aprendiz- y al otro lado estaba el Cielo. Penetramos por una abertura, por la que entran los doctores, y que se abría y se cerraba rapidísimamente". [...] Estamos ante un esquema casi completo de la iniciación: descenso a las regiones inferiores seguido de una ascensión al Cielo, donde el Ser Supremo otorga el poder chamánico” (p. 123).

La segunda facultad es la de psicopompo, es decir, la de conducir a los muertos. En la detallada geografía funeraria y cosmológica de los pueblos que Eliade toma como referencia para analizar el chamanismo, la conducción de los muertos tiene un rol

fundamental para los miembros de la comunidad. En primer lugar, Eliade destaca la situación del inframundo que es completamente inversa a la de los vivos:

“...cuando es de día en la Tierra, es de noche en el más allá (de ahí que las fiestas de los muertos se efectúen tras la puesta del sol: entonces es cuando despiertan y empiezan su jornada), al verano de los vivos corresponde el invierno en el país de los muertos, si la caza o la pesca escasea en la Tierra es señal de que abunda en el otro mundo, etc.” (CH, p. 172).

En segundo lugar, la intervención del chamán es fundamental, pero no en todos los pueblos acontece ineludiblemente. Particularmente en el conjunto funerario altaico y siberiano la intervención se da cuando el fallecido se niega a retirarse al país de los muertos y permanece apegado a su familia y posesiones. En tal caso es necesaria la intervención chamánica para que lo guíe por los senderos que él ya conoce. La detención del muerto en los planos allegados a la situación de los vivos puede suceder por diferentes motivos, entre ellos, desorientación por su nueva condición, apego por permanecer junto a sus seres queridos, aferramiento a sus posesiones materiales, necesidad de resolver asuntos pendientes, etc. El chamán tendrá así la tarea de guiar, algunas veces, pero de ayudar al desapego y aceptación del alma del difunto por su nueva situación en otras. Sin embargo, no está solo en la tarea ya que los muertos antiguos, los que ya superaron esa etapa, pueden ser invocados para ayudar de la familia y del psicopompo. Eliade afirma al respecto en CH:

“El chamán se hace indispensable cuando el difunto tarda en abandonar el mundo de los vivos. En tal caso, únicamente él tiene poder de psicopompo; de una parte, conoce bien, por haberlo recorrido varias veces, el camino de los Infiernos; de otra, sólo él puede capturar el alma inaprehensible del difunto y llevarla a su nueva residencia. El hecho de que el viaje psicopompo se efectúe con motivo del banquete funerario y de la ceremonia de "purificación", y no inmediatamente después de la muerte, parece indicar que durante tres, siete o cuarenta días el alma del difunto habita aún en el cementerio, y que sólo tras este plazo se supone que se dirige definitivamente hacia los Infiernos. Sea como fuere, en ciertos pueblos (como los Altaicos, los Goldes, los Yurak) el chamán lleva a los muertos hasta el más allá cuando termina el banquete funerario y mientras que en otros (Tunguses) sólo es llamado a asumir este papel de psicopompo cuando el muerto, pasado ya el término habitual, continúa apareciéndose en el mundo de los vivos” (pp. 174-175).

Por último, Eliade describe un ritual para figurar la manifestación cosmológica y funeraria del chamanismo en el viaje psicopompo del chamán altaico:

“El chamán empieza a dar una vuelta alrededor de la yurte, tocando el tamboril; después entra en la tienda y, aproximándose al fuego, invoca a la difunta. De pronto cambia la voz del chamán: comienza a hablar con un tono agudo *en voix de tête*, porque en realidad quien habla es la muerta. Se queja de no conocer el camino, de tener miedo de alejarse de los suyos, etc., pero acaba por aceptar que el chamán la guíe, y entrambos parten hacia el subterráneo domo. Cuando llegan, las almas de los muertos niegan al chamán la entrada de la recién venida. Las súplicas no dan ningún resultado, y entonces se les ofrece aguardiente; la sesión se anima poco a poco hasta hacerse grotesca, porque las almas de los muertos, valiéndose de la voz del chamán, comienzan a querellarse y a cantar a coro; por último, aceptan a la difunta. La segunda parte del ritual representa el viaje de regreso; el chamán danza y grita hasta que rueda por el suelo, inconsciente” (CH, p. 175).

Otros poderes caracterizan al chamán iniciado que lo hará comparar a los iniciados de las demás tradiciones que manifiestan un avance en el desarrollo místico. Sin embargo, a diferencia de estas otras tradiciones, en el chamanismo no hay un intento de renuncia evidente a estos poderes para poder lograr un estado superior. Caso contrario, hay un usufructo pleno de los poderes, aunque si son elección los espíritus auxiliares que se convoca. Por otra parte, esta aceptación de los poderes chamánicos desarrollados en la iniciación marca una diferencia sustancial con los éxtasis de las tradiciones místicas desarrolladas donde se logra, o al menos se intenta, una liberación total del sufrimiento, mientras que aquí el éxtasis logra paliativos para continuar el camino mundano o espiritual: guiar al muerto, curar una enfermedad, lograr un exorcismo. Eliade cita una serie de poderes obtenidos durante la iniciación que se consolidan posteriormente, pero nunca menciona la etapa de renuncia a ellos para profundizar en un estado de liberación. Entre los poderes más comunes está ver a los espíritus, guiar a los muertos, hacerse invisibles y los de antaño, sostiene Eliade evocando la difundida noción de que los chamanes contemporáneos están en decadencia respecto a sus ancestros, “volaban *realmente* sobre sus caballos por las nubes y hacían milagros que sus descendientes actuales no pueden repetir”

(CH, p. 72). De todos ellos, ver a los espíritus es la condición primordial para evidenciar que el chamán ha accedido a una condición espiritual diferente a la del común profano. Ver a un espíritu, sostiene en CH, “en sus sueños o en vela, es señal segura de que se ha obtenido en cierto modo una "condición espiritual", esto es, que se ha rebasado la condición humana profana” (p. 86). A continuación, describe el comentario de un chamán australiano respecto de la visión donde también se puede evidenciar el discernimiento respecto del origen de esa visión pero nada sobre la renuncia o la negación de las mismas:

“Cuando te acuestes para tener dichas visiones, y las tengas, serán horribles, pero no temas. Me es difícil describirlas, aunque están en mi espíritu y en mi *miwi* (fuerza física), e incluso podría proyectar la experiencia contigo una vez que estés bien preparado. Sin embargo, algunas de esas visiones son espíritus malos, algunas son parecidas a las serpientes, y algunas son espíritus de hombres malos que parecen fuegos devoradores. Verás arder tu campamento y subir las aguas de sangre; habrá truenos, relámpagos y lluvia, la tierra temblará, las colinas se estremecerán, las aguas se arremolinarán y los árboles que aún queden en pie se doblarán bajo el viento. No temas. Si te levantas, no verás esas escenas, pero si vuelves a acostarte las verás, a menos que tu terror sea demasiado grande. Si esto ocurre, se romperá la tela (o el hilo) de la cual estas escenas están suspendidas. Quizá veas muertos caminando hacia ti y oigas el chasquido de sus huesos. Si oyes y ves estas cosas sin miedo, nunca volverás a temer a nada. Estos muertos no se te aparecerán jamás, pues tu *miwi* se habrá vuelto fuerte. Entonces serás poderoso, porque habrás visto esos muertos” (p. 86).

No todos los espíritus que interceden en la experiencia del chamán son considerados *malos*, sino que también hay espíritus que contribuyen a su desarrollo místico y Eliade los diferencia en dos tipos. En primer lugar, están los espíritus *familiares* que son auxiliares o custodios de la experiencia del chamán y que éste convoca o se encuentra a menudo durante el desarrollo de sus visiones o viajes extáticos. Particularmente, sostiene Eliade, “casi todos estos espíritus familiares y auxiliares adoptan formas animales. Así, entre los Siberianos y los Altaicos, pueden aparecer con aspecto de oso, lobo, ciervo, liebre; de toda clase de aves, especialmente ganso, águila, búho, corneja, etc.” (p. 88). También destaca que la aparición de este tipo de espíritus va asociada a la *iluminación* (CH, p. 90) del

chamán en su primer éxtasis fugaz y no está ausente del *terror místico* presente también en otras tradiciones. En segundo lugar se encuentra el espíritu *protector*, de connotaciones celestiales mayores a los espíritus *familiares*, estos se presentan como una fuerza mayor que es capaz de orientar y proteger en las situaciones más adversas al ya iniciado. Específicamente sobre éste, sostiene que su figura es chamánica y suele ser uno a diferencia de los múltiples auxiliares. En relación a los protectores entre los yakutes, sostiene en CH:

“El *ämägät* es un ser completamente distinto. Generalmente es el alma de un chamán muerto o un espíritu celeste menor. "El chamán únicamente ve y entiende por su *ämägät* – me dijo Tüspüt-, yo veo y entiendo a una distancia de tres *nosleg*, pero hay algunos que ven y entienden mucho más lejos” (p. 89).

Estas *iluminaciones* que Eliade menciona en CH son las que generaliza como *experiencias de luz*, principalmente en MA, y que analiza con mayor ahínco en las místicas desarrolladas ya que presentan una diferenciación menor en el chamanismo al igual que los demás elementos específicos de la experiencia, por la misma consideración que el historiador rumano tiene sobre el fenómeno en general: como experiencia mística primitiva los elementos que luego se desarrollarán y diferenciarán en las místicas de experiencias religiosas desarrolladas, permanecen en un estado potencial y más indiferenciado en el chamanismo. Sin embargo, es posible evidenciar una etapa similar donde el atisbo del éxtasis presenta un carácter altamente impermanente e involuntario y en la misma fase que en las demás experiencias, es decir, a fines de la iniciación o en una etapa desarrollada de ésta. En el caso particular, Eliade toma la experiencia entre los chamanes esquimales como ejemplo para definir la *luz mística* en el chamanismo, sobre el cual sostiene su carácter repentino y lumínico con los calificativos de *iluminación* y *relámpago*. Al respecto de la experiencia del *qaumanek* esquimal cita en MA:

“...consiste "en una luz misteriosa que el chamán siente repentinamente en su cuerpo, en el interior de su cabeza, en el centro mismo de su cerebro; un inexplicable faro, un fuego luminoso que le hace capaz de ver en la oscuridad, tanto en el sentido propio como en el figurado. Pero no sólo le es posible ver a través de las tinieblas, incluso con los ojos cerrados, sino que también es capaz de percibir cosas y acontecimientos futuros, ocultos al

resto de los humanos. Así, pues, el chamán conoce el futuro y los secretos de los demás” (p. 23).

Esta experiencia, a nivel general, puede sintetizarse para Eliade (MA) en cuatro puntos que facilitan su estudio comparado. El primero de ellos es que, si bien son el resultado de una larga preparación y ocurren en fases avanzadas de la iniciación, “siempre llega repentinamente, como un "relámpago”” (p. 24). En segundo lugar, tiene un lugar fisiológico determinado: “se trata de una luz interior, sentida en todo el cuerpo, pero especialmente en la cabeza” (p. 24). Como tercer elemento destaca que constituye un atisbo de la ascensión o éxtasis que el chamán podrá profundizar y repetir en un desarrollo posterior de su crecimiento místico y, por último, la experiencia va acompañada de poderes específicos en la mayoría de las tradiciones chamánicas.

3.1.3 Éxtasis

El éxtasis chamánico se caracteriza por concebir tanto ascensión a las esferas celestiales de la cosmología cultural como la posibilidad del descenso a los infiernos, algo que es recalcado en la experiencia del chamanismo pero no es tan evidente y notorio en las místicas desarrolladas, más adeptas a lograr estados de abolición del sufrimiento relacionados con estados trascendentales que podrían catalogarse de celestiales y donde el *Descensus ad Inferos* se concibe en la fase iniciática y como culminación de ésta. El chamanismo, como experiencia mística primitiva, presenta una experiencia extática que está entre la iniciación y los primeros estados del éxtasis en las místicas desarrolladas que estudia Eliade. Como tal, los esquemas de liberación total clásicos de las corrientes orientales o la unión de la vía unitiva en la mística cristiana están totalmente ausentes en las menciones que sobre el éxtasis chamánico hace Eliade en su obra histórica. Eliade define al éxtasis chamánico en CH de la siguiente manera al destacar que las funciones principales del chamán es ser curandero y psicopompo:

“Es curandero y psicopompo porque conoce las técnicas del éxtasis; esto es, porque su alma puede abandonar impunemente su cuerpo y vagar muy lejos; puede entrar en los Infiernos y subir al Cielo. Conoce, por su propia experiencia extática, los itinerarios de las regiones

extraterrestres. Consigue descender a los Infiernos y subir a los Cielos porque ya ha estado allí. El peligro de extraviarse en esas regiones prohibidas continúa siendo grande; pero, santificado por la iniciación y provisto de sus espíritus custodios, el chamán es el único ser humano que puede afrontar ese peligro y aventurarse en una geografía mística” (pp. 154-155).

Así, si el chamanismo son las técnicas arcaicas del éxtasis (CH, p. 22), el éxtasis es particularmente en relación a los viajes que éste domina a las regiones celestiales o infernales logrando guía o curación gracias a la relación que el chamán puede establecer con los seres que ahí habitan. En cuanto a esta diferenciación de regiones con las que el chamán entra en contacto, es que puede darse una diferenciación entre chamanes blancos o chamanes negros en alguna de las tradiciones que Eliade estudia. Sin embargo, cabe destacar, en muchos casos esta diferencia es difícil de definir y en otras el chamán se ve exclusivamente identificado con aquellos que son capaces de realizar sus ritos en relación directa a la región de los infiernos, mientras que las labores celestiales como la invocación de protecciones o pedido de asistencia también pueden realizarlas los sacerdotes de la comunidad. Como se dijo, esto es algo esencial del éxtasis chamánico que, en primer lugar, no busca la liberación total ni del chamán ni de su comunidad ya que su función se reduce al recorrido de las zonas que están más allá de lo niveles accesibles a los profanos en su cosmología mística y, en segundo lugar, integra ambas zonas a la cualidad extática del chamán marcando una preferencia en lidiar con las de los infiernos.

Entre los Yakutes, sostiene en CH, están “los *ajy ojuna*, que sacrifican a los dioses, y los *abasy ojuna*, que sustentan relaciones con los "malos espíritus". Pero [...] el *ojy ojuna* no es siempre un chamán, sino que puede ser también un sacerdote sacrificador” (p. 156). Entre los Tunguses “la clase de los chamanes no conoce ninguna diferenciación; cualquier sacerdote sacrificador, además del chamán, puede realizar el sacrificio al dios celeste, y estos ritos se efectúan siempre de día, mientras que los ritos chamánicos se practican durante la noche” (pp. 156-157). Entre los Buriatos, en cambio, sí se habla de “chamanes blancos (*sagani bö*) y chamanes negros (*karain bö*); los primeros sustentan relaciones con los dioses; los segundo, con los espíritus” (p. 157). La relación con ambas regiones y sus habitantes suelen presentarse meramente utilitarias, es decir, en cuanto al beneficio que pueden presentar a los seres humanos que están en una situación desfavorable o requieren

de protección y guía. No es la función del éxtasis chamánico lograr perjuicios para sus enemigos, aunque algunas veces lo intentan (CH, pp. 154 y ss.), y las fuerzas tectónicas o infernales no siempre adquieren un carácter peyorativo y demoníaco. De hecho, sostiene Eliade, “podría ser muy bien un fenómeno secundario e incluso bastante tardío, ya debido a influencia iránias, ya a una valoración negativa de las hierofanías *chtoniques* e “infernales”, que con el tiempo han acabado por designar poderes “demoníacos”” (CH, p. 157). En el chamanismo arcaico es común las relaciones más asiduas con las fuerzas infernales que con las celestiales, ya que éstas últimas apenas intervienen en los asuntos humanos, emulando cada vez más al supremo celestial *deus otiosus*, mientras que las infernales, y por este motivo el chamán establece más relaciones con ellos, son “vindicativos, más cerca de la Tierra, unidos a los hombres por lazos de sangre y con una organización, en clanes, mucho más rigurosa” (p. 158).

Ahora bien, entre estas determinaciones, a grosso modo, puede decirse que el éxtasis chamánico adquiere dos representaciones básicas para Eliade: el ascenso a los cielos y el descenso a los infiernos. Con respecto al primero, cuando Eliade analiza el rito extático de los Altaicos lo hace, en primer lugar, en referencia exclusiva a su cosmovisión la cual el consigna que le brinda el sentido de interpretación necesario sin el cual su estudio se tornaría reduccionista pero, seguidamente, aclara que esta manifestación comparte una estructura núcleo que comparte con otras experiencias de éxtasis chamánicos. Es preciso también recordar, sostiene en CH, “que la fenomenología de la sesión cambia de una tribu a otra, aunque la estructura es siempre la misma. No hemos creído necesario precisar todas estas diferencias, que se refieren por lo común a los pormenores” (p. 160). El rito de ascensión altaico es público, comprende un sacrificio y transcurre en una geografía mística que tiene hasta nueve o doce cielos conocidos. No es una geografía estable, sino que depende enteramente de la voluntad y la fuerza del chamán para lograr una ascensión mayor. El sacrificio, por su parte, es fundamental para que el chamán logre tanto la obtención de las ofrendas como un vehículo de ascensión. En una descripción de la representación del éxtasis público del chamán altaico, Eliade sostiene:

“En “éxtasis” da una vuelta en torno del álamo, y del fuego, imitando el ruido del trueno, y se aproxima después a una banqueta cubierta con una manta de caballo. Ésta representa el

alma del *pūra*, el caballo sacrificado. El chamán se sube y exclama: *¡He subido un peldaño! ¡Aikhai, aikhai! ¡He alcanzado una región (celeste)! ¡Shagarbata! ¡He trepado hasta la cima de los tapy! ¡Shagarbata! ¡Y me he elevado hasta la luna llena! ¡Shagarbata!”* (p. 164).

Al fin, el chamán extenuado se desploma y si ha subido lo suficiente obtiene conocimientos y predicciones sobre los deseos de los dioses y el mejor actuar de la sociedad en base a estos requerimientos. Eliade concluye dos definiciones en torno a este rito público que componen la estructura común del éxtasis con otras sociedades chamánicas: “a) el sacrificio al Ser celeste; b) la ascensión simbólica del chamán y su comparecencia, con el alma del animal sacrificado, ante Bai Uglän” (CH, p. 166), un dios que él denomina *atmosférico* por su carácter más presente y relacionado con el acontecer humano que los dioses uránicos, fieles representantes de la concepción del *deus otiosus*, celestiales, supremos y olvidados de la historia humana.

Eliade continúa su análisis del éxtasis chamánico en relación a su función principal, la de realizar curaciones mágicas sobre los enfermos. La enfermedad, mayoritariamente, se relaciona con la pérdida o extravío del alma del enfermo y es aquí donde el rol de curandero se conjuga con el del psicopompo. El chamán, deberá emprender durante su éxtasis un recorrido destinado a encontrar el alma perdida y volverla a orientar en el cuerpo del enfermo para que pueda recuperar su vitalidad. Este viaje, claro está, tiene su tránsito por las regiones inferiores, como se verá más adelante, pero también su ascenso a las regiones celestiales y no siempre siguen un orden exacto ni una le precede a la otra ineludiblemente. Entre las diferentes sesiones que estudia Eliade, está la de los Tártaros:

“Pero este viaje es más bien figurativo: después de haber practicado largamente el chamanismo y suplicado al dios por la salud del paciente, el *kam* abandona la yurte. Ya de vuelta, enciende la pipa y cuenta que ha ido hasta la China, que ha pasado montañas y mares, para buscar el remedio necesario para la cura. Aquí estamos en presencia de un tipo híbrido de sesión chamánica, en que la búsqueda del alma perdida del enfermo se transforma en un pseudo-viaje extático cuyo fin es la busca de unos remedios” (CH, p. 182).

El mismo ejemplo de una simulación del éxtasis Eliade lo encuentra también entre otras comunidades de la región siberiana, entre ellos los chukchi (p. 182). Sin embargo, no todos las ascensiones extáticas son figuradas, Eliade cita el ejemplo de los ostiacos como un caso paradigmático que incluye también una intoxicación con setas, un caso común en la región:

“Llamado a una casa, el chamán procede a efectuar sahumeros y dedica una tela a Sänke, el Ser Celeste Supremo [...]. Después de ayunar todo el día, se da un baño por la tarde, come tres o seis setas y se duerme. Se despierta bruscamente algunas horas más tarde y, temblando de pies a cabeza, comunica lo que los Espíritus le han revelado por medio de su "mensajero": el espíritu al cual es necesario sacrificar, el hombre que ha puesto en peligro el buen éxito de la caza, etc. El chamán vuelve a caer en seguida en un sueño profundo, y a la mañana siguiente se hacen los sacrificios exigidos. El que éxtasis se obtiene mediante la intoxicación por la ingestión de setas es conocido en toda la Siberia” (CH, p. 184).

La ascensión celestial o el vuelo extático constituye así una de las partes fundamentales del éxtasis chamánico propiamente dicho, donde éste justifica su condición por los *milagros* que hace posible, principalmente para los enfermos o los muertos, donde “consigue un nuevo estado que se define por la abolición de la condición profana” (CH, p. 189). Empero, el descenso a los infiernos es complemento, a veces, o parte principal, otras, de las sesiones de éxtasis en el chamanismo.

El descenso forma parte también de los ritos chamánicos que presentan las mismas funciones que en los ascensos, es decir, curar o guiar o ambas cuando están relacionadas. En algunos ritos son necesarios los dos viajes, en otros solo uno, pero Eliade concuerda en que pocas veces hay chamanes a la vez blancos y negros, para ser que el descenso a los infiernos está mayoritariamente realizado por los chamanes denominados negros, como ya se especificó anteriormente. Cita uno de los pocos ejemplos que recopila de la comunidad que toma como referencia, de los Altaicos:

“...el chamán parece descender verticalmente, y una tras otra, las siete "escaleras", o regiones subterráneas, llamadas *pudak*, "obstáculos". Lo acompañan sus antepasados y sus espíritus auxiliares. Cada vez que franquea un "obstáculo" describe una nueva epifanía

subterránea: la palabra *negro* aparece en casi todos los versos. En el segundo "obstáculo" parece aludir a unos ruidos metálicos; en el quinto, oye rumor de olas y el silbar del viento; por último, al llegar al séptimo, donde se hallan las fuentes de los nueve ríos subterráneos, descubre el palacio de Erlik Khan, edificado de piedra y de arcilla negra, y defendido por todas partes. El chamán pronuncia ante Erlik una extensa plegaria (en la que menciona también a Bai Ulgän "el que está en lo alto"); por último, vuelve a la yurte y comunica a los asistentes los resultados de su viaje" (CH, p. 168).

Al analizar el descenso a los infiernos del chamanismo tungús, Eliade concluye los motivos que estimulan particularmente bajar a las oscuras profundidades de la cosmología chamánica y la excepcionalidad de éste rito en comparación a la ascensión, que es más frecuente, está más diversificada y, a veces, excede a los chamanes propiamente dichos y constituye una experiencia religiosa tradicional de algunos sacerdotes. Las sesiones que exigen un descenso a los Infiernos, sostiene en CH (pp. 196-197) pueden emprenderse por los siguientes motivos: llevar a los antepasados y a los muertos de las regiones inferiores, la búsqueda y restitución del alma del enfermo, y el acompañamiento de los difuntos que no quieren abandonar este mundo.

3.2 Yoga. Inmortalidad y libertad

3.2.1 Renuncia

Eliade en su libro YG define cuatro pilares básicos para comprender el núcleo de la espiritualidad hindú; estos son el *karman*, la *māyā*, el *nirvāna* y el *yoga*⁴¹. Si elegimos cualquiera de ellos, se podrá construir una historia comparada que problematice y ponga en diálogo los diferentes movimientos y sistemas religiosos que se desarrollan bajo la cultura hindú, tanto sea en el vedismo como en brahmanismo, hinduismo, jainismo, buddhismo, etc. Estas cuatro *ideas-clave* brindan una posibilidad de comparación e interpretación en las

⁴¹ Cuando se habla del yoga en términos generales, como práctica espiritual hindú, se la escribe con minúscula. En cambio al referirse al *Yoga-sūtra* de Patañjali se lo hará con mayúscula y en cursiva por ser un tratado y cuando se refiera al Yoga como *darsana* se lo hará solo con mayúscula. Por lo demás, todas las palabras en sánscrito, pali o cualquier otro idioma referencial a los fines del trabajo se las escribe en cursiva.

variedades y matices de las espiritualidades hindúes, y son comunes en toda la experiencia histórica y cultural que les da procedencia. La primera de ellas refiere a la ley de causalidad universal que sujeta al hombre y los seres al proceso de transmigración; la segunda apunta a la postura filosófica de que todo lo *a priori* percibido es ilusión; la tercera es que detrás de esa ilusión y del condicionamiento kármico reside una Realidad Absoluta a la cual es posible acceder mediante el cuarto elemento, el yoga, que representa “las técnicas adecuadas para adquirir la liberación (*moksa, mukti*)” (YG, p. 17). El yoga se presenta así, para Eliade, como la práctica y experiencia fundamental de la espiritualidad hindú que otorga la posibilidad de sentar cualquier comparación sobre una experiencia mística comparada en su práctica y sus textos, diversificados por toda la historia y el territorio indio. Corroboración de esta interpretación valorativa del yoga es que este sistema es uno de los seis *darsana* o sistemas de filosofía clásicos del hinduismo ortodoxo, es decir, tolerados por el brahmanismo y compartido con sistemas heréticos como el buddhismo y el jainismo.

Respecto de la etimología de la palabra *yoga* sostiene Eliade:

“Etimológicamente se deriva de la raíz *yuj*, "ligar", "mantener agarrado", "enganchar", "poner bajo yugo", que rige también al latín *jungere, jugum*, al inglés *yoke*, etc. El vocablo *yoga* sirve en general para designar toda *técnica de ascesis* y cualquier *método de meditación*. [...] En el fondo, el propio término *yoga* permitió esa gran variedad de significados: en efecto, etimológicamente *yuj* quiere decir "ligar", pero es evidente que el "lazo" en el que debe culminar esa acción de ligar presupone como condición previa la ruptura de los lazos que unen el espíritu al mundo. [...] "Ligar", "mantener agarrado", "poner bajo el yugo", todo ello tiene como objetivo *unificar* el espíritu, abolir la dispersión y los automatismos que caracterizan a la conciencia profana. Para las escuelas del Yoga "devocional" (místico), esa "unificación" no hace evidentemente sino preceder a la verdadera unión: la del alma humana con Dios” (YG, p.18).

De aquí se puede evidenciar, en primer lugar, que la renuncia constituye la fase inicial del desarrollo místico y que para lograr estados superiores de conciencia es necesario el abandono de los apegos profanos por parte del neófito. A esto, caben todo un compendio de técnicas y métodos de renuncia que logran desligar progresivamente, o no, el

apego por lo transitorio. En segundo lugar, la idea de *ligar* es ampliamente conocida en la Historia de las religiones y está asociada generalmente con la definición etimológica de la palabra *religión*. Sin embargo, Eliade mantiene esa asociación de la palabra yoga pero, parece ser que deja la calificación de mística no para cualquier práctica sino específicamente para aquellas que presenten un fuerte carácter devocional, además de experiencial, y retoma la idea de *unión* como la fase suprema de concreción de la experiencia entre el hombre y dios. Este caso particular se puede evidenciar en el desarrollo histórico de las creencias sobre el yoga y el papel que la deidad Isvara tiene a partir de los *Yoga-sūtra* de Patañjali, diferenciando un yoga previo meramente técnico, mágico y ateo de uno clásico, devocional y místico, marcando las pautas de diferenciación entre magia y mística aplicados específicamente a la práctica del yoga.

El compendio de Patañjali es el tratado clásico sobre el yoga y su datación, más allá de los cuestionamientos en torno a su existencia, suele oscilar entre los siglos II y I antes de nuestra era su composición y su redacción hasta algunos siglos posteriores según la cronología elaborada por Eliade (PY, p. 131 y ss.). Sin embargo, las técnicas del yoga no son una creación de este personaje, sino que existían previamente y éste no hace más que resumir y comentar prácticas y creencias que existían desde hacía ya bastante tiempo en la espiritualidad hindú. Según Eliade, en sus fundamentos teóricos y metafísicos, el *Yoga-sūtra* no hace más que retomar lo ya expuesto en el más antiguo de los *darsana*, el *Sāṃkhya*. Según él, las diferencias son específicas y se pueden enumerar:

“1) mientras que el Sāmkhya es ateo, el Yoga es teísta, ya que postula la existencia de un Dios supremo (Isvara); 2) mientras que según el Sāmkhya el único camino de salvación es el del conocimiento metafísico, el Yoga concede una importancia considerable a las técnicas de meditación. En resumen, el esfuerzo propiamente dicho de Patañjali se centró particularmente en la coordinación del material filosófico –tomado del Sāmkhya- en torno a las recetas técnicas de la concentración, la meditación y el éxtasis. Gracias a Patañjali, el Yoga, se convirtió de una tradición "mística" en un "sistema de filosofía"” (YG, p. 20).

El yoga, por su parte, presenta unos principios básicos que lo definen y lo hacen común en el panorama espiritual hindú. Al igual que el *Sāmkhya*, para el Yoga el mundo es *real*, es decir, no se presenta como ilusorio como en el *Vedānta* o en el Budhismo. Este principio fundamental se debe a que, para el pensamiento indio según Eliade (TY, p. 19) la ignorancia es creadora, es decir, que la realidad eterna y absoluta trasciende más allá del mundo, sin embargo, éste perdura debido a la ignorancia del espíritu que reproduce un ciclo de reencarnaciones y sufrimiento que le dan existencia. En el preciso momento en el que todos los "espíritus" (*puruṣas*), sostiene en TY (p. 20), “hayan reencontrado su libertad, su perfecta autonomía, en ese instante las formas cósmicas, la creación en conjunto, se reabsorberán en la sustancia primordial (*prakṛiti*)”. El segundo principio que se desprende de esta ignorancia creadora, es la creación misma, la cuál es dolor y sufrimiento. Esta idea difundida de que la existencia es dolor y sufrimiento es el punto de partida de la práctica yóguica. “Para el sabio todo es sufrimiento” cita Eliade en TY (p. 25), PY (p. 21) y YG (p. 22), brindando la idea básica de la espiritualidad india posupanishadica que hará de toda práctica una experiencia soteriológica, es decir, con un fin definido y específico: liberar al hombre del sufrimiento y templarlo para la reabsorción primordial. Esta idea marca las prácticas del yoga de manera tal que la libera de sus elementos paganos-tribales y la sistematiza para encontrar la mejor forma de liberarse del ciclo de reencarnaciones. Esta idea también, signa una actitud frente a la vida mundana que caracteriza, como se dijo, esta primera fase de la experiencia mística yóguica; la visión frente al mundo que se presenta no es de aborrecimiento o desprecio sino de renuncia y abandono. Articulándose con la idea de

karman y *māyā* el yogui⁴² renuncia a los estímulos sensoriales del mundo fenoménico para, mediante las técnicas apropiadas, lograr trascenderlo y vivenciar la realidad inefable que le aguarda tras el velo de ilusión. El mundo, la ilusión y el dolor (y con él el placer sensorial, intelectual o emocional) se presentan como los principales obstáculos a los cuales se debe renunciar para iniciar una práctica que logre develar lo que tras de ellos se encuentra. Más allá de esto, sostiene Eliade en YG hablando de los *Yoga-sūtra*,

“...ese dolor universal no culmina en una "filosofía pesimista". Ninguna filosofía, y ninguna gnosis india desembocan en la desesperación. La revelación del "dolor" como ley de existencia puede, al contrario, considerarse la condición *sine qua non* de la emancipación; este sufrimiento universal tiene, pues, intrínsecamente, un valor positivo, estimulante. Él le recuerda sin descanso al sabio y al asceta que sólo les queda un medio para lograr la libertad y la beatitud: retirarse del mundo, desprenderse de los bienes y las ambiciones, aislarse radicalmente. Además, el hombre no es el único que sufre; el dolor es una necesidad cósmica, una modalidad ontológica a la que está condenada cualquier "forma" que se manifieste como tal. Sea un dios o un minúsculo insecto, el simple hecho de existir en el tiempo, de tener una duración, implica el dolor. A diferencia de los dioses y los demás seres vivientes, el hombre tiene la posibilidad de rebasar efectivamente su condición y abolir así el sufrimiento. La certeza de que exista un medio de poner fin al dolor –certeza común a todas las filosofías y mística indias- no puede conducir a la "desesperación" ni al "pesimismo"” (p. 23).

En tercer lugar se encuentra la realidad del *purusa* o espíritu en cuanto indivisible y propio de cada ser. A diferencia de la filosofía budhista y de los materialistas indios (*lokāyata*) que niegan la existencia de un alma o unidad indivisible susceptible de identificar con la esencia primordial, la creencia del espíritu es aceptado por todas las filosofías hinduistas solo con algunas diferencias mínimas. Todas, empero, concuerdan en el carácter inefable de éste y el desgaste que puede causar pretender profundizar afirmativamente en su definición. En esto, las filosofías hindúes y el Yoga en particular

⁴² Siguiendo la utilización en la obra de Eliade, indistintamente se usa *yogui* o *yoguin* para referir al practicante del yoga.

recurren a la compartida vía negativa de las tradiciones místicas. La expresión *neti, neti* resume la infecundidad de las pretensiones argumentativas para comunicar el *purusa* yóguico. En YG sostiene Eliade:

“Al igual que el *ātman* de los Upanishad, el *purusa* es inexpresable (la expresión *neti, neti*: "¡No de este modo! ¡No de este modo!" de *Brhadāranyaka Up.*, III, 9, 26, se encuentra también en el *Sāmkhya-Sūtra*, III, 75). Sus "atributos" son negativos. "El espíritu es el que ve (*sāksin* = "testigo"), está aislado (*kaivalyam*), es indiferente, un simple espectador inactivo", escribe Isvara Krishna (*Sāmkhya-Kārikā*, 19), y Gaudapada, en su comentario, insiste en la pasividad eterna del *purusa*” (p. 26).

Al *purusa* le corresponde el cuarto principio destacado por Eliade, la *prakṛiti* o Substancia (YG, p. 28; TY, p. 32; PY, p. 27) y sus modalidades, los *guna*. El *Yoga-sūtra* los aborda someramente y específicamente en relación a la liberación, ya que, según Eliade (TY, p. 32) los da por sabido y retoma lo ya desarrollado más ampliamente en el *Sāmkhya*. Es la substancia primordial, eterna, dinámica y creadora a la cual *purusa* está destinada a retornar y cada uno de los *guna* una forma de ser o forma de manifestarse de la *prakṛiti*. En PY los define como: “(1) el *sattva*, modalidad de la luminosidad y la inteligencia; (2) el *rajas*, modalidad de la energía motriz y la actividad mental; (3) el *tamas*, modalidad de la inercia estática y la obscuridad psíquica” (p. 27). Lo importante para la doctrina que subyace en la experiencia mística yóguica es el quinto principio que Eliade destaca, es decir la relación entre espíritu y experiencia o, lo que es igual, entre espíritu y naturaleza, entre *purusa* y *prakṛiti*. La reabsorción liberadora del *purusa* en la *prakṛiti* está dificultada por la identificación del eterno *purusa* con la vida psicamental del yogui o la materia en sus diferentes estados, desde el pensamiento y las emociones hasta los objetos. Eliade repite en TY (pp. 37-38) y PY (pp. 30 y ss.) algo similar a lo que sostiene en YG:

“La ilusión o la ignorancia consisten en confundir el inmóvil y eterno *purusa* con el flujo de la vida psicamental (*S.- Sūtra*, III, 41). Decir "yo sufro", "yo quiero", "yo odio", "yo conozco", y pensar que ese "yo" se refiere al espíritu, es vivir en la ilusión y prolongarla” (p. 33).

Esta identificación es la génesis del dolor y de la prisión del ciclo de reencarnaciones gobernadas por la ley del *karman*. El cese de la actividad psicomental y el discernimiento de la identificación entre *purusa* e ilusión es el objetivo principal de las técnicas del yoga que permiten la liberación del dolor y la existencia. Esta liberación es dada por un acto de conocimiento, entendido éste no como un pensamiento sino como una revelación, una visión que “revela la esencia del Sí, del espíritu. El conocimiento no "produce" nada: revela inmediatamente la realidad” (PY, p. 34). Estas formas de liberación son el quinto principio identificado por Eliade como nodal para comprender el yoga clásico y son, también, fundamental para comprender la experiencia mística lograda por la práctica del yoga desde su fase de renuncia hasta la concreción del éxtasis⁴³. Se vuelve sobre ellas mediante un recorrido histórico luego de unas últimas aclaraciones doctrinales. La última categoría que conforma el sustento teórico de la experiencia del yoga son los estados psicomentales. Profundamente estudiados en toda la espiritualidad hindú, constituyen la representación del obstáculo principal para la liberación. *Karman*, ciclo de reencarnaciones, dolor y sufrimiento se resumen en la actividad psicomental y la errónea identificación como espíritu que sustenta la ignorancia del individuo. De hecho, la mayoría de las técnicas de liberación mística están destinadas a irrumpir la corriente sucesiva de actividad psicomental, en todos tus estados, para ampliar el instante de conciencia que logra la visión de lo Real y la disolución de la dualidad cognitiva sujeto-objeto. Más allá de la abundante clasificación de estados a superar que se describen en el Yoga-darsana, la forma y el medio es uno: “sólo mediante el Yoga pueden conocerse, controlarse y "quemarse”” (YG, p. 43).

Ahora bien, las técnicas aplicadas en esta fase de renuncia, y que seguirán profundizándose en la siguiente, son variadas, pero en el yoga clásico de Patañjali pueden identificarse ejercicios específicos que resumen, según Eliade (YG, TY, PY), el núcleo de la práctica hindú. En esta etapa inicial el yoguín “comienza por suprimir las costumbres vitales menos esenciales: las comodidades, las distracciones, la vana pérdida de tiempo, la dispersión de sus fuerzas mentales, etc.” (YG, p. 81). Esto muestra, para Eliade, que en esta fase de renuncia el practicante se retira de la vida profana para encontrarse con otra más profunda y verdadera. Para esto, Patañjali se apropia de la doctrina del *Sāmkhya* pero no

⁴³ Sobre el éxtasis yóguico y las diferencias con el éxtasis, ver punto 3.2.3

crea que la metafísica por sí misma pueda lograr la liberación, por eso recurre a la práctica del yoga. En primer lugar, destaca el *ekāgratā* que es la meditación en un solo punto. Las técnicas de meditación concernientes a la concentración, contemplación como ejercicio psicoespiritual o atención plena tienen parangones en las diferentes tradiciones místicas y es uno de los ejercicios por excelencia. La ejercitación de la concentración plena mediante la atención a los pensamientos, el discernimiento y el bienestar logrado producto del *ekāgratā* son consecuencia de un ejercicio interno que va desde la escucha del flujo psicamental hasta el detenimiento en un objeto deseado. Cabe destacar que el objeto elegido para la meditación debe mantenerse cueste lo que cueste a fin de no dejarse persuadir por las irrupciones mentales; o bien, al verse persuadido volver al objeto de concentración. Eliade sostiene al respecto de la técnica en TY:

“*Ekāgratā*, la concentración en un solo punto, tiene el efecto inmediato de suprimir rápida y lúcida todas las distracciones y todos los automatismos mentales dominantes que, a decir verdad, *forman* la conciencia profana. Abandonado a merced de las asociaciones (producidas ellas mismas por las sensaciones y *vāsānas*), el profano pasa el día dejándose invadir por una infinidad de momentos disparatados y externos a sí mismo. Los sentidos o el subconsciente aportan continuamente a la conciencia objetos que la dominan y la modifican, según su forma e intensidad. [...] El primer deber del yogui es pensar, es decir, no dejarse pensar. Ésta es la razón por la que la práctica del yoga comienza con el *ekāgratā*, que barre el flujo mental y constituye de este modo un "bloque psíquico", un *continuum* firme y unitario” (p. 58).

El objeto elegido para el *ekāgratā*, es decir, la imagen mental o sensación en la cual el yogui se compromete a permanecer atento más allá de todas las demás distracciones que deberá sortear, pueden ser de diferentes índoles, tanto la respiración, la punta de la nariz o la misma imagen de *Isvara*. Con la práctica, *ekāgratā* genera “verdadera voluntad, es decir, el poder de regir libremente un importante sector de la actividad psicosomática” (YG, p. 47). La psicología yóguica o la descripción de los estados mentales por los que transcurre el yogui es amplia en toda la tradición hindú, no solo en el *Yoga-sūtra*. Tanto el budhismo como los textos hinduistas abundan en descripciones y consejos para el practicante. Estos *mapas* permiten la concreción de la experiencia de atención y calma mental necesaria para

el desarrollo del éxtasis o éntasis. De su práctica continua, además, se desprenden poderes milagrosos o facultades que trascienden al humano corriente denominadas en el yoga como *siddhi* y que marcará la diferencia entre los que optan por la profundización mística, quienes continúen en el camino de la renuncia, de aquellos que se apeguen a estos nuevos poderes y pernoten en ellos gustosos de sus frutos. Estos últimos, pueden recibir el nombre genérico de magos o brujos, como se verá en el siguiente apartado. Más allá de estos poderes, como sostiene Eliade, la voluntad y la libertad son dos correlatos de quien logra dominar y calmar el flujo mental. Estos valores, voluntad y libertad, están ocultos en el ser profano aunque éste crea que los posee. Esta creencia no es más que *māyā*, pero al discurrir el velo mediante la renuncia y la práctica la voluntad y la libertad se hacen presentes. Solo ahora comienza a decidir el yogui y a tener opción, antes, en su conciencia profana, se veía inmerso y preso en el torrente de pensamientos y deseos que desgarraban su alma anegando su capacidad de decidir y actuar libremente.

El cuerpo tiene un lugar predilecto en la concreción de *ekāgratā* primero, y en la posibilidad de una concentración suprema, *samādhi*, después. Según se ve en TY, no se puede obtener concentración plena si el cuerpo está en una postura incómoda o la respiración es desorganizada. De ahí que el yoga clásico de Patañjali presenta ocho miembros (*anga*) que configuran la práctica del yoga:

“Estos son; 1) las abstenciones (*yama*); 2) las disciplinas (*niyama*); 3) las actitudes y posiciones del cuerpo (*āsana*); 4) el ritmo de la respiración (*prāṇāyāma*); 5) la supresión de la actividad sensorial sujeta a la influencia de los objetos exteriores (*prātyhāra*); 6) la concentración (*dhāraṇā*); 7) la meditación yóguica (*dhyāna*); 8) *samādhi*” (p. 59).

Los dos primeros grupos de *anga*, *yama* y *niyama* corresponden específicamente a la etapa de renuncia y tienen que ver específicamente con el control del cuerpo y de sus actos con consecuencias que, para el yogui, pueden ser devastadoras. El *yama* corresponde al refinamiento y a los mandatos morales que ya no pueden infringirse. Estos son “*ahimsā*, "no matar"; *satya*, "no mentir"; *asetya* "no robar"; *brahmacarya* "abstinencia sexual"; *aparigraha* "no ser avaro” (YG, p. 48). El *niyama*, por su parte, tiene parangón en las tradiciones ascéticas de la India y son las disciplinas corporales y psíquicas que el yogui debe seguir: “La limpieza, la serenidad (*samtosa*), la ascesis (*tapas*), el estudio de la

metafísica yoga y el esfuerzo por hacer de Dios (*Isvara*) el motivo de todas las acciones constituyen la disciplina” (*Yoga-sūtra*, II, 32, en YG, p. 49) En efecto, la voz y el sonido también juegan un rol importante en la concreción del *ekāgratā*, sobre todo en lo que respecta a la sílaba mística del *OM*, a la cual uno de los principales comentaristas del *Yoga-sūtra*, *Vyāsa*, equipara toda la ciencia de la salvación a repetir esta sílaba y no “entrar en especulaciones acerca de ella” (YG, p. 49). Sin embargo, se volverá sobre esta fonética mística al abordar la relación del yoga con el brahmanismo. El tercer *anga*, los *āsana*, son las posturas corporales fundamentales para el yogui. En ni un momento, dice el YG, el yogui en *āsana* puede compararse a un hombre profano. El *āsana* constituye un *ekāgratā* a nivel corporal y así como este último “pone fin a las fluctuaciones y a la dispersión de los "estados de conciencia", así el *āsana* pone fin a la movilidad y disponibilidad del cuerpo, reduciendo la infinitud de posiciones posibles a una sola postura, inmóvil y hierática” (PY, p. 49) Las posturas son una forma de rechazo y de dominio del cuerpo que expresa un dominio del flujo mental, ya que no hay posturas sin respiración o estado meditativo. La renuncia a la movilidad corporal o al *laissez faire* del cuerpo es el tercer miembro del yoga clásico de Patañjali y el comienzo práctico de la disciplina. A esta primer renuncia, le siguen otras como sostiene Eliade, cuando argumenta: “El rechazo a moverse (*āsana*), a dejarse llevar por el río impetuoso de los estados de conciencia (*ekāgratā*) vendrá seguido de una serie de "rechazos" de todo tipo” (YG, p. 52).

Los *āsana* o posturas del cuerpo son una práctica diversificada en toda la espiritualidad hindú y los tratados con numerosas descripciones y detalles de las posturas yóguicas son posteriores al *Yoga-sūtra* y pertenecen al canon del *Tantra* o el *Hatha-Yoga*, aunque con base en Patañjali, estos textos retoman las posturas que antiguamente solo eran transmitidas por un gurú. El *āsana*, sostiene Eliade en YG,

“...es una de las técnicas características del ascetismo indio. Se le encuentra en los Upanishads y aun en la literatura védica, pero las alusiones a ella son más abundantes en la Epopeya y en los *Purāna*. Evidentemente es en la literatura hathayóguica donde los *āsana* desempeñan un papel cada vez más importante; el tratado *Gheranda-Samhitā* describe 32 variedades” (p. 51).

El término en sí, no es muy antiguo sostiene Eliade en TY (p. 207), pero la antigüedad de la práctica es evidente, ya que hay menciones en las Upanishads, por primera vez en *Śvetāśvatara Upanishad*. La concreción del *āsana* es en primera instancia un tanto incómoda y requiere de esfuerzo. Sin embargo, con la práctica, debe desaparecer la incomodidad y el esfuerzo para tornarse una postura natural, “estable y agradable” (*Yoga-sūtra*, II, 46 en PY, p. 48) donde el yogui pueda permanecer sin molestias fisiológicas que perturben su atención y dedicarse plenamente a la conciencia. A nivel del cuerpo, sostiene Eliade en PY, “el *āsana* es una *ekāgratā*, una concentración en un punto único: el cuerpo está "concentrado" en una sola posición” (p. 49); en YG agrega: “Así como la *ekāgratā* pone fin a las fluctuaciones y a la dispersión de los "estados de conciencia", el *āsana* pone fin a la movilidad y disponibilidad del cuerpo, al reducir la infinidad de las posiciones posibles a una sola postura, arquetípica, iconográfica” (p. 52).

Otro de los *anga*, que también incluye un rol principal del cuerpo, es el *prāṇāyāma*, símbolo primordial de la renuncia en la experiencia mística yóguica. El *prāṇāyāma* es la renuncia a la respiración arrítmica, en el inicio, y a la respiración, en el desarrollo de la técnica de renuncia. Al igual que la renuncia de las demás técnicas, es una renuncia al nivel inferior y automático de satisfacción que, al principio genera dolor e incomodidad como los *āsana*, pero con la práctica logra un gran bienestar y una serie de condiciones psicológicas que empoderan al individuo. En PY sostiene Eliade:

“El *prāṇāyāma*, o disciplina del hálito, es la "negativa" a respirar como el común de los hombres, es decir, de una manera arrítmica. He aquí cómo Patāñjali define este rechazo: "El *prāṇāyāma* es la detención (*viccheda*) de los movimientos inspiratorios y espiratorios y se obtiene después de haber realizado el *āsana*." (Y-S., II, 49). Patāñjali habla de la "detención", de la suspensión del respirar. Empero, el *prāṇāyāma* empieza por ritmar la respiración lo más lentamente posible: tal es su objetivo inicial” (p. 50).

Así, para el yoga, la respiración y el control de ella es fundamental para lograr estados psicomentales de contemplación, tranquilidad y atención. Siempre hay relación entre los estados mentales y la respiración, y ésta se presenta como un medio o una guía adecuada para la normalización y disciplina del flujo de pensamientos. Como la respiración de un hombre furioso se acelera, sostiene Eliade en YG (p. 53), la respiración del que se

concentra disminuye y se acompasa. Con los diferentes niveles de práctica, el manejo de la respiración y, junto a ella, el complejo psico-físico mental, el practicante logra estados de conciencia que van desde la tranquilidad y dominio inicial hasta la experiencia unitiva del éxtasis. Sin embargo, en esta etapa de renuncia inicial el objetivo del *prāṇāyāma* es modesto: “se intenta, pues, suprimir el esfuerzo respiratorio; hacer rítmica la respiración debe volverse algo automático para que el yoguín pueda olvidarla” (YG, p. 54). Aunque este ejercicio respiratorio sea de gran importancia en todo el desarrollo del yoga, Patañjali no le dedica demasiado tratamiento, empero Eliade concluye que de los comentarios autorizados se puede deducir un parangón en las diferentes prácticas de la técnica que resumen en tres momentos la armonización del ritmo respiratorio: “inspiración (*pūruka*), espiración (*rēchaka*) y conservación del aire (*kūmbhaka*). Con la práctica, el yoguín logra prolongar considerablemente cada uno de esos momentos” (PY, p. 51).

Por último, en su análisis del yoga clásico, Eliade no brinda demasiado desarrollo al rol del maestro o gurú en la iniciación del practicante. Si bien, siempre denota la importancia para la tradición hindú, y para el yoga específicamente, de la figura del maestro tanto para transmitir las técnicas como para interpretar la doctrina y corregir las posturas, no dedica ni un acápite particular al análisis de la importancia del maestro en las menciones del yoga clásico, tanto sea en el *Yoga-sūtra* como en sus comentarios; habrá, por el contrario, un poco más de desarrollo en los estudios del yoga en la época védica como en las manifestaciones budhistas, jainas o tántricas. Papel similar, aunque no igual, juega la deidad *Isvara* al que Eliade sí analiza en contexto de la importancia que le brinda Patañjali y sus comentaristas. *Isvara* es presentado por Eliade en TY (p. 78) como un macroyogui, un modelo arquetípico a seguir e imitar por parte de los practicantes del yoga. Es un dios de los yoguís que se ocupa exclusivamente de la ayuda y guía a quienes ya han elegido este camino e, incluso, es quien puede lograr que el devoto logre el *samādhi*. *Isvara* se presenta en el yoga clásico como un posibilitador y facilitador del camino, más nunca lo hace como un dios omnipotente y creador, cualidades que son particulares de la *prakṛiti*. La única diferencia entre *Isvara* y el yoguín que ha alcanzado el éxtasis y la unión, sostiene Eliade (PY, p. 60) citando el comentario de Vyāsa, es que el primero ha sido siempre libre mientras que el segundo estuvo alguna vez identificado con la experiencia psicamental. Por otra parte aclara, sin embargo, que no todas las corrientes del yoga tienen este carácter

devocional a la figura e imagen de un dios, sino que hay otras que Eliade denomina como *mágicas* al concebirlas como autónomas e independientes de la presencia de una imagen divina ya que solo dependen de la voluntad y el esfuerzo personal del yogui. Caso contrario, a las que presentan la intervención o la creencia de un ser divino que en el yoga es Isvara, Eliade las denomina como místicas. En TY sostiene:

“En otras palabras: además de una tradición de un Yoga puramente mágico, es decir, en el que sólo se recurre a la voluntad y a las fuerzas personales del asceta, existía otra tradición "mística" en la que las etapas finales de la práctica yóguica resultaban al menos más fáciles gracias a la devoción –aunque fuera muy escasa, muy "intelectual"- hacia un Dios” (p. 78).

Esta característica místico-devocional en el yoga aumenta luego de su época clásica. La tensión *magia-mística* que Eliade (PY, p. 61) encuentra en la espiritualidad india medieval es abandonada cada vez más a favor de las prácticas devocionales dando lugar a una profundización del elemento místico tal como Eliade lo caracteriza. Con respecto a esto, sostiene en YG:

“Lo que resulta notable es el papel cada vez más activo que desempeña Isvara entre los comentaristas tardíos. Vācaspati Misra y Vijñāna Bhikṣu, por ejemplo, conceden a Isvara una gran importancia. Es cierto que esos dos comentaristas interpretan a Patañjali y Vyāsa a la luz de la espiritualidad de su época. Y viven en un momento en que toda la India está embebida de corrientes místicas y devocionales. Pero precisamente esa victoria casi universal de la "mística" resulta de lo más significativo cuando se trata del Yoga "clásico", que de ese modo se alejó de aquello que lo caracterizaba en su origen: la "magia"” (p. 67).

Con esto, Eliade da lugar al análisis del yoga más allá de la influencia inmediata de los textos clásicos y presenta al yoga como una práctica panindia que se reelabora en los diferentes contextos doctrinales con elementos característicos, pero también compartidos.

3.2.1.1 Más allá del Yoga clásico de Patañjali

Queda claro que para Eliade la práctica del yoga clásico centrado en Patañjali y sus comentaristas gana cada vez más elementos místicos caracterizados por una devoción del dios *Isvara*. Esto lo diferencia de las prácticas antiguas de la región india donde el elemento mágico era preponderante y el rol del yogui y sus esfuerzos en lograr la liberación suprema eran protagonistas sin la intervención de ningún ser celestial o divino. Posteriormente, también habrá tendencias y doctrinas que renuncien a la figura divina e incluso metafísica que representan para Eliade una opción mágica antidevocional, como en el caso del Budhismo.

Ahora bien, ¿cómo se presentan estas técnicas de renuncia inicial más allá del yoga clásico? ¿Son importantes estos elementos para Eliade? Ante esta última pregunta, la respuesta es sí. Eliade toma como referencia principal de toda su obra sobre la mística india al *Yoga-sūtra* de Patañjali para luego desarrollar de forma comparativa los diferentes elementos de la práctica previa y posterior del yoga. En cuanto a las técnicas específicas que él caracteriza como principales y que aquí se incluyen en esta etapa de renuncia inicial de la experiencia, es posible encontrarlas ampliamente difundidas tanto antes como después de la época de Patañjali y es algo que Eliade reconoce ampliamente como general.

La India aborigen presenta para Eliade la oportunidad de visualizar la experiencia yóguica en su estado menos mediatizado por los sistemas doctrinales y, al igual que el chamanismo, se mezcla con fenómenos de ídoles distintos a los de la práctica del yoga clásico, por lo que estudiarla da una oportunidad para diferenciar qué elementos pertenecen a la experiencia mística y cuáles a la magia. Recordando la tesis principal de Eliade (HRI, p. 17) en torno a la interpretación de la historia de las religiones, cuando se habla de yoga aborigen o primitivo, como suele también llamarla, no implica necesariamente hablar de experiencias históricas sino también puede incluir experiencias contemporáneas que estén al margen del desarrollo doctrinal establecido. También, en consonancia, la conceptualización de primitivo no implica una connotación evolucionista sino integracionista, donde la experiencia que prescinde de desarrollo doctrinal complejo posibilita el análisis de la experiencia nodal que sigue presente en las posteriores experiencias de la práctica religiosa, aunque recargadas de discusiones teóricas y doctrinales en torno a su concreción y beneficios. Estas prácticas tienen por características ser maleables al sincretismo en mayor medida que los sistemas de creencias ya

consolidados (estos, sin embargo, incluyen dentro de sus presunciones teológicas elementos sincréticos que fueron asimilados como propios en el devenir histórico-político que excluyó a las sectas minoritarias de las presunciones de verdad en torno a la hegemonía del discurso religioso), por lo que es fácil confundir elementos chamánicos en prácticas yóguicas. También prescinden de una iniciación y un maestro que transfiera y corrija directamente la enseñanza evitando elementos ajenos a los doctrinales y, por último, son de un carácter fuertemente popular, es decir, que no acontece en los círculos iniciáticos cerrados sino que se dan históricamente en la órbita del ámbito popular al margen de cualquier restricción doctrinal, donde los sectores excluidos de las preferencias religiosas adaptan la práctica a sus interpretaciones. Como se vio en la sección bibliográfica, Eliade es partidario del sentido fuertemente social y cultural que presenta la Historia de las religiones, principalmente en su intención de crear un *nuevo humanismo*; también, se vio su consideración negativa en torno a los estudios científicistas de su época que incluyen a la religión como una representación infantil de la evolución social, destacando por su parte la fundamental impronta de las experiencias primitivas en las constituciones religiosas contemporáneas; sin embargo, Eliade muestra una reticencia al sincretismo religioso popular y las manifestaciones “poco profesionales” de las religiones, teniendo en mente una construcción histórica sí, pero también una delimitación de los márgenes religiosos que diferencias tal o cual práctica, y más específicamente en lo que respecta a la experiencia mística. En YG, sostiene al respecto de la confusión entre los yoguis y los magos en la India popular:

“En los medios populares, los yoguines se han considerado desde siempre magos temibles, dotados de poderes sobrehumanos. Pese a las reservas de Patañjali y de las demás formas del Yoga con respecto a los *siddhi*, la equiparación del yoguin con el mago era casi inevitable. [...] estos excesos, que se adoptaban en nombre de una doctrina de la salvación, abrían el camino a sincretismos casi inevitables con ritos provenientes de los niveles espirituales inferiores y comportamientos de grupos subalternos; el tantrismo acaba por incorporar la gran y la pequeña magia popular, el Yoga erótico alienta la libre expresión de los cultos orgiásticos secretos y de los maniáticos licenciosos que, sin el prestigio del *maithuna* tántrico y de las técnicas hathayóguicas, habrían proseguido su existencia oscura al margen de la sociedad y de la vida religiosa comunitaria. Como cualquier gnosis o

cualquier mística que se difunde y triunfa, el Yoga tántrico no logra conjurar la degradación al penetrar en capas sociales cada vez más amplias y excéntricas. Como no siempre es posible practicar un Yoga integral, uno se contentará con imitar algunos de sus aspectos exteriores, interpretará textualmente algunos detalles técnicos. Es el riesgo de cualquier mensaje espiritual que es asimilado y "vivido" por masas sin una iniciación previa" (pp. 215-216).

La principal confusión y a la vez diferenciación entre el yoga y el chamanismo Eliade la encuentra en la interpretación popular de los poderes milagrosos. Sin embargo, se volverá sobre ellos en el acápite de la iniciación, mientras que aquí, cabe destacar una serie de ejemplos de los cuales Eliade se vale para diferenciar la etapa de renuncia en una experiencia mística yóguica de las otras que no lo son. Como se dijo, la función del maestro es fundamental y su ausencia en las experiencias sincréticas, a la cuales Eliade considera como inferiores, provoca una "degradación de una ideología por incomprensión del simbolismo que transmite" (YG, p. 217). Ejemplo de ello son los *Aghorī*, secta sivaísta herederos de los antiguos "portadores de cráneos" o *kāpālīka* que interpretan libremente el simbolismo que el cementerio (*smasāna*) tiene en algunas escuelas ascéticas indias e, interpretando materialmente, "comen en cráneos humanos, frecuentan los cementerios y hasta fines del siglo XIX practicaban aún el canibalismo" (YG, p. 217). Evidentemente, Eliade considera estas prácticas como desviaciones producidas por la ausencia de un maestro, en primer lugar, y la falta de iniciación y una correcta lectura simbólica, en segundo. Los materialistas *Lokāyatika*, "quienes rechazaban en bloque la tradición védica y todos los valores del hinduismo" (YG, p 219), también fueron confundidos con yoguis mientras compartían ritos con los "portadores de cráneos"; empero, esto no impidió que posteriormente el desarrollo tántrico del yoga incluyera elementos de estas minorías practicantes más cerca al chamanismo que al yoga clásico. El cementerio y la muerte se constituyen así, como elementos nodales de diferenciación de la práctica yóguica en distancia de las prácticas sectarias.

El yoga aparece ya en los tiempos védicos y encuentra según Eliade, su arcaísmo religioso en la teoría del *tapas*, literalmente "calor" o "ardor", que "designa el esfuerzo ascético en general" (YG, p. 88). Dentro de las técnicas clásicas del yoga, el control de la

respiración parece resultar según Eliade, la más antigua y documentada en la espiritualidad panindia. Así, en PY sostiene al respecto:

“El *Vaikhānāsmārta-sūtra* (III, 18) habla del *pranāgnihotra*, es decir, del "sacrificio cotidiano en la respiración". El *prānāyāma* es homologado al *agnihotra*, a la oblación al fuego que todo dueño de casa debe practicar diariamente. Los textos brahmánicos llaman a la retención del hálito el "*agnihotra* interior". Pues "mientras habla, el hombre no puede respirar, y entonces ofrece su respiración a la palabra; mientras respira, no puede hablar, y entonces ofrece su palabra a la respiración. Son las dos oblações continuas e inmortales; en la vigilia y en el sueño, el hombre las ofrece sin interrupción [...]" (PY, p. 80).

La retención de la respiración logra el "calor interno", práctica fundamental en la ascesis de tiempos védicos que será asimilada y desarrollada en el yoga clásico prescindiendo de los elementos brahmánicos como la mención del *agnihotra*. Previamente, sin embargo, las menciones en los *Upanishads* ya denotan la renuncia a elementos ortodoxos del ritualismo. La primera mención específicamente técnica de término yoga según Eliade (YG) se da en el "*Taittiriya Upanishad*, II, 4 (*yoga ātmā*) y el *Katha Up.* II, 12 (*adhyātma yoga*), VI, II (el texto más cercano al sentido clásico), etc., pero la presencia de la práctica yóguica se descubre en los *Upanishads* más antiguos" (p. 96). Cabe aclarar que estos textos mencionados proceden aproximadamente de los siglos VI y V a.C, mientras que en algunos más antiguos como el *Brhadaranyaka Upanishad* que presenta extractos que datan desde el siglo VIII a.C. es posible inferir ya, según Eliade (PY, p. 81), la práctica del *prānāyāma*. Por su parte, en los *Upanishads* tardíos ya la mención de la renuncia como parte fundamental de la vida contemplativa y de la experiencia mística del yoga iniciada por las técnicas que serán clásicas, está presente y desarrollado a tal punto que Eliade denomina a una serie de ellos como los *Upanishads* yóguicos, los cuales son bastantes pero "la mayor parte de estos textos no hacen más que repetir clichés tradicionales siguiendo o resumiendo los esquemas de los más importantes *Upanishads* yóguicos, a saber, el *Yogatattva*, el *Dhyānabindu* y el *Nādabindu*" (YG, p. 103).

El triunfo del yoga en la consolidación del hinduismo, algo que data de tiempos "aún mal conocidos en los que el antiguo panteón védico se vio eclipsado por la popularidad enorme de un Siva, un Visnú o un Krishna" (YG, p. 113). Solo a partir de las

últimas partes añadidas a la gran obra épica del *Mahābhārata* Eliade habla de una “hinduización total de las prácticas yóguicas” (YG, p. 114), sin embargo el carácter progresivo de importancia que adquiere la práctica en esta obra es evidente y se da a partir del siglo II de nuestra era (TY, p 115). La consolidación del yoga en el seno de la espiritualidad hindú coincide, según Eliade, con la efervescencia de una mística popular que ponía en tela de juicio el ritualismo brahmánico a la vez que la ortodoxia respondía integrando, de diferentes maneras y no sin resistencia, a las minorías religiosas. Respecto de dicho tiempo, Eliade dice en TY:

“La asimilación de las formas de la religiosidad autóctona, prearia, comienza muy pronto, en la época védica. Pero esta vez, es decir, al principio de la edad media india, (en este período que abarca desde la extensión del budismo hasta la *Bhagavad-Gītā*), la asimilación adquiere proporciones peligrosas. A veces da la impresión de ser una revolución victoriosa ante la cual la ortodoxia brahmánica no puede hacer más que claudicar” (p. 116).

En el *Mahābhārata*, Yoga y *Sāmkhya* no se oponen entre sí, pero tampoco se especifican demasiados sus diferencias. Yoga se refiere a toda práctica liberadora en general, mientras que *Sāmkhya* implica todo el conocimiento metafísico. El *Bhagavad-Gītā*, parte nodal del *Mahābhārata*, sostiene según Eliade que “sólo las mentes obtusas oponen *Sāmkhya* y Yoga, más no los sabios (*panditāh*). Quien es realmente maestro en uno, tiene garantizados los frutos de ambos” (en YG, p. 117). Esta armonía lograda entre ambos *darsanas* es propio de la época hinduista que supera las tensiones brahmánicas. En cuanto al yoga, adquiere un lugar fundamental. Previo al *Bhagavad-Gītā* sólo esporádicamente tiene el significado que Krishna le da en él: “renuncia a los frutos de los propios actos” (en YG, p. 117). Cabe destacar que esta renuncia es fundamental en la concreción de las técnicas, ya que en estas, la mente no debe estar atenta a los resultados y puesta al servicio del beneficio propio, sino que el abandono de las consecuencias trae consigo la atención plena al acto de ejercer la técnica, librando al practicante del apego o rechazo por los logros obtenidos. Por otra parte, al abordar el *Bhagavad-Gītā*, Eliade realiza una comparación de la nueva función del yoga utilizando el concepto de *unio mystica*:

“Evidentemente, el *yoga* expuesto y recomendado por Krshna en esa obra maestra de la espiritualidad india no es ni el Yoga clásico de Patáñjali ni el conjunto de técnicas "mágicas" que hemos encontrado hasta ahora, sino un *yoga* adecuado a la experiencia religiosa vishnuita: un método con vistas a la adquisición de la *unio mystica*. Si se tiene en cuenta que la *Bhagavad-Gītā* representa no solamente la cumbre de la espiritualidad india ecuménica sino también un vastísimo ensayo de síntesis donde todas las "vías" de salvación se convalidan e integran en la devoción vishnuita, la importancia que Krshna asigna al *yoga* equivale a un verdadero triunfo de esta última tradición” (PY, p. 91).

Más adelante, en el mismo tratado Eliade concluye con dos afirmaciones respecto de la importancia del yoga para los tiempos de consolidación hinduista:

“Dos conclusiones, en efecto, resultan de esta comprobación: 1. el *yoga* puede comprenderse como una ascesis cuyo objetivo es la unión de las almas humana y divina; 2. así –es decir, en cuanto "experiencia mística"- ha sido el *yoga* comprendido y aplicado en las grandes corrientes devocionales populares, "sectarias", que encuentran eco en las interpolaciones del *Mahābhārata*” (PY, p. 91).

Las técnicas, por su parte, en el período hinduista presentan ciertas modificaciones respecto del yoga clásico. Particularmente el *prānāyāma* se asemeja más a la acepción presente en los textos de los Brāhmana que a la de Patañjali, “más que un ejercicio yóguico, se trata de una meditación de sustitución, un "ritual interiorizado”” (YG, p. 123). En segundo lugar, aunque sigue manteniendo el fuerte carácter devocional que Eliade denomina como místico en referencia a la presencia de una imagen divina que guía la práctica, Isvara es suplantado por Krishna, además de que el papel del último se potencia en relación a la guía ofrecida por Isvara en los textos clásicos:

“La devoción mística (*bhakti*) de que es objeto Krishna, le confiere un papel infinitamente más importante que el desempeñado por Isvara en los *Yoga-Sūtra*. En el *Gītā*, Krishna es el objetivo único; es él quien justifica la práctica y la meditación yóguicas, en él se "concentra" el yoguin; es por gracia de él (y en el *Gītā* el concepto de Gracia empieza ya a tomar forma, anunciando el frondoso desarrollo que alcanzará en la literatura visnuita) que

el yoguín obtiene el *nirvāna*, que no es ni el *nirvāna* del budismo tardío ni el *samādhi* de los *Yoga-Sūtra*, sino un estado de perfecta unión mística entre el alma y su Dios” (YG, p. 124).

Las técnicas del yoga también son adoptadas y están presentes en el Budhismo. Sakyamuni se había formado en el contexto hindú por lo que conocía las doctrinas del *Sāmkhya* como las prácticas del Yoga, sin embargo él se presenta como quien viene, no a negarlos, sino a completar el camino de la iluminación dejando de lado cualquier praxis ascética excesiva como las especulaciones metafísicas. El refrán budista *sarvam dukham, sarvam anityam* (todo es doloroso, todo es pasajero), sostiene Eliade, “puede igual ser adoptado por el *Sāmkhya*-Yoga y el Vedanta (lo que por cierto fue el caso)” (YG, p. 126). En cuanto a las técnicas, Eliade afirma que en gran medida son similares: “Apuntemos que los preliminares de la ascesis y de la meditación búdica son análogos a los que recomiendan los *Yoga-Sūtra* y otros textos clásicos” (YG, p. 129). Sin embargo, las recomendaciones budhistas adquieren un fuerte carácter secular que prescinden de menciones o demasiado desarrollo respecto de dioses e, incluso, de la idea del alma, a lo que se considera una problemática inefable a la que el monje pierde tiempo si se dedica a definirla. Más allá de esto, la fe o el *refugio* en el Buddha es un elemento a considerar a la hora de tener en cuenta la valoración de la experiencia mística budhista, su influencia yóguica y el rol que las imágenes adquieren a medida que se desarrolla el canon budhista: “Con el tiempo, y sobre todo gracias a la presión de las experiencias religiosas populares, la devoción mística adquirirá una importancia considerable. Los Boddhisattva, los Buda, Amitābha, Avalokitesvara y Mañjusri, los innumerables Buda celestes son creaciones de la *bhakti*” (YG, p. 145). Por su parte, la verdadera meditación budista, sostiene Eliade, comienza con la experimentación de los cuatro estados psíquicos llamados *jhāna* en lengua pali y sus etapas están bien definidas:

“1) purificar de las "tentaciones" la inteligencia y la sensibilidad, es decir, aislarlas de los agentes externos; en suma, obtener una primera autonomía de la conciencia; 2) suprimir las funciones dialécticas de la inteligencia, obtener la concentración, el perfecto dominio de una conciencia rarificada; 3) suspender cualquier "relación" tanto con el mundo sensible como con la memoria, obtener la plácida lucidez sin más contenido que la "conciencia de

existir"; 4) reintegrar los "contrarios", obtener la beatitud de la "conciencia pura" (YG, p. 132).

Por último, Eliade aborda el *tantra-yoga*, donde la fisiología mística por él abordada tiene principal importancia. El *tantra* adquiere un desarrollo fenomenal en el espectro espiritual hindú a partir del siglo IV y se convierte en una "moda panindia a partir del siglo VI" (YG, p. 152). No es, para Eliade, una religión nueva que surge a partir de la crítica a los cánones establecidos por otra, como lo fue el Buddhismo o el Jainismo, sino, más bien

"...una etapa importante en la evolución de cada una de las principales religiones indias, una nueva modalidad de ser de cada una de estas religiones (pues hay un tantrismo budista y un tantrismo hinduista e incluso hay indicios de un tantrismo jainista)" (TY, p. 151).

Eliade (TY, pp. 151 y ss.) la presenta como el "retorno a la religión de la Madre" y la "manifestación triunfadora del shaktismo, importante tanto en hinduismo como en el budismo". Evidentemente, el predominante rol de lo femenino, la mujer y la *shakti* (fuerza creadora que da sustento al Cosmos) como principio femenino y personificada como esposa, mujer o madre, brinda elementos al historiador para asociarla con las manifestaciones devocionales agrícolas de numerosos pueblos autóctonos. La renuncia adquiere un carácter especial en la experiencia tántrica según se puede ver en Eliade. En primer lugar, es signada por la predominancia de lo sexual. Toda la fisiología mística que la caracteriza, en cualquiera de sus ramas, está centrada en la predominancia de la energía *Kundalinī* y el despertar de los *cakra*. La activación, circulación y mantenimiento de esa dinámica interior está fundamentada en un ritual erótico de una importancia nodal en el tantra, el *Maithuna*, donde la mujer desnuda representa la *prakṛti*. Sin embargo, este es el punto culmine de un iniciado, previamente, el proceso de renuncia fue desarrollado. En segundo lugar, el carácter sexual del tantra implica que la acepción y vivencia del deseo se represente de forma diferente a las demás tradiciones hinduistas o budhistas. Apartemente, el gozo y el libertinaje están permitidos a diferencia de la castidad y la disciplina común:

“Visto desde afuera, el tantrismo parecería construir una "vía fácil" que lleva agradablemente y casi sin obstáculos a la libertad. Porque, como veremos muy pronto, los *vāmacarī* piensan que pueden llegarse a la identificación con Siva y Sakti utilizando, en calidad de ritual, el vino, la carne y el amor carnal” (YG, p. 155).

Sin embargo, aclara más adelante, esto es producto de las desviaciones interpretativas que se dan en todas las corrientes místicas (YG, p. 156) y, en este caso particular, el tantra supone una práctica espiritual larga y difícil que implica directamente el trabajo con las energías sexuales del practicante. Eliade considera al *Hathayoga* como una síntesis entre el yoga y el trantrismo, expuesto en una fisiología mística con matices eróticos, donde el “pesimismo y el ascetismo upanishádico y posupanishádico quedan abolidos” (TY, p. 165) y la fuente del sufrimiento ya no es asociada directamente al cuerpo. Este, por el contrario, es un medio para la iluminación junto a los deseos y a las demás voliciones asociadas en la doctrina clásica a él. Más allá de esto, la fase de renuncia persiste y es menester desarrollar una etapa de purificación que logre desarrollar una interpelación sagrada del practicante con su cuerpo como medio de realización, abandonando el carácter profano y secular que Eliade relaciona con las desviaciones analizadas. Ejemplo de la conjunción entre la persistencia de la renuncia y la integración del deseo en la experiencia mística, es el ritual *Maithuna*, sus preliminares y la dimensión que recobra en el tantrismo, ya que Eliade (TY) reconoce la existencia de ritos sexuales desde los tiempos védicos pero sin presentarse como una técnica mística. Previamente a la concreción del acto sexual, el hombre se dispone por meses a preparar su cuerpo y energías en derredor de la mujer que ocupa el lugar central del rito (TY, p. 176), al momento de realizar el acto la respiración y el control de ella se vuelven esenciales, solo que a diferencia de la experiencia individual, ambos deben acompasar el ritmo y profundizar el estado meditativo. La renuncia, mediante la cual se obtiene un placer superior, también está presente en la dinámica interna del hombre que debe detener la emisión seminal, logrando el éxtasis tántrico o *beatitud erótica*, como la llama Eliade (TY), donde se logra un estado de autonomía total por encima de la muerte y de la vida.

3.2.2 Iniciación

El carácter iniciático del Yoga es indiscutible. Los elementos básicos que Eliade concibe en los sistemas iniciáticos de tipo religioso son evidentes en este *darsana*, de hecho para el historiador rumano es uno de los modelos ejemplares de iniciación religiosa. Como toda iniciación se transmite de forma oral donde el papel del maestro juega un rol importante, como se analizó en el apartado de la renuncia en el yoga más allá de la ausencia de mención en el *Yoga-sūtra*. También, la concepción de la muerte juega un en un punto nodal; el yoguín muere a su condición profana para renacer en su condición sagrada. El yoga, sostiene Eliade en YG,

“vuelve a tomar y prolonga, en otro nivel, el simbolismo arcaico y universal de la iniciación, ya confirmado, por otra parte, en la tradición brahmánica (donde al iniciado se le llama precisamente el "nacido dos veces"). Todas las formas del Yoga definen el renacimiento iniciático como el acceso a un modo de ser no profano y difícilmente describable, que las escuelas indias expresan con nombres diferentes: *moksa*, *Nirvāna*, *asamskrta*, etcétera” (p. 19).

Eliade no desarrolla específicamente algún rito iniciático mencionado en las fuentes clásicas del yoga. Sin embargo, están presentes todos los elementos propios de una iniciación de carácter religioso. En cuanto a los estados mentales logrados en la etapa de renuncia, el yoguín logra a partir de su dominio, estados y experiencias que brindarán atisbos del éxtasis, que se profundizarán y mantendrán luego. Estos ejercicios espirituales, argumenta en TY, “no son posibles sin que el yoguín haya repetido antes todos los otros ejercicios fisiológicos hasta haber conseguido el perfecto dominio de su cuerpo, su subconsciente y su flujo psicomental” (p. 73). Por su parte, sobre los tres ejercicios de renuncia específicos que considera fundamental, sostiene Eliade

“la *āsana*, el *prāṇāyāma*, y la *ekāgratā* consiguen abolir –aunque sólo sea durante el corto tiempo que dura el ejercicio- la condición humana. [...] Empieza a independizarse del Cosmos; las tensiones exteriores ya no le molestan [...], la actividad sensorial ya no la proyecta hacia afuera, hacia los objetos de los sentidos; el flujo psicomental ya no es violento ni está dirigido por las distracciones, los automatismos ni la memoria [...]. El yoguín vuelve a sí, toma posesión de sí mismo...” (TY, pp. 69-70).

Particularmente en el *Yoga-sūtra* de Patañjali, tres son los miembros o *anga* que se pueden especificar en la etapa de iniciación ya que representan la maduración de las técnicas de renuncia y logran una experiencia de características más notables que en la anterior etapa solo estaban latentes. Cada uno de ellos, es un estado de profundización del anterior por lo que, según Eliade (YG), no requieren ninguna nueva técnica y son productos del dominio de sí que el yogui ha logrado en su primera etapa. En primer lugar, está la concentración o *dhāraṇa*, seguida por la meditación o *dhyāna* y por último la éntasis o *samādhi*, el cual presenta diferentes etapas que son abordadas en el acápite posterior, pero su fase más temprana es la relación directa entre la etapa de iniciación y del éntasis final. Estos ejercicios, sostiene en YG, “sólo son posibles al término de una repetición suficiente de todos los demás ejercicios fisiológicos, cuando el yoguín ha logrado dominar perfectamente su cuerpo, su subconsciente y su flujo psicamental” (p. 63). El *dhāraṇa* es un *ekāgrāta* profundizado, lo que implica el nivel de iniciación. El practicante no es ya un simple adepto, sino que ha logrado, mediante la práctica y la correcta atención, generar un estado de concentración diferente al inicial, ha logrado “detener el flujo psicamental y “fijarlo en un solo punto”” (YG, p. 63). El objeto de atención sigue siendo fundamental en esta segunda fase de concentración yóguica, a medio camino de la meditación. El discernimiento se producirá una vez lograda la concentración más o menos estable sobre un objeto elegido y manteniéndola fija sobre éste, a pesar de las distracciones del flujo psicamental que con la práctica y la paciencia se irán calmando, pudiendo *tomar* el objeto elegido cada vez con más estabilidad. El objeto puede ser cualquiera que brinde seguridad y armonía, es decir, que no entre en conflicto con las propias creencias previas y que perturben el *dhāraṇa* más de lo normal. Según Vyāsa, puede ser “el centro (*cakra*) del ombligo, en el loto del corazón, en la luz de la cabeza, sobre la punta de la nariz, sobre el extremo de la lengua o en cualquier lugar u objeto exterior” (en YG, p. 63), sin embargo, de lo que se trata es de mantener el ejercicio de fijación no dejándose el yogui, distraer y seguir esa distracción al punto de perder el objeto elegido. Una vez asumida, la concentración sobre el objeto es conveniente desarrollarla sin perder de vista esta elección.

Prolongando la concentración por el tiempo que ocupan doce *prāṇāyāma*, cita Eliade a Vijñāna Bhikṣu en YG (p. 64), se logra la *dhyāna*, es decir, la meditación yóguica.

Como se dijo, es un estado de profundización de las técnicas anteriores donde se obtienen estados afecto-cognitivos de una profundidad mayor a los logrados anteriormente. Particularmente el *dhyāna* es, cita Eliade (TY, p. 74), “una corriente de pensamiento unificado” o un “*continuum* del esfuerzo mental (*pratyayasyaikatānatā*) para asimilar el objeto de la meditación, libre de cualquier otro esfuerzo por asimilar otros objetos (*pratyayāntarenāparāmrīsto*)”. Eliade refiere a una diferencia sustancial presente en los textos clásicos entre la meditación lograda mediante las técnicas yóguicas a la lograda en el ámbito profano. Una diferenciación presente en las mayorías de las tradiciones que buscan profundizar y diferenciar su propia técnica de concreción mística. En base a esto, sostiene en YG:

“En primer lugar, ningún *continuum* mental puede adquirir en el marco de la experiencia psicamental normal la densidad y la pureza que nos permiten alcanzar los procedimientos yóguicos. En segundo término, la meditación profana se detiene ya sea en la forma exterior de los objetos en que se medita, o en su valor, mientras que el *dhyāna* permite "penetrar" los objetos, "asimilarlos" mágicamente” (p. 64).

Esta penetración en el objeto es un acto de conocimiento puro y consciente en el cual el yogui nunca pierde la conducción de la meditación y esto es algo que lo diferencia de distintos estados de trance que se pueden encontrar en las experiencias chamánicas donde el iniciado se convierte a sí mismo en instrumento de una experiencia hierofánica. Caso contrario, aquí, el aumento de conciencia y voluntad en el dominio de sí y de la experiencia de penetración es una cuestión nodal; sin embargo, en el momento del éxtasis se encontrarán más parangones con otras experiencias místicas donde la manifestación viene *desde afuera, desde otro lugar*. Empero, con sus salvedades, el yogui y, generalmente en el yoga clásico, la experiencia para la concreción de la realización es individual y volitiva hasta el punto en que acontece el *samādhi*, algo que se abordará en el próximo apartado sobre el éxtasis yóguico.

Eliade no desarrolla extensamente los estados contemplativos por los cuales transcurre la vida psicamental del yogui como sí está presente en los textos canónicos, sin embargo dedica algunas páginas en tratar un tema particular presente en las experiencias

místicas que, mediante la identificación de la utilización que el practicante realiza de ellos, permite diferenciar la mística de la magia. Particularmente en la tradición del yoga, los beneficios de orden práctico que el yogui adquiere una vez dada su etapa de iniciación son los denominados *siddhi* o poderes milagrosos que, según Eliade (TY, p. 87), solo se adquieren una vez se ha realizado el *samādhi*; sin embargo, se abordan aquí por considerarlo un etapa previa a la concreción final de la liberación que pertenece a una de las etapas iniciales del *samādhi*, como se especificará luego. Ampliamente difundidos, estos poderes representan en la literatura religiosa manifestaciones sobrenaturales de los logros que adquiere quien practica dicha técnica y en el contexto de una doctrina específica. En cuanto al yoga no es la excepción y el desarrollo que se les brinda en los textos clásicos es de importancia. Desde los clásicos poderes de recordar vidas anteriores, leer los pensamientos ajenos y levitar hasta los menos popularizados como conocer el grito de todas las creaturas y hacer desaparecer el hambre y la sed, los *siddhi* tienen un gran valor simbólico en la cultura hindú en este caso, que se articula con los requerimientos doctrinales en los cuales se inserta. El recuerdo de las vidas pasadas por ejemplo, es un poder esparcido ampliamente en la región, más allá incluso, de la tradición propiamente yóguica. En toda la religiosidad india donde la idea básica de *karman* y *samsāra* (ciclo de nacimiento, vida y muerte) está ampliamente difundida, la concepción del poder místico del recuerdo de vidas pasadas se asocia directamente según Eliade (YG, p. 74), a la idea de "salida del tiempo" y la técnica para salirse que es recorriéndolo hacia atrás. A pesar de esto, lo que marca la diferencia entre un mago y un místico es que, este último presenta una vocación de seguir y profundizar su estado de concentración para lograr la liberación final o *samādhi*, mientras que el mago haciendo uso desmesurado de sus poderes se dedica a ellos y a su profundización mientras que el yogui debe renunciar para poder lograr la tercera etapa aquí delimitada, la etapa de *samādhi*. Esta segunda renuncia es fundamental para el avance del yogui, ya que si permanece demasiado enfocado y entretenido con sus nuevos poderes perderá de vista la verdadera senda y no podrá lograr la liberación final sino solo la manipulación del medio que le rodea, poder que lo asemeja, de hecho, a una deidad. Al respecto, Eliade dice: "Quien renuncia a la vida profana termina por verse rico en fuerzas mágicas; pero quien sucumbe a la tentación de utilizar esas fuerzas mágicas se queda como un simple "mago" al que le hace falta el poder de superarse" (YG, p. 76). Todos los textos

clásicos aconsejan sobre esto y conciben a los poderes como un obstáculo más que como una oportunidad. Eliade cita a Patañjali y reflexiona al respecto:

“...esos poderes son "perfecciones" (tal es el sentido literal del término *siddhi*) en el estado de vigilia (*vyutthāna*) pero constituyen obstáculos en el estado de *samādhi*, lo que es natural si se considera que para el pensamiento indio poseer algo equivale a volverse esclavo de la cosa poseída” (YG, p. 77).

Ahora bien, fuera del contexto clásico del yoga, la estructura iniciática presente en los textos canónicos permanece con muy pocas alteraciones. En los tiempos del brahmanismo, Eliade afirma la existencia de los ejercicios del yoga y su estructura iniciática retomando de los *Brāhmaṇa* el simbolismo iniciático de ciertos sacrificios que comparten una concepción ampliamente divulgada en los ritos iniciáticos: asegurar el “segundo nacimiento” (YG, p. 91 y ss. TY, p. 101 y ss. PY, p. 80 y ss.). Sin embargo, además de este nuevo nacimiento a una nueva experiencia y conciencia de la realidad, la iniciación no es meramente ritualista desde los tiempos védicos, implica también un conocimiento secreto que brinda al iniciado de una dimensión doctrinal, que hace de los místicos capaces de verter autoridad sobre las interpretaciones teológicas. Esto, recuerda a la ya mención que desde el campo de la teoría se hace sobre los místicos como los *especialistas de la religión*. En relación a esto, sostiene en YG:

“...la iniciación no se reduce al ritual de muerte y renacimiento; incluye también una gnosis secreta. Ahora bien, la "ciencia" de los *Brāhmaṇa*, pese a concentrarse en torno a los misterios del sacrificio, desempeña igualmente un papel importante. "Ese mundo (el mundo de los dioses) pertenece únicamente a quienes saben" (*Satapatha Br.*, X, 5, 4, 16). En los *Brāhmaṇa* se repite muy a menudo la proposición "aquel que sabe así" (*ya evam veda*). Con el tiempo, la "ciencia" del sacrificio y de las técnicas litúrgicas pierde su valor, y una nueva ciencia, la del *conocimiento de Brahman*, viene a ocupar su lugar” (p. 91).

Por otra parte, como una de las presunciones metodológicas básicas que Eliade aplica al estudio de las religiones, él concibe al desarrollo de la mística durante la época brahmánica de la misma forma que hace con las demás manifestaciones del fenómeno

religioso en su complejidad, es decir, histórica y plural donde las ortodoxias que se presentan como ontológicas son, en realidad, un constructo histórico social que ha asimilado técnicas, ritos y símbolos de quienes se han considerado en otro tiempo como paganos o heréticos. Particularmente, sobre el desarrollo místico del brahmanismo sostiene:

“...la historia religiosa de la India indoaria se revela a nosotros como esencialmente dinámica, en transformación perpetua. Una doble acción explica ese fenómeno, acción emprendida y sostenida hasta los tiempos más recientes por la ortodoxia brahmánica: 1) gracias a la hermenéutica, los Vedas fueron reinterpretados sin cesa; 2) gracias a las homologaciones míticas, rituales o religiosas, toda la complejidad cultural y mística extraortodoxa fue reducida, por así decirlo, a un denominador común y finalmente absorbida por la ortodoxia” (YG, p. 93).

Con respecto a los *Upanishads*, Eliade retoma las técnicas clásicas del yoga y, en forma general, de la experiencia mística hindú que están presente en ellos, sin embargo, con respecto a la etapa de iniciación desarrolla particularmente una técnica y otra dimensión de su fisiología mística que no mencionó anteriormente, y esto tiene que ver con las sílabas sagradas. Particularmente, sostiene Eliade, las sílabas y los estados de conciencia logrados durante la *dhyāna* yóguica ya pueden avizorarse en textos más antiguos. En PY sostiene:

“Los fenómenos acústicos y luminosos que jalonan las etapas de la meditación, y sobre los cuales insistirán abundantemente las *Upanishad* posteriores, confirman el carácter técnico, experimental, de la tradición secreta transmitida la *Svetàsvatara*. Otra *Upanishad* del mismo grupo, la *Māndūkya*, aporta precisiones acerca de los cuatro estados de conciencia y sus relaciones con la sílaba mística OM. Por otra parte, diversos pasajes de la *Māitrī-Upanishad* ponen en primer plano la meditación sobre esa sílaba mística” (p. 84).

Estas “audiciones místicas”, como las llama Eliade (YG, TY, PY), son una parte principal de su fisiología mística, particularmente concerniente a la experiencia yóguica por un lado, y la etapa de iniciación por el otro. En conjunto con la sílaba sagrada, otros sonidos acompañados del complejo iniciático del yoga, es decir, posturas, respiración y concentración, el practicante logra su estado extático. Las audiciones místicas consisten,

sostiene en YG, “en la obtención del "éxtasis" por medio de la concentración en los sonidos” (p. 105). Sin olvidar, aclara más adelante, “que semejante "concentración" sólo se obtiene mediante la aplicación de una técnica yóguica (*āsana*, *prānāyāma*, etc.) y que su último objetivo es transformar todo el Cosmos en una vasta teofanía sonora” (p. 105).

En esta etapa, como es común al yoga clásico, también se atestiguan los poderes milagrosos de los que el practicante comienza a experimentar. Conjugando la meditación, la fisiología y los sonidos místicos, los poderes específicos surgen: “Al elemento *agni* (el fuego) corresponden la letra *ra* y la región que va del recto al corazón; al realizar la *dhāranā* en este lugar, el yoguín se vuelve incombustible” (TY, p. 111). También está atestiguada en los *Upanishad* la misma advertencia sobre estos que es común a la experiencia mística: “Pero esas "fuerzas milagrosas" (*siddhi*), añade el texto, son desdeñables por los verdaderos *rsi*” (YG, p. 111). Haciendo la comparación entre lo escrito en algunos *Upanishad* y lo que se aclara en el *Yoga-sūtra* respecto de los *siddhi* y la férrea determinación que el yoguín debe ejercitar en esta etapa para no verse seducido con estas facultades sobrenaturales y avanzar así, mediante una segunda renunciación, a la liberación final:

““Aquel que medita obtiene todo lo que medita; tal es el poder misterioso de la meditación.” Es verdad que, en el texto que le sigue inmediatamente se precisa –en forma significativa– que el yoguín debe tener como objetivo alcanzar la liberación final, de ninguna manera el gozar de los "poderes" que su meditación le hará adquirir. "Por ello el yoguín debe alejar de sus pensamiento todo lo perecedero y meditar únicamente en los imperecedero. Pero nada es imperecedero sino el *purusa*. Al unirse a él (mediante una continua meditación) el yoguín obtiene la liberación final" (XCII, 11-14). El *Yoga-Sūtra* no aconseja otra cosa” (YG, p. 114).

Posteriormente, las técnicas meditativas de los iniciados y las advertencias respecto de los poderes milagrosos para poder seguir avanzado en la vía del crecimiento espiritual hacia la concreción del éxtasis místico siguen con una estructura básica heredada de las experiencias anteriores. Sin embargo, destaca algunas diferencias respecto de las primeras entre los sucesivos desarrollos por él analizados en el contexto histórico de la espiritualidad hindú. Destaca, por ejemplo, el carácter que adquieren las técnicas iniciáticas durante el

apogeo de la experiencia religiosa vishnuita, evidenciado en el *Bhagavad-Gītā*, donde la meta se torna puramente teísta y la liberación se concreta en una verdadera *unio mystica* que posibilita el conocimiento y la contemplación del dios Visnú, mediante el ejemplo de Krishna (TY, pp. 118 y ss.). Caso contrario, es la experiencia meditativa del Buddhismo donde, si bien Eliade (YG, p. 131) reconoce la falta de comprensión histórica sobre la procedencia de las técnicas que experimentó el Buddha destaca que éste era un ferviente *jhāyin* (de *jhāna* en pali, *dhyāna* en sánscrito) pero que su meta no era teísta, sino todo lo contrario ya que uno de los pilares básicos posteriores del Buddhismo es la negación de la deidad y del alma. En TY sostiene:

“...es evidente que el Buddha era un ferviente *jhāyin* y que por el *jhāna* que practicaba no buscaba ni exhortar a los demás a buscar el Espíritu Cósmico (*Brahman*) o Dios (*īśvara*). El *jhāna* era para él una vía de acceso a las realidades suprasensibles, pero no una *unio mystica*. Esta experiencia yóguica preparaba al monje para una "gran ciencia" (*abhijñā*) en la que la meta última era el Nirvāna” (pp. 141-142).

Con respecto a los *siddhi* (*iddhi* en pali) el Buddhismo mantiene la misma salvedad, aclarando Eliade que incluso “mediante la magia podían obtenerse "capacidades", sin ninguna transformación interior” (YG, p. 137), asociando una vez más al monje que se detiene en los poderes como un mago más que como un místico. Para el Buddhismo, estos poderes se adquieren en el curso de la iniciación y son inevitables, constituyendo según Eliade (YG), las “nuevas categorías de experiencias del "cuerpo místico" que el monje está construyéndose” (p. 136).

En la tradición del tantrismo el desarrollo iniciático es amplio en la obra de Eliade y para él significa un elemento fundamental para comprender el desarrollo de la espiritualidad, no sólo india, sino extra hindú y contemporánea también. Así lo demuestran los continuos *excursus* que establece en su obra (YG, pp. 163 y ss; TY, pp. 214-215) comparando continuamente técnicas iniciáticas tántricas con experiencias que se dan fuera del contexto hindú como, por ejemplo, la comparación que realiza con el *dhikr* musulmán o el *nembutsu zen*, técnicas de repetición sonora que constituyen para él “audiciones místicas” ampliamente difundidas, como se abordó anteriormente. Para la religiosidad contemporánea, mejor dicho para los movimientos religiosos que se desarrollan a partir de

fines del siglo XIX, el tantrismo es un elemento clave a la hora de brindar categorías y concepciones que justifiquen su práctica. La obra de Arthur Avalon, *The Serpent Power*, constituye para él (YG, p. 179) un escrito nodal para estos, además de una referencia ineludible para el estudio del tantrismo en una fuente contemporánea. Por su parte, dos elementos resultan de importancia destacar para aproximar la comprensión que Eliade brinda a la iniciación en el tantrismo: el *mandala* y el lenguaje intencional. Sobre el primero, sostiene que está ampliamente difundido en la tradición y que emula al *yantra* hinduista clásico, “a la vez una imagen del Universo y una teofanía” (YG, p. 165), pero que el tantrismo le brinda un nuevo contexto que expresa particularmente su carácter iniciático de hermetismo y exclusión, por un lado, pero de renacimiento y renovación por otro:

“El anillo exterior del *mandala* consiste en una "barrera de fuego" que, por una parte, prohíbe el acceso a los que no son iniciados, pero por otra, simboliza el conocimiento metafísico que "quema la ignorancia". En seguida viene un "anillo de diamante"; ahora bien, el diamante es el símbolo de la conciencia suprema, la *boddhi*, la iluminación. Inmediatamente dentro del "anillo de diamante" está inscrito un círculo alrededor del cual están representados ocho cementerios, que simbolizan los ocho aspectos de la conciencia desintegrada; el motivo iconográfico de los cementerios se observa sobre todo en los *mandala* dedicados a divinidades aterradoras. Sigue después un anillo de hojas, que significa el renacimiento espiritual. En el centro de este último círculo se encuentra el *mandala* propiamente dicho, también llamado "palacio" (*vimana*), es decir, el lugar en que se disponen las imágenes de los dioses” (YG, p. 166).

Con lenguaje intencional, por último, refiere de forma general al lenguaje iniciático que utiliza el tantra para cumplimentar la misma función que el *mandala* así como cualquier otro símbolo, la de proteger y definir el círculo iniciado, y a redefinir el universo del renacido brindando un nuevo lenguaje. En palabras de Eliade (YG), “...intenta ocultar la doctrina a los no iniciados, pero sobre todo proyectar al yoguín en la "situación paradójica", indispensable para su entrenamiento espiritual. [...] esa destrucción del lenguaje contribuye también a "romper" el Universo profano y a reemplazarlo por un Universo con niveles convertibles e integrables” (p. 185).

Eliade al estudiar la estructura iniciática presente en las manifestaciones aborígenes del yoga, culmina con una aclaración que es pertinente destacar, particularmente en relación a la existencia de los *poderes milagrosos*. Como se dijo, son un elemento fundamental para diferenciar la práctica mágica de la mística en torno a la actitud que asume el practicante. Muchos de estos comportamientos mágicos comparten intereses y manifestaciones similares o iguales a las chamánicas pero, sin embargo, no toda manifestación mágica puede ser considerada chamánica. Al respecto, cierra Eliade:

“Para precisar más los datos del problema, recordemos que no debe confundirse el chamanismo *stricto sensu* con la masa de ideologías y prácticas "mágicas" que se observan en todo el mundo y a todos los niveles culturales. Existen importantísimos complejos "mágicos" que no tienen nada de chamánico: por ejemplo, la "magia" agrícola, es decir, los ritos y costumbres relacionados con la fecundidad de la tierra y la abundancia de las cosechas. En la India esos ritos y creencias son muy antiguos y comunes; ya hemos tenido oportunidad de comprobar su equiparación con cierta forma de Yoga y volveremos sobre ese problema; pero, insistimos, todos esos complejos mágicos-religiosos no tienen nada de "chamánico"” (YG, pp. 232-233).

Por último, la presencia de las *experiencias de luz* en la tradición yóguica es abordada por Eliade principalmente en una conferencia que brinda en Eranos y que se publica en MA donde sostiene que en los textos upanishádicos más yóguicos afirman la unidad entre la luz transcósmica y la luz interior. Citando al *Chāndogya Upanishad* sostiene: “La luz que brilla por encima de este cielo, más allá de todo, en los más altos mundos más allá de los cuales no los hay más altos, es en verdad la misma luz que brilla en el interior del hombre (*antah puruse*)” (p. 27), y utiliza esta referencia para adentrar su concepción de *experiencia de luz* yóguica donde los atisbos del iniciado se corresponden a los del liberado y la luz que percibe en su experiencia interior con la que mora más allá del cosmos.

Dos fenómenos fisiológicos ya presentados acompañan esta experiencia según Eliade, el calentamiento del cuerpo y la audición de sonidos místicos, que serán manifestaciones comunes de un acto de conocimiento metafísico que caracteriza esta gnosis suprema de la experiencia lumínica, atisbo de lo real. Esta experiencia es radical e implica

una renovación en el modo de ser que brindará al iniciado una dirección certera hacia donde deberá proseguir su camino místico de liberación final. Se trata, sostiene en MA, “de una ciencia de orden trascendental e iniciático, ya que quien la posee no sólo adquiere un conocimiento, sino también, y muy especialmente, un modo de ser nuevo y superior” (p. 28). En otras escuelas, las manifestaciones de la “cercanía de la revelación final” (p. 28) se concretan en epifanías luminosas donde la coloración de las visiones es lo más importante (Cf. *Svetāshvatara Upanichad*; *Mandala Brāhmaṇa Upanishad*). Eliade resume esta experiencia panindia de búsqueda de las experiencias lumínicas en la siguiente forma:

“...el ser puro, la realidad última, es susceptible de poder ser conocida especialmente a través de una experiencia de luz pura. El proceso de la manifestación cósmica consiste, en última instancia, en una serie de epifanías luminosas, y la reabsorción cósmica repite las epifanías de estas luces diferentemente coloreadas” (p. 31).

En el Budhismo Eliade visualiza la misma manifestación en esta etapa previa al éxtasis o liberación y cita a Buddha diciendo: “...el signo anterior a la manifestación de Brahṃā es “la luz que se eleva y la gloria que brilla”” (MA, p. 34). En la tradición *mahāyānica* la existencia del *bardo* (p. 38) brinda la posibilidad de dicha experiencia a los no iniciados al momento de su muerte, aunque pocos puedan aprovecharlas, mientras que en el tantrismo dicha experiencia se concibe en el *maithuna* (p. 41).

3.2.3 Éxtasis

La libertad es el leitmotiv de la tradición yóguica. Gracias a las etapas de renuncia e iniciación, el practicante logra generar el espacio necesario para que acontezca la liberación, incluida aquí en la etapa extática y culmine de la práctica mística. Esta etapa no debe presentarse ni como un logro individual del yogui, ni como un acontecimiento sobrenatural al cual el monje experimenta como culminación del aprendizaje. Caso contrario, se coincide en presentar esta etapa en las tradiciones más desarrolladas como un *recuerdo* o una *toma de conciencia* de lo que siempre estuvo ahí. Citando al *Sāmkhya* sostiene Eliade (YG):

“Pero el hombre *cree* que el *purusa* está esclavizado y *piensa* que puede ser liberado. Esas son ilusiones de nuestra vida psicamental. Porque, de hecho, el espíritu "esclavizado" es libre desde siempre. Si su liberación nos parece un drama es porque nos situamos en un punto de vista humano; el espíritu no es más que "espectador" (*sākṣin*), así como la "liberación" (*mukti*) no es más que una *toma de conciencia* de su libertad eterna. *Yo* creo que sufro, *yo* creo estar esclavizado, *yo* deseo la liberación. En el momento en que comprendo –al haber "despertado"- que ese "yo" (*asmita*) es un producto de la materia (*prakṛti*), comprendo al mismo tiempo que toda la existencia no es más que una cadena de momentos dolorosos y que el verdadero espíritu "contemplaba impasiblemente" el drama de la "personalidad"” (p. 36).

Sāṃkhya y *Yoga* comparten su concepción de liberación según Eliade (YG, pp. 35 y ss.) y ésta es la liberación es de la *idea del mal y del dolor* . Como se dijo, no es más que el conocimiento de una situación ya existente, pero sobre la que la ignorancia tendía sus velos. Es la concentración suprema que revela la realidad última en la cual no es posible distinguir observador de observado y sujeto y objeto se revelan como uno. El nombre de este estado en los textos clásicos del yoga es *samādhi* y Eliade advierte sobre la traducción de esta palabra ya que suele hacerse como “concentración” aunque se corre el riesgo de confundirlo con el *dhāraṇa* ; sin embargo, mientras que éste es una técnica y un estado intermedio, el otro es el estado producto de la profundización del anterior y el punto principal de la experiencia mística yóguica. Los significados del término son “unión, totalidad; absorción en; concentración total del espíritu; conjunción” (PY, p. 62), pero Eliade elige traducirlo como *en-stasis* , simplificado en varias partes de sus obras específicas como *éntasis* , para referir a la detención suprema de la atención en un objeto específico que logra la liberación final.

El *samādhi* para los clásicos no es un estado univalente y homogéneo, por el contrario, más allá del núcleo primordial de liberación y éxtasis que representa la concentración suprema, Eliade destaca dos tipologías principales del *samādhi* según los textos del yoga clásico. El primero de ellos es cuando el *samādhi* se obtiene con la ayuda de un objeto o una idea, es decir, que es consecuencia de la técnica yóguica de concentración, *dhāraṇa* , y de la meditación, *dhyāna* . Su nombre es *samprajñata samādhi* o éntasis con apoyo o diferenciado y es cuando se logra el estado supremo como profundización directa

de las técnicas anteriores y parte de una relación entre el meditador y un objeto elegido para posar su atención. Si bien el estado implica una disolución de esta relación dual, el reconocimiento de ésta como su punto de partida es característico del *samprajñata samādhi*, que no logrará un “estado absoluto e irreductible” (TY, p. 83) como el *asamprajñata samādhi*. Eliade (TY, p. 84) sostiene sobre el *samprajñata samādhi* que es, en primer lugar, un *estado* pero conseguido mediante el *conocimiento*. Este punto es fundamental para el historiador ya que lo caracteriza como tal y a su vez diferencia un punto nodal de la meditación hindú: el paso del conocimiento al estado donde la contemplación hace posible la éntasis.

Para especificar en qué estriba la diferencia de esta concentración suprema con apoyo, Eliade retoma las etapas que están detalladas en textos clásicos del yoga y las esquematiza en cuatro: argumentativa, no argumentativa, reflexiva y sobrerreflexiva. Sobre la primera etapa (*savitarka*) sostiene en TY:

“...el pensamiento se identifica con el objeto de su meditación en su "totalidad esencial", puesto que un objeto se compone de una *cosa*, un *concepto* y una *palabra*, y durante la meditación estos tres "aspectos" de su realidad se encuentran en perfecta coincidencia con el pensamiento (*citta*)” (p. 83).

Esta etapa donde se conoce al objeto en su forma *grosera*, ya que no se ve la inmediatez del objeto sino que se lo asimila en su duración temporal (YG, p. 71). Con su forma *grosera* Eliade refiere a la persistencia de elementos de la conciencia profana en este estado de iniciación avanzada donde la memoria aún juega un rol en la percepción del objeto que se abandonará en la próxima fase. La etapa denominada como *nirvitarkā* o no argumentativa es donde efectivamente la condición temporal sustentada por la memoria cesa y con ello también lo hace toda concepción del *yo* o sujeto por lo que el yogui comienza a *ser* el objeto meditado. Al respecto de esta etapa, Eliade cita a Vyāsa en TY:

“*Citta* se convierte en *nirvitarkā* después de que la memoria deja de funcionar, es decir, cuando cesan las asociaciones verbales o lógicas; en el momento en que el objeto está desprovisto de nombre y de sentido; en que el pensamiento se refleja de inmediato

uniéndose a la forma del objeto y brillando exclusivamente con el objeto en sí mismo (*svarūpa*)” (p. 83).

La tercera etapa es la reflexiva o *savicāra* donde la conciencia (*citta*) conoce directamente la esencia de todas las cosas, entra a los núcleos sobre los que se cimenta la realidad que el *Sāmkhya* y el *Yoga-sūtra* denominan como *tanmātras*. Al profundizar en estos y logrando que *citta* se identifique con ellos sin experimentar al mismo tiempo los sentimientos que conllevan, es decir, sostiene Eliade, “cuando el yogui los asimila de una forma ideal” (TY, p. 85), se desarrolla la última etapa del *samprajñata samādhi*, denominada *nirvicāra* o sobrerreflexiva.

Estas últimas etapas son también “una apertura hacia el *samādhi* "sin semilla", "sin apoyo” (YG, p. 72), a la éntasis total denominada *asamprajñata samādhi* o éntasis no diferenciada. Éste, sostiene Eliade, comparando una terminología presente en experiencias místicas extra hindú, acontece a modo de *rapto*, espontáneamente y sin previo aviso. A diferencia de la éntasis diferenciada, el *samādhi* sin apoyo sucede sin la intención del yogui de buscarlo o disponerse para su acontecimiento. Sin embargo, esto no quiere decir que el yogui no se haya preparado largamente en concentraciones y meditaciones, pero al momento de suceder, no es ocasionado. Al no ser tampoco un estado de gracia o don, presupone haber experimentado todas las categorías de *samādhi* previos, por eso se presenta en los textos clásicos analizados por Eliade como la liberación suprema. Al respecto, sostiene en TY: “Es la culminación de innumerables "concentraciones" y "meditaciones" previas. Pero llega sin previo aviso, sin que se le provoque, sin prepararse expresamente para él: ésta es la razón por la que se le puede llamar un "rapto”” (p. 83). El *asamprajñata samādhi* es más desarrollado en YG donde Eliade, citando a Patañjali, diferencia dos tipos de liberación total que se corresponden con dos formas de alcanzarlo: “el camino técnico (*upāya*) y el camino natural (*bhava*)” (p. 78). El primero es el logrado por los yoguis mediante la vía del Yoga, mientras que el segundo es el logrado por los dioses. Coherentemente con el Yoga y uno de los núcleos de la filosofía hindú, la vía del yogui es la verdadera ya que la de los dioses es temporal. Los logros *humanos* conseguidos para la liberación, siempre son más trascendentes e importantes que los logrados en los estados de los dioses. Citando a Vyāsa, Eliade referencia el paso del *samprajñata samādhi*

al *asamprajñata samādhi*: “...mediante la iluminación (*prajñā*, "sabiduría") obtenida espontáneamente cuando el yoguín se encuentra en el estadio del *dharma-megha-samādhi*, logra el "aislamiento absoluto" (*kāivalya*), es decir, la liberación del *purusa* de la influencia de la *prakṛti*” (YG, p. 79). El liberado en vida es el *jīvanmukta* y éste logra una modalidad ontológica radicalmente distinta a la profana según Eliade, experimenta y se reconoce como lo *totalmente otro*. En TY, sintetiza al respecto del *asamprajñata samādhi* y del *jīvanmukta* como puntos principales representantes de la experiencia mística del yoga:

“En este acto de concentración suprema, el "conocimiento" equivale a una "apropiación", pues la revelación sin intermediarios del *purusa* es al mismo tiempo el descubrimiento experimental de una modalidad ontológica inaccesible para el profano. Este momento difícilmente se puede considerar de otro modo que como una paradoja, ya que, una vez llegado al mismo, no se podría precisar de qué manera ha sucedido ni en qué medida todavía se puede hablar de la contemplación del Espíritu o de una transformación ontológica del ser humano. La simple "reflexión" del *purusa* es más que un acto de conocimiento místico, pues le permite tener el "dominio" de sí mismo. El yoguín toma posesión de sí mismo mediante un "éxtasis no diferenciado" en el que el único contenido es el *ser*” (p. 91).

Ahora bien, en el ámbito panindio o panyóguico como los referencia Eliade para apuntar a la influencia de la práctica del yoga en las religiones que se dan en el contexto del subcontinente hindú más allá de los textos clásicos, las menciones del autor rumano son escasas. En primer lugar por lo que compete a lo inefable de la experiencia, en segundo, por su dedicación a las técnicas de renuncia e iniciación más que a un éxtasis que presenta matices irreferenciabiles en el plano racional. Entre ellas, se destaca su análisis de la presencia del *samādhi* en los Upanishad, donde expresa la decisión última del yoguín:

“...si lo desea, puede ser absorbido en el *parabrahman*; si, por el contrario, desea conservar su cuerpo, puede permanecer en la tierra y poseer todos los *siddhi*. Puede también convertirse en dios, vivir rodeados de honores, en los cielos, adoptar todas las formas que quiera” (YG, p. 104).

Esta aceptación de los *siddhi*, cabe destacar, es en la etapa del liberado total, mientras que se mantienen los preceptos y advertencias sobre ellos en los estados anteriores para lograr la ascensión. Como sostiene Eliade en TY y en otras obras sobre la filosofía hindú, la renuncia es vista positivamente ya que al ejercerla puede brindar mayores beneficios que a los que se dejaron de lado. Esta vía negativa a profundizar sobre el máximo estado de liberación conocido en el contexto hindú se profundiza en el Buddhismo, donde Buddha se niega a expresar afirmativamente que es el *nirvāna* y de hecho combate a los brahmanes por hablar excesivamente de lo que no hay forma para decir. Allí, sostiene Eliade en YG,

“...se ve en qué sentido Buda prolonga la tradición místico-ascética india: cree en una "liberación en vida", pero se niega a definirla: "Si Buda se niega a abundar sobre el Liberado, no es porque el santo, incluso vivo, no exista realmente, sino porque no se puede decir nada exacto sobre el Liberado" (L. de la Vallée-Poussin, p. 112)” (p. 129).

En un apéndice del YG, Eliade aclara la diferencia entre el *samādhi* y el *nirvāna* para el Buddhismo, siendo considerado el primero, a rasgos generales, una etapa previa a la liberación total del *nirvāna*, perdiendo así el carácter que tiene en Patañjali (YG, p. 131):

“Para los budistas, el *samādhi* era solamente un estado preliminar a ciertas etapas superiores que se recorren antes de alcanzar el *nirvāna*. Mediante el *samādhi* pueden obtenerse los cinco tipos de sabiduría suprema y aun la condición de Arhat. [...] Buddhaghosa (*Atthasālinī*, 118) dice que el *samādhi* es idéntico a la *cittas'ekaggatā*, "concentración del espíritu", "fijación del flujo mental en un solo punto” (p. 286).

Hay en el Buddhismo unos ejercicios espirituales particulares denominados *samāpatti*, obtenciones, que Eliade asemeja a los estados recorridos por el yoguín en el *samprajñata* y *asamprajñata samādhi* del texto clásico de Patañjali, presente también los Upanishad. Todos estos estados eran susceptibles de ser experimentados por ascetas y yoguines no budhistas excepto la última *samāpatti* que consideraban el aporte del Buddha y era límite con el *nirvāna*. Sólo rechazaban la autenticidad de esta novena *samāpatti*, sostiene Eliade (YG),

“cuando era obtenida por los no budistas: pues creían que "la *samāpatti* de la destrucción de la conciencia y de la sensación" (*samjñāveditanirodha samāpatti*) era un descubrimiento de Buda y constituía el punto de contacto con el *Nirvāna*. [...] En otros términos, no se podía alcanzar lo incondicionado únicamente con la meditación mística: había que entender la vía que conducía a lo incondicionado, sin lo cual se corría el riesgo de instalarse en un "Cielo" cualquiera, creyendo haber alcanzado el *Nirvāna*" (pp. 133-134).

Eliade destaca en su análisis del éxtasis Budhista en relación al yoga clásico que incluso parece haber en algunos textos del canon pali donde la experiencia yóguica no es imprescindible para alcanzar el *Nirvāna*, sino que puede lograrse solo mediante la sabiduría, mientras que la experiencia por sí solo no brinda el estado de liberación si no es acompañado de sabiduría. Esta tipología de liberado es comparado también por Eliade con otros ámbitos místicos en la figura del *santo seco*. Por ejemplo, sostiene en YG, “según la doctrina del Abhidharma, el *prajña-vimukta*, el santo seco, el liberado mediante la sabiduría (*prajña*) obtiene el *Nirvāna* exactamente de la misma manera que el que ha tenido la experiencia de *nirodhasamāpatti*” (pp. 135-136).

Para finalizar, cabe destacar la relación histórica que Eliade establece entre el éxtasis chamánico y la éntasis yóguica. Ambos como puntos culmines de cada experiencia mística, pero el primero históricamente primitivo mientras que el segundo pertenece a una experiencia desarrollada. El Yoga, sostiene en la conclusión de YG, “no puede encasillarse en las numerosas variedades de la mística primitiva que se designan normalmente con el nombre de chamanismo; el Yoga no es una técnica del éxtasis: al contrario, se esfuerza por lograr la concentración absoluta y alcanzar el éntasis” (p. 260). Un ejemplo de ello es la utilización de hierbas o narcóticos que logran el éxtasis chamánico, es aceptado a “regañadientes en la esfera del Yoga clásico” (YG, p. 245) y bajo ningún concepto pueden lograr por sí solos el éntasis sino solamente los *vuelos* extáticos propios del chamán.

A MODO DE CIERRE

Para finalizar, cabe destacar las principales premisas a las que se ha arribado en el desarrollo del presente trabajo. Por una parte, la delimitación de lo que comprende el objeto de estudio, la experiencia mística. Luego de un análisis bibliográfico, se la definió como una experiencia ontológica y vivencial de lo real que da al sujeto que la experimenta un conocimiento certero pero inefable de lo experimentado. Esta característica de inefabilidad genera que en la inducción de próximos estados o las deducciones de estados vividos solo puedan ser comunicados o representados a través de los sistemas míticos, cosmológicos o teológicos en los que el sujeto está inmerso, y que la mayor elocuencia comunicativa de la experiencia siempre se encuentre más en el lenguaje simbólico que en el racional-discursivo. Para Eliade, incluso esta experiencia está condicionada históricamente en su expresión, y solo a través de su reconstrucción y estudio comparativo puede llegarse a establecer las principales características de la experiencia. Por ello, considera que todo fenómeno religioso, incluido la experiencia mística, no es *originiario* sino que procede y se expresa en un contexto donde las pautas de comunicación ya estaban dadas por las experiencias que le antecedieron.

Por otra parte, para un estudio histórico-fenomenológico comparado de la experiencia mística en las diferentes tradiciones religiosas se han de tener en cuenta, al menos, cinco presupuestos teóricos-metodológicos que guían la investigación y que Eliade afirma en sus obras. En primer lugar, el chamanismo como punto de partida. No solamente para fijar las primeras experiencias que pueden denominarse como místicas en la Historia de las religiones, sino sobre todo para delimitar el núcleo primordial de la experiencia que puede estar presente en experiencias contemporáneas bajo diferentes contextos de sentido e interpretación. En segundo lugar, la necesidad de no perder de vista el fin del método comparativo y la utilidad que puede ofrecer al diálogo intercultural contemporáneo, pero siempre advirtiendo los peligros reduccionistas que puede presentar su utilización sin una rigurosa tarea histórico-hermenéutica de interpretación lo más adecuadamente posible. En lo que respecta a la experiencia mística en sí, hay tres momentos que pueden servir a la identificación, análisis y comparación. Un momento de renuncia donde la elección o decisión presentan al individuo el sistema tradicional de la experiencia y lo enfrenta a las técnicas y procesos que prepararan para la iniciación, un segundo momento de

profundización en el conocimiento oculto y de convivencia en un grupo con los mismos intereses iniciáticos y, por último, el momento inefable de la experiencia mística, el éxtasis.

A través de las experiencias que Eliade toma como fundamentales es susceptible de establecer algunas consideraciones particulares. La comparación entre el chamanismo y el yoga permite esclarecer la diferenciación de la mística en diferentes estados de su desarrollo histórico. El chamanismo como experiencia primitiva y nodal permanece indiferenciado, sin desarrollo doctrinal y el éxtasis cumple una función social evidente: guiar o curar. El yoga, por su parte, como mística desarrollada no suprime las contrariedades de la experiencia primitiva, por ejemplo magia-mística, pero las identifica en una etapa de desarrollo previa que es necesario superar para avanzar en la concreción de la liberación final.

La demarcación *magia-mística*, necesaria en el estudio de la mística, contribuye a la hora de establecer relaciones entre los límites de las experiencias religiosas y del desarrollo de las místicas históricas. Junto con ella, la presencia de los *poderes milagrosos* constituyen la diferenciación de una experiencia homogénea en estado latente que solo se ocupa del cumplimiento efectivo de una tarea de índole socio-sobrenatural mediante técnicas de éxtasis, como en el chamanismo, de una experiencia de liberación final, como en el caso del yoga, o de unión suprema como en las místicas devotas, que requieren de una segunda renuncia a los beneficios obtenidos inicialmente por la decisión y el ejercicio de técnicas de desarrollo espiritual que enfrentan al practicante ante los frutos de su desapego profano. La reconciliación con su naturaleza animal, sin embargo, vendrá luego de la superación de su ego espiritual en la etapa de la iniciación.

En consecuencia, el cuerpo siempre se involucra en la concreción mística y para el desarrollo del espíritu es una herramienta primordial. Tanto así, que Eliade concibe una *fisiología mística*, la cual se encuentra explicitada en las místicas desarrolladas como el yoga, pero que, sin embargo, no se encuentra ausente en la experiencia primigenia del chamanismo donde cuerpo y cosmología se entrecruzan para eleborar un sistema místico que comunique el viaje y la iniciación del chamán.

La iniciación es muerte y resurrección, es nacer a la naturaleza real, nueva y sin embargo eterna de la realidad absoluta o es el conocimiento de la estructura cosmológica por donde el viajero transcita asiduamente en busca de lograr la armonía entre los planos.

La iniciación también, es la etapa del atisbo del éxtasis, es la etapa de las *experiencias de la luz mística*. Antes de la concreción final, históricamente Eliade documenta una experiencia previa, certera pero no duradera del éxtasis final. Tanto en el chamanismo como en el yoga es posible evidenciar estas experiencias presentes también en diferentes tradiciones a las cuales Eliade brinda menos desarrollo pero no importancia.

Marcando la principal diferencia pero también el punto de encuentro entre la mística yóguica y la chamánica, cierra Eliade:

“...el fin del Yoga clásico sigue siendo la perfecta *autonomía*, el éxtasis, mientras que el chamanismo se define por su esfuerzo desesperado por alcanzar la "condición de espíritu", por concretar el "vuelo extático". Existe, no obstante, un punto preciso en el que el Yoga y el chamanismo se encuentran: la "salida del Tiempo" y la abolición de la Historia. El éxtasis del chamán recobra la libertad y la beatitud primordiales de los tiempos en que, según los mitos, el hombre podía materialmente subir al Cielo y platicar con los Dioses. Por su parte el Yoga permite llegar al estado no condicionado de *samādhi* o de *sahaja*, la perfecta espontaneidad del *jīvanmukta*, del "liberado en vida". [...] Es decir que el yoguín, como el chamán, se esfuerza por abolir el tiempo histórico y por recuperar una situación no condicionada (y por consiguiente paradójica, imposible de imaginar). Pero en tanto que el chamán sólo puede obtener esa espontaneidad mediante su éxtasis (cuando puede "volar") y únicamente dura el lapso que dura éste, el verdadero yoguín, el que obtenido el *samādhi* y se ha vuelto *jīvanmukta*, goza continuamente de esa situación no condicionada, es decir, ha logrado abolir de manera definitiva el Tiempo y la Historia” (YG, p. 246).

Tiempo e historia representan así, el drama que la mística puede abolir, no contradiciendo sino, según Eliade, trayendo a colación los atisbos de una experiencia que excede con creces los méritos de una conciencia profana pero que a la vez los incluye y supera.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Fuentes Primarias⁴⁴

- Eliade, M.** (1974) *Tratado de historia de las religiones* [trad. A. Medinaveitia]. 2ª ed. Madrid: Ediciones Cristiandad. Vol.: I-II. Edición original en francés: *Traité d'histoire des religions*. París: Payot [1949].
- Eliade, M.** (1978) *Patáñjali y el yoga* [trad. Juan Valmard]. Buenos Aires: Paidós. Edición original en francés: *Patáñjali et le yoga*. París: Éditions du Seuil [1962].
- Eliade, M.** (1980^a) *Historia de las creencias y las ideas religiosas. La religión en sus textos* [trad. Jesús Valiente Malla]. Barcelona: Paidós. Vol.: IV. Edición original en inglés: *From primitives to zen*. New York: Harper Collins Publishers Inc. [1967].
- Eliade, M.** (1983^a) *Herreros y alquimistas* [trad. Manuel Pérez Ledesma]. 2º ed. Madrid: Alianza. Edición original en francés: *Forgerons et alchimistes*. París: Flammarion [1956].
- Eliade, M.** (1984) “Prefacio”, en Couliano, I. *Experiencias del éxtasis*. Barcelona: Paidós.
- Eliade, M.** (1997^a) *El mito del eterno retorno. Arquetipos y repetición* [trad. Ricardo Anaya]. 11ª ed. Madrid: Alianza/Emecé. Edición original en francés: *Le mythe de l'éternel retour. Archétypes et répétitions*. París: Éditions Gallimard [1949].
- Eliade, M.** (1999) *Historia de las creencias y las ideas religiosas. De la edad de piedra a los misterios de Eleusis* [trad. Jesús Valiente Malla]. Barcelona: Paidós. Vol.: I. Edición original en francés: *Histoire des croyances et des idées religieuses. De l'âge de la pierre aux mystères d'Eleusis*. París: Payot [1976].
- Eliade, M.** (2001^a) *Nacimiento y renacimiento. El significado de la iniciación en la cultura humana* [trad. Miguel Portillo]. Barcelona: Kairós. Edición original en inglés: *Birth*

⁴⁴ La corroboración de las ediciones originales se realizó en base, principalmente, a la cronología y referencia bibliográfica presente en la recopilación de ensayos de Eliade, titulado *El vuelo mágico* (2005) y en las *Conversaciones con Claude Henri Rocquet* (1980), contrastándolos con el comentario de la bibliografía elaborada por Hernández García (2003), los escritos y cronología adjuntos en el estudio editado por Llinares (2007) y los datos editoriales que aparecen en algunas de las ediciones españolas utilizadas de Eliade. Cada una de las traducciones en español citadas en las secciones de fuentes, se derivan directamente de su edición en el idioma original en el que fue publicado, es decir, sin traducciones secundarias o intermediarias entre la edición original y la utilizada en español. Por otra parte, de aquí en adelante, se especifica el número de edición utilizado en tanto que no sea la primera; en este caso, se omitirá aclaración alguna.

- and rebirth. The religious meaning of initiation in human cultures.* New York: Harper Collins Publishers Inc. [1958].
- Eliade, M.** (2008^a) *La búsqueda. Historia y sentido de las religiones* [trad. Alfonso Colodrón]. 3^a ed. Barcelona: Kairós. Edición original en inglés: *The quest. History and meaning in religion.* Chicago: The University Chicago Press [1969].
- Eliade, M.** (2008^b) *Técnicas del yoga* [trad. Alicia Sánchez]. 3^a ed. Barcelona: Kairós. Edición original en francés: *Techniques du yoga.* París: Éditions Gallimard [1948].
- Eliade, M.** (2008^c) *Mefistófeles y el andrógino* [trad. Fabián García]. 2^a ed. Barcelona: Kairós. Edición original en francés: *Mephistopheles et l'androgyne.* París: Éditions Gallimard [1962].
- Eliade, M.** (2011^a) *Historia de las creencias y las ideas religiosas. De Gautama Buda al triunfo del cristianismo* [trad. Jesús Valiente Malla]. Barcelona: Paidós. Vol.: II. Edición original en francés: *Histoire des croyances et des idées religieuses. De Gautama Bouddha au triomphe du christianisme.* París: Payot [1978].
- Eliade, M.** (2011^b) *Historia de las creencias y las ideas religiosas. De Mahoma a la era de las Reformas* [trad. Jesús Valiente Malla]. Barcelona: Paidós. Vol.: III. Edición original en francés: *Histoire des croyances et des idées religieuses. De Mahomet à l'âge des Réformes.* París: Payot [1983].
- Eliade, M.** (2012) *Lo sagrado y lo profano* [trad. Luis Gil Fernández y Ramón Alfonso Díez Aragón]. Barcelona: Paidós. Edición original en alemán: *Das Heilige und das Profane. Von Wesen des Religiösen,* Berlín: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH [1957].
- Eliade, M.** (2013^a) *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis* [trad. Ernestina de Champourcín]. 2^a ed. México: FCE. Edición original en francés: *Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase.* París: Payot [1951].
- Eliade, M.** (2013^b) *El yoga: inmortalidad y libertad* [trad. Diana Luz Sánchez]. México: FCE. Edición original en francés: *Le Yoga. Immortalité et liberté.* París: Payot [1954].

Fuentes Secundarias

- Eliade, M.** (1980^b) *La prueba del laberinto. Conversaciones con Claude-Henri Rocquet* [trad. José Valiente Malla]. Madrid: Cristiandad.
- Eliade, M.** (1981) *Autobiography I, 1907-1937. Journey East, Journey West* [trad. Mac Linscott Ricketts]. San Francisco: Harper & Row Publishers.
- Eliade, M.** (1983^b) *Memora I. 1907 - 1937. Las promesas del equinoccio* [trad. Carmen Peralta]. Madrid: Taurus.
- Eliade, M.** (1988) *Autobiography II, 1937-1960. Exile's Odyssey* [trad. Mac Linscott Ricketts]. Chicago: University of Chicago Press.
- Eliade, M.** (1991) *Fragments d'un journal III. 1979 – 1985*. Paris: Gallimard.
- Eliade, M.** (1997^b) *La India* [trad. Joaquín Garrigós]. Barcelona: Herder.
- Eliade, M.** (1998) *Diario íntimo de la India* [trad. Joaquín Garrigós]. 2^a ed. Valencia: Pre-textos.
- Eliade, M.** (2000) *Maitreyi. La noche bengalí* [trad. Joaquín Garrigós]. Barcelona: Kairós.
- Eliade, M.** (2001^b) *Diario portugués* [trad. Joaquín Garrigós]. Barcelona: Kairós.⁴⁵
- Eliade, M.** (2001^c) *Diario (1945-1969)* [trad. Joaquín Garrigós]. Barcelona: Kairós.
- Eliade, M.** (2002) *Erotismo místico en la India* [trad. Miguel Portillo]. Barcelona: Kairós.
- Eliade, M.** (2005) *El vuelo mágico* [eds. y trad. Victoria Cirlot y Amador Vega]. 4^a ed. Madrid: Ediciones Siruela.
- Eliade, M. y Couliano, I.** (2007) *Diccionario de las religiones* [trad. Isidro Arias Pérez]. México: Paidós.
- Eliade, M. y Kitagawa, J.** (Comps.) (2010) *Metodología de la historia de las religiones* [trad. Saad Chedid y Eduardo Masullo]. Barcelona: Paidós.
- Sebastian, M.** (2012) *Journal 1935-1944. The Fascist Years*. Reino Unido: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

⁴⁵ Hernández García (2003) sostiene con respecto a su edición en español: “Rasgo importante de anotar es que este diario solamente está publicado en español, pues su versión en rumano no ha sido autorizada y la versión en inglés debida a Mac Linscott Ricketts, y que estaba hecha aún antes que la edición española, no ha encontrado editor” (p. 236). Por su parte, Garrigós, encargado de la traducción del *Diario portugués* (2001^b), advierte en la edición: “La traducción del presente diario se ha hecho directamente de los manuscritos originales de Mircea Eliade, pues no existe ninguna versión impresa del diario, tan sólo fragmentos muy breves publicados en revistas del exilio” (p. 9). Cabe destacar que en 2006, posterior a esta edición en español, se editaron en lengua rumana dos volúmenes que comprenden al diario, *Jurnalul portughez și alte scrieri*, Bucarest: Humanitas.

Bibliografía Específica

Sobre Mircea Eliade

- Alexandrescu, S.** (2006) *Mircea Eliade, dinspre Portugalia*. Bucuresti: Humanitas.
- Allen, D.** (1980) *Mircea Eliade. An Annotated Bibliography*. New York: Garland.
- Allen, D.** (1985) *Mircea Eliade y el fenómeno religioso* [trad. J. Fernández Zulaica]. Madrid: Ediciones Cristiandad.
- Allen, D.** (1992) “Reviewed Work: Mircea Eliade: The Romanian Roots, 1907-1945 by Mac Linscott Ricketts”, en *Journal of the American Academy of Religion*. Vol. 60, No. 1, pp. 174-177
- Altizer, Th.** (1972) *Mircea Eliade y la dialéctica de lo sagrado*. España: Nuevas fronteras.
- Berger, A.** (1991) “Fascismo y religión en Rumania” [trad. Mariela Álvarez], en *Estudios de Asia y África*. Vol. XXVI, n° 2, México, pp.: 345-358.
- Berger, A.** (1994) *Mircea Eliade: Romanian Fascism and the History of Religion in the United States*, en Harrowitz, N. (Ed.) *Tainted greatness: antisemitism and cultural heroes*. Philadelphia: Temple University Press.
- Bottiglieri, M. A.** (1968) *Acerca del eterno retorno según Mircea Eliade*. Tesis inédita del Doctorado en Filosofía. Inventario n°: 28322, ubicación: Tesis 930.1 B1. Córdoba: UNC.
- Cave, D.** (1993) *Mircea Eliade's vision for a new humanism*. New York: Oxford University Press.
- Cioranescu, A.** (1986-1987) “Mircea Eliade. Más allá de la historia”, en *Syntaxis* 12-13, 144-149.
- Ciurtin, E.** (2008^a) “Raffaele Pettazzoni et Mircea Eliade: historiens des religions généralistes devant les fascismes (1933-1945)”, en Junginger, E. (Ed.) *The study of religion under the impact of Facism*, Leiden: Brill.
- Ciurtin, E.** (2008^b) “Book Reviews. Mircea Eliade: A Critical Reader. By Bryan S. Rennie, *Critical Categories in the Study of Religion*, London-Oakville: Equinox 2006”, en *Numen*, 55, pp. 608–613.
- Couliano, I.** (1978) *Mircea Eliade*, Cittadella Editrice: Asís.

- Couliano, I.** (2010) “Mircea Eliade y el ideal del hombre universal”, en *Elementos Metapolítica para una Civilización Europea*, N° 64, pp.: 30-38.
- Diez de Velasco, F.** (2007) “Mircea Eliade y Eugenio d’Ors (y el arquetipo)”, en *Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones*. 12, Madrid, pp. 81-112.
- Diez de Velasco, F.** (2008) “Mircea Eliade y Eugenio d’Ors: notas sobre su correspondencia”, en *Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones*. 13, Madrid, pp. 55-70.
- Diez de Velasco, F.** (2009) “Eugenio d’Ors y Mircea Eliade”, en *Archeavs. Études d’Histoire des Religions*. XIII, Bucarest, pp. 227-279.
- Dubuisson, D.** (1995) “L’ésotérisme fascisant de Mircea Eliade”, en *Actes de la recherche en sciences sociales*. Vol. 106-107, Marzo. pp. 42-51;
- Dubuisson, D.** (2005) *Impostures et pseudo-science. L’oeuvre de Mircea Eliade*, Septentrion Presses Universitaires: París.
- Garrigós, J.** (1999) “Mircea Eliade y sus traducciones”, en *Vasos comunicantes*. N° 14, España, pp. 11-17.
- Ginzburg, C.** (2010) “Mircea Eliade’s ambivalent legacy”, en Wedemeyer, Ch. y Doniger, W. (Ed.) *Hermeneutics, Politics and the History of Religions. The contested legacies of Joachim Wach & Mircea Eliade*, Oxford University Press: New York.
- Gligor, M.** (2007) *Mircea Eliade. Anii tulburi: 1932-1938*. Bucharest: Editura Fundației Culturale Ideea Europeană.
- Gligor, M.** (2014) “Mircea Eliade and the Fall into History”, en Gligor, M. (Ed.) *Mircea Eliade. Between the History of Religions and the Fall into History*. România: Presa Universitară Clujeană.
- Gligor, M.** (Ed.) (2014) *Mircea Eliade. Between the History of Religions and the Fall into History*. România: Presa Universitară Clujeană.
- Handoca, M.** (1997,1998, 1999) *Mircea Eliade. Biobibliografie*. 3 vol. Bucarest: Editura Jurnalul Literar.
- Handoca, M.** (2002) *Eliade și Noica. Eseuri, comentarii, evocări*. Cluj-Napoca: Dacia.
- Handoca, M.** (2011) *Fost-a Eliade necredincios?* Iași: Tipo Moldova.
- Hernández García, J. A.** (2003) “Bibliografía comentada de Mircea Eliade” en *Estudios de Asia y África*. Vol. XXXVIII, n° 1, México, pp. 223-262.

- Laignel-Lavastine, A.** (2008) *Il fascismo rimosso: Cioran, Eliade, Ionesco. Tre intellettuali rumeni nella bufera del secolo*, UTET: Milán.
- León Barga de, L.** (2010) “Ingenieros de almas. Cioran, Eliade y la Guardia de Hierro”, en *Elementos Metapolítica para una Civilización Europea*, N° 64, pp.: 44-47.
- Llinares, J.** (Ed.) (2007) *Mircea Eliade, el profesor y el escritos. Consideraciones en el centenario de su nacimiento, 1907-2007*. España: Pre-textos.
- Löwy, M.** (2004) “Alexandra Laignel-Lavastine, Cioran, Eliade, Ionesco. L’oubli du fascisme. Paris, PUF, 2002, 553 p. (coll. «Perspectives critiques»)”, en *Archives de sciences sociales des religions*, 128, París, pp. 95-96. Disponible en: <https://assr.revues.org/2077> [Consultado: 06 de Diciembre de 2015].
- Löwy, M.** (2005) “Daniel Dubuisson, Impostures et pseudo-science. L’œuvre de Mircea Eliade. Préface d’Isaac Chiva, Villeneuve-d’Asq, Presses universitaires du Septentrion, 2005, 210 p.”, en *Archives de sciences sociales des religions*, 131-132, París, pp. 1-3. Disponible en: <https://assr.revues.org/3128> [Consultado: 06 de Diciembre de 2015].
- Motoc, D.** (2003) “La traducción y la recepción de M. Eliade, E. M. Cioran y E. Ionescu en España”, en *Quaderns. Revista de traducció*. N° 10, Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 93-110.
- Mutti, C.** (2010) “Mircea Eliade y la Revolución Conservadora en Rumanía”, en *Elementos Metapolítica para una Civilización Europea*, N° 64, pp.: 38-40.
- Nadal, A.** (2003) “La passion de los diarios íntimos: del narcisismo de Eliade al solipsismo de Amiel”, en *Daimón. Revista de Filosofía*, n° 28, pp. 51-66.
- Oldmeadow, H.** (2008) *Mircea Eliade y Carl G. Jung. Reflexiones sobre el lugar del mito, la religión y la ciencia en su obra*. Barcelona: Padma/Olañeta Editor.
- Osorio Menéndez, M.** (2012) *Muerte y religión en Mircea Eliade*. Madrid: UCM. Disponible en: <http://eprints.ucm.es/>
- Pérez Martínez, H.** (1987) “Mircea Eliade 1907-1986: *in memoriam*”, en *Relaciones*. Vol. VII, n° 27, Zamora, pp. 5-28.
- Pérez Zafrilla, J.** (2007) “El nacionalismo rumano en la obra de Mircea Eliade”, en *Thémata. Revista de filosofía*. N° 39, España, pp. 309-313.

- Popeanga, E.** (2006) “La India de Mircea Eliade”, en *Revista de Filología Romántica*. Anejo VI, España, pp. 341-362.
- Rennie, B.** (1992) “The diplomatic career of Mircea Eliade: a response to Adriana Berger”, en *Religion*, 22, pp. 375-392.
- Rennie, B.** (1996) *Reconstructing Eliade: Making Sense of Religion*. Albany: State University of New York Press.
- Rennie, B.** (2006) *Mircea Eliade: A Critical Reader*. London-Oakville: Equinox.
- Ricketts, M. L.** (1973) “In defence of Eliade. Toward bridging the communications gap between anthropology and the history of religions”, en *Religion*, 3, pp. 13-34.
- Ricketts, M. L.** (1988) *Mircea Eliade: the romanian roots, 1907-1945*. New York: Columbia University Press.
- Ricketts, M. L.** (2008) “Eliade on diplomatic service in London”, en *Religion*, 38, pp. 346-354.
- Ries, J. y Spineto, N.** (Eds.) (2000) *Esploratori del pensiero umano. Georges Dumézil e Mircea Eliade*, Jaca Book: Milán.
- Sánchez Sánchez, T.** (1998) *La obra narrativa de Mircea Eliade (1946-1986): de lo antropológico a lo literario*. Madrid: UCM. Disponible en: <http://eprints.ucm.es/>
- Spineto, N.** (2000) “Mircea Eliade: materiali per un bilancio storiografico”, en Ries, J. y Spineto, N., *Esploratori del pensiero umano. Georges Dumézil e Mircea Eliade*, Milán: Jaca Book.
- Spineto, N.** (2006) *Mircea Eliade storico delle religioni. Con la corrispondenza inedita di Mircea Eliade-Károly Kerényi*, Morcelliana: Brescia.
- Spineto, N.** (Ed.) (1994) *Mircea Eliade/Raffaele Pettazzoni, L'histoire des religions a-t-elle un sens? Correspondance 1926-1959*, Paris: Cerf.
- Tacou, C.** (Comp.) (1978) *Cahier de l'Herne. Mircea Eliade*. París: L'Herne.
- Turcanu, F.** (2003) *Mircea Eliade. Le prisonnier de l'histoire*, La Découverte: París.
- Turcanu, F.** (2008) “Entre idéologie de la culture et politique: Mircea Eliade et l'étude de religions dans la Roumanie de l'entre-deux-guerres”, en Junginger, E. (Ed.) *The study of religion under the impact of Facism*, Leiden: Brill.
- Turcanu, F.** (2010) “Southeast Europe and the Idea of the History of Religions in Mircea Eliade”, en Wedemeyer, Ch. y Doniger, W. (Ed.) *Hermeneutics, Politics and the*

History of Religions. The contested legacies of Joachim Wach & Mircea Eliade,
Oxford University Press: New York.

Volvici, L. (1991) *Nationalist ideology and anti-semitism: the case romanian intellectuals in the 1930s*. Oxford: Pergamon Press.

Sobre experiencia mística

Anónimo (1973) *La nube del no-saber. El libro de la orientación particular*. Inglaterra: Oxford University Press. Recuperado de: <http://www.dfists.ua.es/~gil/nube-del-no-saber.pdf> [24/04/2017]

Areopagita, D. (1990) “Teología mística”, en *Obras completas*, Madrid: B. A. C.

Cadavid Ramírez, L. (2014) “Experiencia mística: hacia una definición naturalizada”, en *Praxis Filosófica Nueva serie*, No. 39, julio-diciembre, p. 135 – 155.

Couliano, I. (1994) *Experiencias del éxtasis*. Barcelona: Paidós.

De Certeau, M. (1994) *La fábula mística: siglos XVI – XVII*. México: Universidad Iberoamericana.

Labajos, A. y Barcenilla, J. (2002) *La mística en el siglo XXI. Centro Internacional de Estudios Místicos*. España: Trotta.

Lao Tzu (1972) *Tao Te Ching*. Perú: Editado por Ignacio Prado Pastor. Recuperado de: <http://www.consciouslivingfoundation.org/ebooks/Span14/Lao%20Tse%20-%20Tao%20Te%20Ching%20Ferrero.pdf> [23 de Abril de 2017].

Mújica, H. (2002) *Poéticas del vacío*. Madrid: Trotta.

Pannikar, R. (2002) “¿Mística comparada?”, en Labajos, A. y Barcenilla, J. *La mística en el siglo XXI. Centro Internacional de Estudios Místicos*. España: Trotta, pp. 223-230.

Roy, L. (2006) *Experiencias de trascendencia. Fenomenología y crítica*. Barcelona: Herder.

Santa Teresa del Jesús (2015) *Las moradas del castillo interior*, España: Biblioteca Nueva.

Santa Teresa del Jesús (2003) “Cuentas de conciencia”, en *Obras Completas*, Madrid: B.A.C.

- Schlüter Rodés, A. M. y Gonzáles Faus, J. I.** (1998) *Mística oriental y mística cristiana. XII Foro sobre el Hecho Religioso*. Madrid: Sal Terrae.
- Underhill, E.** (2006) *La mística. Estudio de la naturaleza y el desarrollo de la conciencia espiritual*. España: Trotta.
- Vega, A.** (1995) “Iniciación y hermenéutica: estudios sobre mística comparada”, en *Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones*. Vol. 0, pp. 279-283.
- Velasco, J. M.** (2003) *El fenómeno místico*. Madrid: Trotta.
- Velasco, J. M.** (Ed.) (2004) *La experiencia mística. Estudio interdisciplinar*. Madrid: Trotta.
- Von Hügel, Fr.** (1999) *The mystical element of religion: As studied in Saint Catherine of Genoa and her friends*. New York: The Crossroad Publishing Company.

Textos religiosos

- Dhammacakkappavattana Sutta.** Ref. Vinayapiṭaka, Mahāvagga 14-18; SaṃyuttaNikāya, Tatiyabhāga 368-373; Paṭisambhidāmagga 330-335. Traducido del pali por Bhikkhu Nandisena. Editado por Alina Morales. Última revisión, domingo, 25 de octubre de 2006. Dhammodaya Ediciones, Centro Mexicano del Buddhismo Theravada, A.C. Recuperado de: http://btmar.org/files/pdf/Dhammacakkappavattana_Sutta.pdf [29/04/2017].

Bibliografía General

- Amaya, F. y Ginestra, E.** (2015) *Epistemología de la creencia: pensar la fe en el s. XXI*. Bs. As.: Editorial Epifanía.
- Acevedo, C.** (2002) *Mito y conocimiento*. México: Universidad Iberoamericana.
- Apel, K. O.** (1985) *La transformación de la filosofía. Tomo I. Análisis del lenguaje, semiótica y hermenéutica*. Madrid: Taurus Ediciones S. A.
- Aróstegui, J.** (2001) *La investigación histórica: teoría y método*. Barcelona: Crítica.
- Bachman, R.** (Ed.) (1991) *Romania: a country study*. Washington: Library of Congress.

- Bhikkhu Nandisena** (2013) “Transcripción de clase I”, en *Curso Leyendo los Textos Pali I*, Instituto de Estudios Buddhistas Hispano S. C. (IEBH): México.
- Cappelletti, A.** (1991) “Espiritismo y positivismo”, en *Revista Filosofía Univ. Costa Rica*, Vol. XXIX (70), pp. 143-146.
- Cipriani, R.** (2011) *Manual de sociología de la religión* [trad. Verónica Roldán]. 2° ed. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Diccionario panhispánico de dudas* (2005), Real Academia Española. Versión digital disponible en: <http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=Rumania> [consulta: Mayo de 2015].
- Diez de Velasco, F.** (2000) *Las religiones en un mundo global: retos y perspectivas*. Universidad de la Laguna: Publicaciones Institucionales.
- Diez de Velasco, F.** (2002) *Introducción a la historia de las religiones*. Madrid: Trotta.
- Diez de Velasco, F.** (2005) *La Historia de las Religiones. Métodos y perspectivas*. Madrid: Akal.
- Dosse, F.** (2007) *El arte de la biografía. Entre historia y ficción*. México: Universidad Iberoamericana.
- Durkheim, E.** (1982) *Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico en Australia* [trad. Ramón Ramos]. Madrid: Akal.
- Febvre, L.** (1993) *Combates por la historia*. Buenos Aires: Planeta.
- Filoramo, G., Massenzio, M., Raveri, M., y Scarpi, P.** (2000) *Historia de las religiones* [trad. María Pons]. Barcelona: Crítica.
- Fogelman, P.** (2015) “La religión como objeto de análisis: sobre el concepto y tres vías de abordaje histórico”, en *Revista Brasileira de História das Religiões*. ANPUH, Año VII, n° 21, pp. 7-23.
- Fraijó, M.** (Ed.) (1994) *Filosofía de la religión. Estudios y textos*. España: Trotta.
- García Canclini, N.** (1995) *Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización*, México: Grijalbo.
- Goytisolo, J.** (2002) “Presentación: Un intelectual libre”, en Said E., *Orientalismo*, Barcelona: De Bolsillo.
- Hobsbawn, E.** (1999) *Historia del siglo XX*. Buenos Aires: Crítica.
- Horkheimer, M.** (2003) *Teoría crítica*. Buenos Aires: Amorrortu.

- James, W.** (1994) *Las variedades de la experiencia religiosa* [trad. J. F. Yvars]. 2º ed. Barcelona: Ediciones Península.
- Jaspers, K.** (1968) *Origen y Meta de la Historia*. Madrid: Revista de Occidente S. A.
- Jones, L.** (2005) *Encyclopedia of Religion*. USA: Macmillan Reference USA, 2nd ed. Vol. 1-15.
- Jung, C. G.** (1970) *Arquetipos e inconsciente colectivo*. Barcelona: Paidós.
- Kant, I.** (2001) *La religión dentro de los límites de la mera razón* [trad. Felipe Martínez Marzoa]. Madrid: Alianza.
- Löwith, K.** (1968) *El sentido de la historia. Implicaciones teológicas de la filosofía de la historia*, Madrid: Aguilar.
- Maier, Ch.** (1992) “La Historia comparada”, en *Studia historica-historia contemporánea*, Vol. X-XI, pp. 11-32.
- Marzal, M.** (2002) *Tierra encantada. Tratado de antropología religiosa de América Latina*. Madrid: Trotta.
- O’Brien, J. y Palmer, M.** (2000) *Atlas del estado de las religiones*. Madrid: Akal.
- Olender, M. y Brickmann, C.** (1997) “Book review. L’histoire des religions a-t-elle un sens? Correspondance, 1926-1959 by Mircea Eliade; Raffaele Pettazzoni”, en *History of Religions*, Vol. 37, No. 1, pp. 86-90.
- Palacio, M.** (2011) “La interdisciplinarietà en los estudios sobre la ciudad”, en *Artificium. Revista iberoamericana de estudios culturales y análisis conceptual*, año 2, Vol. 2, pp. 126-140.
- Pikaza, X.** (1999) *El fenómeno religioso. Curso fundamental de religión*. Madrid: Trotta.
- Scannone, J. C.** (2005) *Religión y nuevo pensamiento: hacia una filosofía de la religión para nuestro tiempo desde América Latina*. España: Anthropos.
- Smart, N.** *Las religiones del mundo. Tradiciones antiguas y transformaciones modernas*. Madrid: Akal.
- Smith, W.** (2010) “La religión comparada: ¿A dónde y por qué?”, en Eliade, M. y Kitagawa, J. (Comps.) *Metodología de la historia de las religiones*. Barcelona: Paidós.
- Unamuno, M.** (1967) *Del sentimiento trágico de la vida*. Madrid: Espasa Calpe.

- Veiga, F.** (1989) *La mística del ultranacionalismo. Historia de la Guardia de Hierro Rumania 1919-1941*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Velasco, J. M.** (2006) *Introducción a la fenomenología de la religión*. Madrid: Trotta.
- Zancu, L.** (1993) “Book review. Nationalist ideology and anti-semitism: the case of Romanian intellectuals in the 1930s”, en *History of European Ideas*, Vol. 17(1), pp. 127-128.